

2024-2025

Diplôme universitaire

Parcours Recherche - NOMOS

La Révolution psychique
ou
Freud et Bergson,
une nouvelle approche de la conscience
face à l'émergence des neurosciences au
XIXe siècle

Firmin LAPORTE

Sous la direction de M. François CALORI

À mes amis et à ceux qui m'ont élevé de corps et d'esprit :

F. Laporte, J. Hiebel, C. Jeanclaude, H. Richard, R. Vacelet et J.C. Kyrios

Sommaire

Remerciements	p.2
Introduction	p.5
I – La conception de la conscience au XIXe siècle, un changement de paradigme : au cœur de la révolution scientifique et clinique	p.8
1.1 Une approche scientifique de la conscience : un changement de paradigme	
1.1.1 De l'étude métaphysique de la conscience aux influences du positivisme : la progressive redéfinition du paradigme de la conscience.....	p.8
1.1.2 L'approche anatomo-physiologique : observations, corrélations fonctionnelles et méthodes.....	p.11
1.2 Les débuts d'une anatomie fonctionnelle de la conscience	
1.2.1 Les pionniers de la localisation cérébrale et leurs contributions - Paul Broca, Carl Wernicke, Korbinian Brodmann,	p.14
1.2.2 Les débats sur l'organisation cérébrale et ses implications pour la conscience : entre localisationnisme et associationnisme.....	p.17
1.2.3 La conscience, vers un progressif glissement de sens	p.19
1.3 Les premiers pas : vers une thérapeutique scientifique de la conscience	
1.3.1 La naissance des premières approches thérapeutiques pour « soigner la conscience » – l'hystérie chez Charcot et Janet	p.20
1.3.2 La naissance de la psychologie expérimentale – Wundt	p.24
1.4 Conclusion	p.27
II - Freud et Bergson : deux figures majeures face à l'essor des neurosciences	p.29
2.1 Des débuts prometteurs	
2.1.1 Le jeune Sigmund Freud, entre biologie et neurologie	p.29
2.1.2 Bergson entre science et philosophie	p.32
2.2 Les fondations d'un rejet du modèle neuroscientifique	
2.2.1 Les fondements de la psychanalyse freudienne	
a) Des Principes majeurs.....	p.34
1) Le concept d'inconscient	p.36
2) Le concept de <i>Trieb</i>	p.38
3) Le concept de transfert	p.41
4) Le concept de complexe(s)	p.42
b) Épistémologie de la psychanalyse et réalité de la cure	p.44
2.2.2 Les fondements de la philosophie bergsonienne	
a) Le projet Bergsonien	p.47

b) Des lignes de faits principales dans son œuvre.....	p.50
1) <i>Essai sur les données immédiates de la conscience</i>	p.50
2) <i>Matière et mémoire</i>	p.52
3) <i>La Conscience et la Vie</i>	p.54
2.3 La conscience chez Freud et Bergson : un début commun	
2.3.1 La conscience chez Bergson, « coextensive à la vie »	p.56
2.3.2 La conscience chez Freud, espace entre <i>Trieb</i> et réalité	p.57
2.3.3 Comprendre l'association	p.59
2.4 Conclusion	p.61
III - Tension et explosion, entre intuitions communes et divergences face au projet neuroscientifique et son appréhension de la conscience	p.62
3.1 Les neurosciences et Bergson, un problème de définitions et de concepts	
3.1.1 Les problèmes de la réduction de la durée à l'espace	p.62
3.1.2 Qualité et quantité	p.64
3.1.3 La question de la liberté ou l'argument métaphysique	p.66
3.2 Les objections Freudiennes ou la réalité de la pratique clinique	
3.2.1 L'insaisissable psychisme : un mouvement constant.....	p.68
3.2.2 Un conflit épistémologique ou le rejet de la nécessité de la preuve issues de la méthode expérimentale.....	p.70
3.2.3 La méthode psychanalytique comme au-delà des neurosciences, la place du sujet désirant et de son histoire singulière.....	p.72
3.3 Divergences et corrélations - comparaison des objections freudo-bergsoniennes	
3.3.1 La temporalité du psychisme et la place du passé.....	p.75
3.3.2 La causalité psychique	p.78
3.3.3 Épistémologies comparées	p.80
3.4 Au-delà des corrélations et des divergences, Freud et Bergson : entre dénonciation de l'essence du projet neuroscientifique et réhabiliter la conscience	
3.4.1 L'encéphale comme base de données ? Le fantasme localiste	p.84
3.4.2 Le réductionnisme, un vœu pieux !	p.87
3.4.3 Les neurosciences face à l'ontologie de la psyché : la question du « moi »	p.90
IV – Conclusion générale	p.94
Bibliographie	p.96

Introduction

« Car précisément, si le problème de la conscience est,
de tous les problèmes philosophiques,
le plus profond et en même temps le plus englobant en ce qui concerne les contenus,
donc à chaque fois le problème ultime de l'ordre systématique,
il ne pourra alors être envisagé qu'après tous les autres
dans sa signification totale et radicale. »

Paul Natorp, *Psychologie Générale*¹

Quand on pense à la notion de conscience aujourd'hui, la première chose qui nous vient à l'esprit est probablement une diversité d'images, mêlant représentations de l'encéphale et d'expériences neuroscientifiques. Or, pendant très longtemps, la conscience a été avant tout une notion philosophique et en particulier métaphysique, avant que la pensée cartésienne ne la recentre sur le sujet et qu'elle ne soit progressivement intégrée au domaine scientifique au début du XIXe siècle. Autrement dit, jusqu'au XIXe siècle environ, la conscience, conçue comme le principe par lequel un sujet se représente la réalité, a été envisagée sous son jour philosophique avant d'être progressivement abordée dans une perspective scientifique positive. Du *Théétète*, à la première définition concrète donnée par Malebranche dans sa *Recherche de la vérité*, la notion de conscience est longtemps restée ancrée dans une dimension théorique.

La question qui oriente notre recherche est donc la suivante : comment cette notion, d'abord envisagée dans un cadre philosophique, a-t-elle progressivement évolué pour être intégrée au champ scientifique ? Avant d'aborder plus en profondeur la problématique centrale de notre étude, à savoir la mise en relation des pensées de Freud et de Bergson et leurs contributions au débat sur la conscience et le psychisme, il nous semble essentiel de prendre le temps d'en préciser le contexte.

Pour commencer à esquisser quelques éléments de réponse qui guideront notre plan, la naissance d'une nouvelle pensée philosophique, le positivisme, associée aux découvertes anatomiques et médicales de ce début de siècle, bouleverse profondément les connaissances établies en matière de soins et de méthodes scientifiques, ouvrant ainsi la voie à la fondation de nouvelles sciences ; aujourd'hui pleinement intégrées dans le paysage scientifique contemporain. On peut notamment penser à la neurologie mais aussi à la psychiatrie et à la psychologie ; c'est-à-dire aux neurosciences dans leur ensemble. En d'autres termes, la mise en relation entre de nouvelles idées philosophiques et des découvertes scientifiques permet le renouveau des méthodes et des principes qui fondent le socle théorique de l'édifice scientifique. De ce renouveau découle une réelle « révolution paradigmatique »² qui transformera aussi bien

¹ P. Natorp, *Psychologie Générale selon la méthode critique*, p.33, Vrin, Paris (2007)

² Cf. Thomas S. Kuhn, *La Structure des révolutions scientifiques*, GF Flammarion, Paris (2018)

les aspects les plus ordinaires de la vie quotidienne que les avancées les plus pointues de la recherche. On assiste en outre à de nombreux changements de paradigmes notamment en chimie avec la théorie atomique, en biologie avec les premiers pas de la théorie de l'évolution, et bien sûr, en sciences médicales, avec l'objet principal de notre étude : une nouvelle approche de la conscience.

De cette approche neuroscientifique³ de la conscience émerge un nouveau paradigme. Désormais objet d'étude, la conscience fait l'objet d'une tentative d'anatomisation, de pathologisation et de quantification, donnant lieu à de multiples expériences visant à en percer les mécanismes. En somme, bien loin du ciel métaphysique auquel on l'a arraché, la conscience devient un objet d'étude placé sous le microscope attentif de ces néo sciences modernes. De cette approche rigoureuse et « scientifique » découle un glissement progressif du sens du concept de conscience, qui en vient peu à peu à être assimilée au psychique dans son ensemble. Ce déplacement sémantique donne également naissance à une diversité de courants de pensée autour de cette notion élargie. C'est dans ce cadre que s'impose progressivement une vision anatomo-physiologiste⁴ de la conscience qui cherche à expliquer les phénomènes mentaux et leurs pathologies en les rapportant aux structures cérébrales et aux mécanismes biologiques sous-jacents. Cette approche tend ainsi à réduire l'étude de l'esprit à un cadre matérialiste, fondé sur l'observation et la localisation, précise ou associative, des fonctions cognitives. En d'autres termes, ce courant postule entre autres que la conscience ou psychisme et les processus cognitifs sont indissociables des mécanismes physiologiques et anatomiques. Ainsi, au XIXe siècle, les neurosciences, s'appuyant sur les outils positifs et logiques à leur disposition, cherchent à établir une cartographie précise des mécanismes de la conscience, en parallèle de celle établie pour l'encéphale et le système nerveux.

Dès lors, au cœur de cette révolution du paradigme de la conscience et dans une opposition directe à cette révolution, deux figures majeures émergent : Henri Bergson et Sigmund Freud. Proposant tous deux une conception différente du psychisme humain, plus dynamique et moins mécaniste, ces deux penseurs éminents de la fin du XIXe – début XXe marqueront durablement la recherche en soulignant, chacune à sa manière, les limites et les erreurs de l'approche anatomo-physiologique et neuroscientifique.

³ Par neurosciences, il faut entendre, dans ce travail, toute discipline cherchant épistémiquement à faire de la conscience un objet d'étude. Ainsi, même si ce terme est anachronique en ce qui concerne notre sujet, il englobe néanmoins la neurologie, la physiologie et l'étiologie nerveuse comme la psychologie.

⁴ De même, il est important de préciser que j'emploierai le terme « anatomo-physiologisme » tout au long de ce travail pour désigner l'ensemble des penseurs de la conscience du XIXe et du début du XXe siècle, qu'ils s'inscrivent dans une approche localiste ou associationniste. Cette dénomination me semble en effet la plus appropriée pour englober ces deux courants, d'autant qu'aucun terme spécifique n'existe aujourd'hui pour les désigner de manière unifiée. J'aurais aussi pu employer le terme d'anatomo-clinicisme (cf. Charcot, J.-M., & Pitres, A. (1894). *De la méthode anatomo-clinique dans ses applications à l'étude des localisations cérébrales*. *Archives de neurologie*, avril. Cité dans *L'Année psychologique*, 1, 592 (1895)) mais il manque à mon sens de subtilité pour pleinement englober la partie associationniste de notre sujet. A l'inverse, le terme anatomie renvoie bien à la structure des organes et à leur disposition au sein du système nerveux, dans notre cas, et le terme physiologie revoit bien, quant à lui, aux fonctions et aux mécanismes sous-jacents qui régissent l'activité cérébrale. Ainsi, en associant ces deux dimensions, le terme anatomo-physiologisme permet donc de rendre compte à la fois des fondements matériels de la pensée et des dynamiques fonctionnelles qui sous-tendent les processus de la conscience ; tels qu'ils étaient envisagés par les penseurs des neurosciences au XIXe siècle.

Le premier, admis troisième à l'âge de 18 ans à l'École Normale Supérieure de la rue d'Ulm, puis agrégé de philosophie à 21 ans, au grand regret de son professeur de mathématiques, qui voyait en lui un futur grand mathématicien⁵, soutiendra deux thèses ; la première intitulée *L'idée de lieu chez Aristote* et la seconde *Essai sur les données immédiates de la conscience*, et sera reçu au collège de France à 41 ans et sous la coupole à 54 ans. Le second, devient médecin à 25 ans et se passionne pour la neurophysiologie, il est un temps assistants de grands noms comme Carl Claus ou Ernst Wilhelm von Brücke ; avant de s'établir dans son cabinet et de progressivement jeter les fondations de la psychanalyse, notamment grâce à ses nombreuses recherches sur l'hystérie, influencées en partie par son apprentissage auprès de Jean-Martin Charcot à Paris. Ses recherches lui vaudront le prix Goethe en 1930⁶ et une admission à la *Royal Society* de Londres en 1936.

Freud et Bergson sont donc deux noms éminents de la pensée de la fin du XIXe siècle. Si j'ai décidé de les réunir dans ce travail c'est parce que, chacun à son échelle, a eu un rôle déterminant sur ce que nous avons nommé la « révolution psychique », à savoir la progressive évolution du paradigme qui a marqué un tournant dans notre compréhension de la conscience et du psychisme : l'un, à travers une approche métaphysique et intellectuelle de l'esprit ; l'autre, en proposant une exploration du psychisme au travers d'un nouveau type d'investigation mettant au centre la parole et le concept d'inconscient. Ainsi, si le point commun entre ces deux auteurs ne se situe pas au niveau de la méthode, il se situe dans le rejet absolu des projets anatomo-physiologiques et dans la constante affirmation d'une impossibilité pour ce courant d'arriver à appréhender ce qu'est la conscience entendue comme psychisme. Sans m'aventurer plus dans les détails, il est important de garder à l'esprit ce point car la volonté de la troisième partie de ce travail est de mettre au jour quelle est la nature des objections que nous allons qualifier de « freudo-bergsoniennes », et combien elles ont permis d'influencer la conception du paradigme moderne du psychisme.

Pour ce faire, j'envisage d'aborder la problématique selon trois axes complémentaires. Tout d'abord, il me semble indispensable de proposer une contextualisation générale du sujet. Je commencerai par exposer les principales avancées des neurosciences au cours du XIXe et du début du XXe siècle, ainsi que les courants anatomo-physiologistes dominants, afin de mieux saisir l'évolution du paradigme entourant la notion de conscience et d'ancrer plus solidement les théories de Freud et de Bergson dans l'esprit de leur époque.

Dans un second temps, je me concentrerai sur l'analyse des pensées respectives de ces deux auteurs, en m'efforçant de cerner les fondements de leur projet intellectuel et d'explorer les liens conceptuels ou implicites qui pourraient les rapprocher.

Enfin, en m'appuyant sur les tensions mises en lumière entre les approches neuroscientifiques et les perspectives freudienne et bergsonienne, je chercherai à dégager les points de convergence et de divergence entre ces deux penseurs, afin de faire émerger, en filigrane, l'ontologie de ce qui semble être une objection commune.

⁵ Emmanuel Kessler, *Bergson le Penseur de l'Imprévisible*, Chapitre I, éditions de l'Observatoire, Paris (2022)

⁶ René Major et Chantal Talagrand, *Freud*, p. 316, Gallimard, collection Folio Biographie, Paris (2008)

I- La conception de la conscience au XIXe siècle, un changement de paradigme : au cœur d'une révolution scientifique et clinique

L'objectif de cette première partie est de situer notre questionnement dans le cadre des avancées scientifiques du XIXe siècle, au cœur de l'influence positiviste, et de fournir un appareil conceptuel initial ainsi que des connaissances essentielles pour la suite dans le domaine des neurosciences. Ce travail préparatoire vise en particulier à introduire les objections qui seront faites aux neurosciences dans la deuxième partie de notre étude.

1.1 – Une approche scientifique de la conscience : un changement de paradigme

1.1.1 – De l'étude métaphysique de la conscience aux influences du positivisme : la progressive redéfinition du paradigme de la conscience

La première chose à mettre en exergue, avant même de réfléchir à l'influence du positivisme sur le changement de paradigme qui entoure la conscience, est la complexité métaphysique dont est empreinte cette notion. En effet, cette dernière est ontologiquement paradoxale et cela dans les deux formes qu'elle peut prendre, à savoir la conscience comme conscience réflexive ou la conscience comme conscience de soi.

Dans le cas de la conscience réflexive, on pourrait la définir comme une instance psychique capable de se rapporter aux choses et à elle-même sur le mode de « l'intentionnalité »⁷. Toute conscience permet donc d'appréhender ce qui l'entoure, du plus petit au plus grand des objets en passant par elle-même, sous la forme d'objets auxquels on peut se rapporter. Ainsi, la conscience du morceau de pain posée sur la table devant moi n'est jamais que la représentation mentale, consciente d'une réalité objective passée au tamis de nos capteurs sensoriels pour devenir une réalité subjective *objet-ctivée*. La conscience a donc ce pouvoir extraordinaire de toujours déjà transcender ce qu'elle appréhende sans quoi elle ne pourrait réaliser que partiellement sa fonction à l'image d'un document trop volumineux ayant du mal à s'ouvrir sur un ordinateur. Mais c'est précisément en ce point que son paradoxe se révèle, car la conscience prise pour elle-même, en tant que simple objet d'étude perd automatiquement ce pouvoir transcendant. En outre, la conscience ne peut se réaliser en tant que conscience seulement dans la limite d'objets réels, immanents à conscientiser ; sans cela, prise pour elle-même, elle est une coquille vide. Pour reprendre les mots poétiques de Pierre Dulau, le paradoxe de la conscience réflexive pourrait ainsi s'énoncer de la manière suivante : « Elle dépasse ce qui la dépasse, née d'un monde qui naît d'elle »⁸. En d'autres termes, la

⁷ Pierre Dulau, Guillaume Morano, Martin Steffens, *Dictionnaire paradoxal de la philosophie*, 2^e édition, Les Editions du cerf, Paris (2022)

conscience est un ballet incessant entre l'immanent duquel elle provient/auquel elle se rapporte et le transcendant dont elle use à chaque instant.

Dans le cas plus précis de la conscience de soi, le paradoxe émerge plus rapidement après notre cheminement de pensée sur la conscience réflexive. En effet, comme nous l'avons mis en exergue la conscience ne peut appréhender les choses que sur le mode de l'objet. Ainsi, au travers de ses capteurs sensoriels elle transforme en une représentation mentale *objet-ctivée*, tout ce qu'elle approche. C'est de là que se dégage son paradoxe quand on parle d'une chose aussi complexe que le soi. En outre, avoir conscience de soi, ce n'est jamais que faire de ce soi un objet de représentation mentale auquel on peut se rapporter. Or, faire de ce soi un objet de représentation mentale c'est toujours déjà se priver de la possibilité de faire la rencontre véritable de sa subjectivité, de son soi personnel. En d'autres termes, même si la conscience de soi nous permet d'appréhender une représentation de ce que nous sommes, elle nous prive toujours déjà de la possibilité d'un contact du soi à soi.

C'est donc principalement du fait de la puissance fascinatrice de ces deux paradoxes que la notion de conscience a été prise sous son jour métaphysique depuis l'antiquité. De la *psychê* platonicienne à la *Bewusstsein* nietzschéenne en passant par le vocabulaire de l'âme chez Saint Thomas d'Aquin, la conscience prise dans son acception large et sous son jour métaphysique a profondément marqué les âges philosophiques.

De fait, la progressive arrivée de la doctrine positiviste d'Auguste Comte de 1830 avec la publication continue des *Cours de philosophie positive* jusqu'à 1844 avec la publication majeure du *Discours sur l'esprit positif*, ouvrage récapitulatif permis entre autres par la stabilité intellectuelle que lui a offert sa relation avec le philosophe britannique John Stuart Mill ; marque un tournant décisif dans cette progressive redéfinition du paradigme de la conscience. En effet, la pensée comtienne a eu une influence indéniable sur le changement de paradigme qui entoure cette notion. Cela s'explique, notamment, par la mise au jour de principes qui ont permis à la science de faire des avancées majeures dans la recherche au début du XIXe siècle. Ces principes pourraient se résumer en deux principes majeurs et plusieurs précisions, voire divisions, mineures. Ainsi, les deux premiers principes qui fondent la doctrine positive sont l'empirisme et l'optimisme. Du premier Comte et ses successeurs tirent un socle fondamental infaillible et inépuisable de connaissance à condition de s'en servir scientifiquement. Ils rejettent toute métaphysique pour se plonger dans l'étude profonde du réel selon le principe de s'en tenir aux faits et aux relations entre ces derniers ; de là sont déductibles des liens de causalités ou mieux encore des lois. Et du second principe majeur, les positivistes retirent une foi, ou si je m'en tiens à leur vocabulaire, un espoir joyeux dans la science qui, à terme, sera(it) capable d'expliquer et de comprendre le monde qui nous entoure dans sa complexité. Si l'on s'en tient à ses deux principes majeurs sans rentrer plus en avant dans les autres concepts possibles ; on aperçoit déjà les effets de cette vision philosophique sur la pensée, notamment scientifique, du XIXe. Opposition directe à l'idéalisme, cette mise en avant de l'expérience et de l'étude comme conditions de toutes possibilités de découvertes a nécessairement affecté la recherche sur différents plans : pratique, théorique et méthodologique ; mais aussi dans divers domaines : physique, biologique, mathématique, médical, *Etc.*

La pensée positive est donc une pensée fondée sur l'expérience empirique rationnelle et l'optimisme scientifique. De cette fondation conceptuelle, elle tire un certain nombre d'autres principes et plus débattus au sein du mouvement mais pour autant influents ; comme

le nécessaire déterminisme de toute chose par exemple. En outre, puisque le réel est réduit à un ensemble de faits et de relations entre ces faits et qu'à terme la science vise à éclairer toutes ces relations, on déduit naturellement un ensemble de lois à force d'observations :

« Tout fait à une cause et il n'y a pas d'effet sans cause ; les mêmes causes produisent les mêmes effets ; la cause précède ou accompagne son effet ; la disparition ou la cessation de la cause entraîne la disparition ou la cessation de son effet. Dans l'enchaînement causal, conçu comme série linéaire, la cause entraîne un effet qui ne peut être lui-même sa propre cause. »⁸

De fait, ces observations ayant donné des lois rationnelles, les positivistes, en majeure partie, en déduisent donc ce concept de déterminisme selon lequel toute chaîne de faits est déterminée par les faits mêmes et ainsi détermine les faits à venir. En somme, le monde n'est qu'un ensemble de chaînes de faits plus ou moins liées et dont l'observation peut nous aider à comprendre les réactions logiques et déterminées au fur et à mesure de leur déploiement.

La visée positive est donc une visée radicalement rationnelle, optimiste et plus ou moins déterminée en fonction des penseurs. De ses fondements, elle a tiré des méthodes et plus encore des méthodes expérimentales pour comprendre le monde. Cela est particulièrement mis en exergue dans le travail du médecin physiologiste et épistémologue Claude Bernard et notamment dans son *Introduction à l'étude de la médecine expérimentale* de 1865. Dans la lignée d'Auguste Comte il forge une méthode scientifique qui marquera à jamais la science : la méthode expérimentale.

« Le savant complet est celui qui embrasse à la fois la théorie et la pratique expérimentale. 1°) il constate un fait ; 2°) à propos de ce fait, une idée naît dans son esprit ; 3°) en vue de cette idée, il raisonne, institue une expérience, en imagine et en réalise les conditions matérielles. 4°) de cette expérience résultent de nouveaux phénomènes qu'il faut observer, et ainsi de suite. L'esprit du savant se trouve en quelque sorte toujours placé entre deux observations : l'une qui sert de point de départ au raisonnement, et l'autre qui lui sert de conclusion. »⁹

En d'autres termes, par l'observation sont mis au jour des faits et des lignes de faits sur lesquelles nous sommes amenés à raisonner afin de produire une nouvelle théorie explicative, voire une loi, qu'il faudra contrôler au travers d'une expérience qui, à terme, justifiera ou réfutera ladite théorie/loi. Il n'y a donc plus de place laissée au hasard ou à la superstition, tout est contrôlé et l'expérimentateur est relégué au simple rôle d'observateur pour être certain de ne pas interférer avec les faits. Ce que l'on pourrait aujourd'hui apparenter, par extension, à la méthode hypothético-déductive consiste donc à observer un fait, à induire relation de fait, à émettre une hypothèse, à en déduire des conséquences vérifiables au travers d'une expérience pour ainsi arriver à une affirmation ou à une infirmation de ladite hypothèse (observation – hypothèse – expérimentation – vérification ou réfutation). Claude Bernard se limite ainsi aux causes immédiatement observables même s'il faut préciser qu'Auguste Comte préfère l'idée

⁸ Juignet Patrick, *Le positivisme scientifique*, Philosophie, science et société, <https://philosciences.com/positivisme-scientifique> (2015)

⁹ Claude Bernard, *Introduction à la médecine expérimentale*, Garnier Flammarion, Paris (1966)

de loi régissant les ensembles successifs de phénomènes. Dans tous les cas, on peut affirmer, peu importe la position, que le positivisme a eu une grande influence sur la recherche et les sciences au XIX^e siècle.

De cette méthode et de l'influence du positivisme sont nés entre autres : La preuve par Louis Pasteur en 1885 que les micro-organismes sont responsables des maladies (contredisant la théorie de la génération spontanée) ayant mené au développement de l'hygiène moderne; Le classement des éléments chimiques selon leur masse atomique et leurs propriétés par Dimitri Mendeleïev en 1869 ayant mené à la restructuration de la physique; L'étude des faits sociaux comme des phénomènes mesurables par Emile Durkheim en 1895 ayant mené à la naissance de la sociologie, ou encore l'unification par James Maxwell en 1864 des phénomènes électriques et magnétiques en un ensemble de lois mathématiques ayant permis la découverte des ondes électromagnétiques et donc l'avènement de la radio et de ce qui suivra.

Pour en revenir à la conscience, même si nous ne pouvons pas pointer précisément un évènement comme déterminant dans le changement de paradigme, d'un paradigme théorique à un paradigme neuroscientifique, on peut en tous cas sans crainte mettre en lumière l'influence positiviste sur cette dite évolution. Comme l'écrit Claire Salomon-Bayet dans son *Histoire des sciences de la Médecine* en appuyant sur le rôle de la pensée positive « Le XIX^e siècle, [...] (est un siècle dans lequel) la science du vivant, en santé ou en maladie - anatomie, physiologie, histoire naturelle, doctrines médicales - reprend tout un travail poursuivi sur un long temps pour constituer un savoir nouveau. »¹⁰ En somme, le positivisme a amorcé un renouveau dans la découverte scientifique et notamment d'un point de vue des sciences médicales, ouvrant par là la possibilité pour la conscience d'être étudié sous un nouvel angle : l'angle de la science.

1.1.2 – L'approche anatomo-physiologique : observations, corrélations fonctionnelles et méthodes

Le cerveau est un organe qui a toujours fasciné par sa complexité, et si c'est au VI^e avant J.C. que remontent les premières théories sur le cerveau comme centre de la pensée¹¹, il faudra attendre la fin du XVIII^e siècle et le début du XIX^e pour assister au début d'une réelle exploration anatomo-physiologique. Même si on assiste très tôt à des essais de trépanation et puis progressivement à la tentative de cartographier le cerveau au travers de modèles anatomiques grossiers ; les chercheurs de tout bord se heurtent à un problème assez évident : l'échelle. En effet, si l'encéphale en lui-même pèse environ 1.5 kg pour 15 cm de diamètre en moyenne, très vite l'étude de ce dernier demande de passer par l'échelle mésoscopique puis microscopique. Par exemple, si le corps calleux, à l'échelle mésoscopique, mesure encore 10 cm de diamètre environ, l'étude des neurones nous oblige à passer par l'échelle microscopique avec une taille variant entre 4 et 100 micromètres, sans parler des synapses qui, elles, mesurent environ 20 à 40 nanomètres. Dès lors, même anatomiquement l'encéphale est très vite mis au jour et représenté anatomiquement. Or, il faudra attendre le développement de l'optique et de la micro optique pour réellement parler d'exploration anatomo-physiologique du cerveau et ainsi marquer l'évolution du paradigme qui entoure la conscience.

¹⁰ Claire Salomon-Bayet, *Pour l'histoire de la médecine* In Presses universitaires de Rennes, Rennes (1994) p.49

¹¹ Théophraste, *De Sensibus, fragment 4* - sur la pensée d'Alcémon de Croton

Les premiers développements de l'optique ont lieu entre le XVI^e et le XVII^e siècle avec l'invention de ce qui est considéré comme le premier microscope à proprement parlé. Elle aurait été faite par le néerlandais Zacharias Janssen en 1590, même si de nombreuses zones de débat persistent. Or, cette première création reste très imparfaite et sera améliorée en 1674 par Antonie van Leeuwenhoek, lequel aurait emprisonné une lentille de verre sphérique entre deux plaques de métal, lui permettant un grossissement jusqu'à 300 fois, ouvrant ainsi les portes aux premières observations microscopiques. Néanmoins, ces deux inventions restent encore imparfaites pour ce qui est de l'étude de l'univers microscopique de l'encéphale. Ainsi, au début du XIX^e Joseph Jackson Lister perfectionne encore les modèles existants en retravaillant la lentille achromatique. De toutes ces évolutions du microscope sont nées de nombreuses découvertes : globules, spermatozoïdes, puis progressivement les cellules.

C'est dans ce cadre qu'en 1830 Evangelista Purkinje découvre pour la première fois ce que l'on a nommé les cellules de Purkinje. Ce sont des neurones géants du cervelet (qui restent quand même de l'ordre du microscopique avec une taille de 50 à 80 μm), ils sont parmi les plus grands du cerveau et possèdent un immense réseau dendritique. Ils font partie des premiers neurones découverts faisant ainsi faire un bond en avant considérable aux « neurosciences primaires »¹². En effet, eu égard à cette nouvelle découverte on assiste à un regain d'intérêt pour les recherches au microscope : Ramón y Cajal, Golgi, Korbinian Brodmann ou encore Rudolf Virchow tous suivront cette voie pour mettre au jour les fondements d'une anatomie fonctionnelle du cerveau. Ramón y Cajal notamment, par la découverte de chaînes neuronales permettra par exemple une progressive distinction des territoires corticaux et sous-corticaux, premier socle des neurosciences modernes.

Pour mieux comprendre la manière dont l'approche anatomo-physiologique et neuroscientifique a participé à ce changement de paradigme, il faut se pencher un peu plus profondément sur les méthodes employées par tous ces grands pionniers des neurosciences primaires. Cette technique est dite de « l'exploration fonctionnelle » active ou passive. Dans le premier cas, un sujet est soumis à un test activant directement une partie de son corps ou de son système nerveux central (encéphale et moelle épinière) et périphérique. C'est le cas en 1822 par exemple avec François Magendie qui s'emploie à stimuler les nerfs spinaux des chiens :

¹² Je me permets ici d'employer ce terme pour mieux contraste avec le terme de neurosciences qui émergera au cours des années 1960-1970.

(Figure 1) Schéma des Nerfs et méninges de la moelle épinière

Tiré de *L'Encyclopédie Médicale du Larousse*, article « nerf rachidien »¹³

Il s'est ainsi rendu compte qu'en stimulant les spinaux ventraux (1) et les nerfs spinaux dorsaux (2), la réaction provoquée n'était pas la même. Dans le cas des nerfs ventraux, une fois stimulés, provoquent diverses réactions motrices en fonction de leur place sur la colonne vertébrale. A l'inverse dans le cas des nerfs dorsaux, la stimulation provoque des réactions sensibles de la part de l'animal. Il en a ainsi déduit que grâce à ces corrélations fonctionnelles les racines ventrales des nerfs spinaux servaient à transmettre les signaux responsables de mouvements et les racines dorsales à transmettre les signaux responsables des sensations. En somme, au travers d'une exploration fonctionnelle active, en l'espèce à l'aide de stimulations électriques, François Magendie a réussi à mettre en exergue la double fonction des nerfs spinaux. Gustav Fritsch et Edward Hitzig emploieront la même méthode pour mettre au jour une distinction entre le cortex moteur et le cortex sensoriel en 1870. Pour autant, cette exploration fonctionnelle peut aussi être passive. Ainsi, en 1875 Richard Canton est le premier à enregistrer une activité électrique à la surface du scalpe à l'aide d'électrocorticogrammes. Il ne s'agit donc plus ici d'induire une réaction mais bien de mesurer ce qui se passe.

Une autre méthode encore possible est celle de l'observation des lésions. Un exemple particulièrement célèbre est le cas Phineas Gage. En 1848, alors qu'il travaillait sur le chantier d'une voie de chemin de fer, une barre de fer lui pénètre le crâne, lésant son lobe frontal gauche. Pour autant, ce dernier n'est pas mort et a même pu continuer à marcher et à parler après l'incident. Toutefois, il a gardé un certain nombre de séquelles comme, entre autres, une

¹³ Larousse, É. (n.d.). *nerf rachidien* - LAROUSSE. https://www.larousse.fr/encyclopedie/medical/nerf_rachidien/14774

altération forte de sa personnalité (difficulté à gérer ses émotions et forte impulsivité). Phineas a été étudié par le docteur John Martyn qui en a déduit que ce trouble provenait de lésions. La conclusion a donc été la suivante : le lobe frontal joue un rôle crucial dans la prise de décision, la régulation émotionnelle, et le comportement social. Cette thèse sera confirmée dans les années suivantes par d'autres découvertes et définitivement confirmée par l'étude du docteur Damasio à propos du cas Eliott en 1990.

En définitive, l'influence du positivisme sur les découvertes scientifiques et les progrès des sciences médicales ont permis, au cours du XIXe siècle, à l'anatomie et à la physiologie de faire de grandes avancées dans l'étude des systèmes nerveux centraux et périphériques. Des premières observations au microscope sont nées des théories fonctionnelles qui ont progressivement pu être vérifiées à l'aide de l'exploration fonctionnelle active, passive ou de l'observation des lésions. Toutes ces méthodes ont à terme pu permettre de mettre au jour une première représentation anatomo-physiologique du cerveau et des systèmes nerveux qui lui sont rattachés. De ces découvertes, se dessine donc un chemin qui nous permet progressivement de comprendre pourquoi le XIXe siècle incarne un changement de paradigme et un glissement de sens en ce qui concerne la conscience. De découvertes en découvertes et toujours sous l'influence du positivisme la conscience morale devient progressivement conscience psychique et semble ainsi se révéler sous un nouveau jour.

1.2 – Les débuts d'une anatomie fonctionnelle de la conscience

1.2.1 – Les pionniers de la localisation cérébrale et leurs contributions - Paul Broca, Carl Wernicke, Korbinian Brodmann, ...

Toujours dans cette nécessité de contextualisation, il est nécessaire de s'attarder légèrement sur les grands découvreurs de la localisation cérébrale et la naissance de la doctrine localiste sur laquelle nous nous attarderons plus bas. En effet, même si les premiers écrits que nous possédons relevant d'une proto-neuroanatomie date du XVIIe av. J.-C. (Egypte)¹⁴, puis se développeront progressivement avec des figures comme celles de Théophilus de Calcedoine ou d'Eristratus de Chios ; les réelles percées dans le milieu neuroanatomique, permettant à cette dernière d'être considérée comme une matière à part entière, débutent au XIXe. Cela est notamment mis en exergue par la hausse du nombre de publications et de découvertes à partir de cette période :

¹⁴ Bem Junior, L. S., Lemos, N. B., de Lima, L. F. G., Dias, A. J. A., Neto, O. D. C. F., de Lira, C. C. S., Diniz, A. M. S., Rabelo, N. N., Barroso, L. K. V., Valença, M. M., & de Azevedo Filho, H. R. C. (2021). *The anatomy of the brain - learned over the centuries*. *Surgical neurology international*, 12, 319. https://doi.org/10.25259/SNI_200_2021

(Figure 2) Répartition des articles en fonction des principaux chercheurs qui ont contribué à la compréhension de la neuroanatomie

Tiré de *The anatomy of the brain - learned over the centuries (Surg Neurol Int 2021)*.¹²

Comme nous le voyons de nombreuses figures ont marqué l'avancée théorique des neurosciences au XIXe. Or, je ne m'attarderai que sur celles qui seront le plus essentiel pour saisir la réflexion qui nous anime.

Ainsi, la première figure importante est celle de Luigi Rolando. Né en 1773 et mort en 1831, il était professeur d'anatomie à l'université de Sardaigne. Son rôle dans les premiers pas des neurosciences est essentiel car il est le premier à mettre en exergue un modèle anatomique des circonvolutions de l'encéphale. Sans cette découverte, on comprend aisément que le changement de paradigme que nous étudions aurait été impossible. Plus encore il est le premier à mettre au jour l'existence d'une « *substantia gelatina* »¹⁵ (aujourd'hui appelée matière grise) dans la moelle épinière déduisant que « les structures nerveuses sont connectées dans un réseau de fibres nerveuses reliées par des impulsions électriques. »¹³ Il est aussi le découvreur du gyrus précentral (correspondant au cortex moteur primaire – responsable de l'initiation du mouvement) et du gyrus postcentral (correspondant au correspond au cortex somatosensoriel primaire – responsable de la réception et du traitement des données sensibles). Son importance est telle que le sillon anatomique principal de l'encéphale, qui sépare le lobe frontal du lobe pariétal, porte son nom. Ainsi, plus qu'un simple universitaire, Luigi Rolando est assurément l'une des figures paternelles des neurosciences modernes. En plus de ses nombreuses

¹⁵ Caputi F, Spaziante R, de Divitiis E, Nashold BS Jr. *Luigi Rolando and his pioneering efforts to relate structure to function in the nervous system*. J Neurosurg. 1995 Nov;83(5):933-7. doi: 10.3171/jns.1995.83.5.0933. PMID: 7472570.

découvertes anatomiques, il a réussi à créer l'une des premières théories systématiques du fonctionnement du système nerveux central.

La deuxième figure importante, avec laquelle nous retravaillerons, est celle de Paul Broca. Ce médecin français décrit comme le père de la neurochirurgie moderne et de l'anthropologie est aussi passionné par l'anatomopathologie, la craniologie ou les études microscopiques. Grâce aux premières approches de Rolando, Broca (né en 1824) mit au jour de nombreuses zones cérébrales. Ses premières recherches se sont penchées sur le langage et ses origines cérébrales. Grâce à l'étude d'un patient aphasique, Louis Victor Leborgne, il réussit à mettre au jour le rôle essentiel du gyrus frontal dans la production de la parole, laissant par la même occasion son nom à cette zone. Il montrera également un changement de température dans les lobes frontaux des sujets lors de la concentration, ce qui lui permettra de déduire le rôle du lobe frontal. Il est l'une des figures importantes de notre étude car c'est l'un des premiers à développer une théorie localiste en neuroscience, c'est-à-dire une approche selon laquelle certaines fonctions mentales sont localisées dans des régions spécifiques du cerveau ; mais nous reviendrons sur ce point un peu plus tard. En bref, Paul Broca par ses découvertes et son approche théorique fonctionnaliste de l'encéphale peut aussi être considéré comme l'un des pères des neurosciences.

Autre précurseur important du localisme et « fils spirituel » de Paul Broca si l'on peut dire, la figure de Carl Wernicke est aussi centrale. Né en Prusse en 1848, il étudiera la médecine auprès de Heinrich Wilhelm Neumann¹⁶ l'un des pères de la psychiatrie moderne. Il est très connu pour son travail sur les aphasies notamment. Probablement inspiré par Broca, il publie en 1874 un texte resté célèbre *Der aphasische Symptomenkomplex* (trad. *Le complexe symptomatique aphasique*) dans lequel il tente de mettre en lumière des corrélations fonctionnelles entre des symptômes de l'aphasie et des lésions cérébrales. De cette première étude, il mettra en évidence le rôle d'une aire cérébrale située dans le lobe temporal gauche dans la production du langage ; en hommage, cette aire gardera son nom. De même, il donnera son nom à un type particulier d'aphasie impactant le langage et les capacités de compréhension du sujet. Sur un plan plus théorique, toujours dans la veine localiste, il développera la théorie selon laquelle « les maladies psychiatriques sont causées par des désordres du système associatif »¹⁴ faisant ainsi de toute pathologie un problème neuro-localisable. En somme, la figure de Wernicke est essentielle pour comprendre les fondations de la doctrine localiste et les fondations des neurosciences et de la psychiatrie moderne.

Dernière figure clef de ce sous-point, Korbinian Brodmann joue lui aussi un rôle essentiel dans la percée théorique des neurosciences au XIXe siècle, et nous aurons l'occasion de revenir sur sa méthode plus en détail par la suite. A l'origine médecin praticien (aujourd'hui appelé généraliste ou de famille), il s'orientera, après avoir contracté la diphtérie¹⁷, vers l'étude universitaire de la neurologie. Il est surtout célèbre pour avoir publié en 1909 sa *Théorie comparative de la localisation du cortex cérébral, présentée selon ses principes sur la base de la structure cellulaire* proposant une classification de l'encéphale en 52 aires fonctionnelles. Ce système, basé sur l'analyse histologique des cellules du cortex cérébral, a jeté le socle de la cartographie cérébrale moderne et, il faut le souligner, est toujours utilisé de nos jours. Ainsi,

¹⁶ Medarus. (n.d.). Karl WERNICKE (1848-1904). <https://www.medarus.org/Medecins/MedecinsTextes/wernicke.htm>

¹⁷ Régis Orly, U.-. U. (n.d.). *Pourquoi Brodmann et pas les autres ?* - Département d'anatomie - UQTR. https://oraprdnt.uqtr.quebec.ca/portail/gscw031?owa_no_site=1313&owa_no_fiche=202

la figure de Korbinian Brodmann est incontournable eu égard au système théorique et fonctionnel qu'il a su mettre en place. Il est à n'en pas douter l'un des pères des neurosciences modernes mais aussi une figure importante du localisme cérébral.

Nombreuses sont les figures que nous aurions pu aborder comme Santiago Ramón y Cajal, Camillo Golgi ou Hughlings Jackson ; toutefois, le but n'est pas de fournir une liste exhaustive de noms et de biographies mais au contraire de proposer un fondement théorique et contextuel sur laquelle se reposer pour situer l'essentiel du débat que nous nous proposons d'étudier. En effet, pour, à terme comprendre les objections freudo-bergsoniennes face à ces néo-approches de la conscience, il est nécessaire de comprendre qui sont les figures fondatrices des approches anatomo-physiologiques et neuroscientifiques de la psyché.

1.2.2 – Les débats sur l'organisation cérébrale et ses implications pour la conscience : entre localisationnisme et associationnisme

Maintenant que nous avons clarifié le contexte intellectuel du XIXe siècle en ce qui concerne les avancées universitaires sur la conscience entendue comme psychisme, il est temps de rentrer plus en profondeur dans notre réflexion en abordant un des points clés de notre étude : le débat entre localisationnisme et associationnisme dans les neurosciences. En effet, les nombreuses découvertes en neuroscience donnent naissance à tout autant de théories du fonctionnement du système nerveux et par conséquent du psychisme en général. Elles donnent principalement lieu à l'émergence de deux courants de pensée majeurs :

Le premier de ces deux courants est le localisationnisme. On attribue la paternité de ce courant à John Hughlings Jackson (un neurologue britannique) ou à Franz Joseph Gall, plus connu comme le fondateur de la phrénologie. Le dictionnaire de l'Académie nationale de pharmacie en donne la définition suivante :

« n. m. Théorie apparue au 18e siècle, associant les fonctions sensorielles, motrices, cognitives et émotionnelles du cerveau à des aires corticales pouvant être subdivisées (exemple : aire motrice primaire) et à des parties de structures sous-corticales bien délimitées. Ce principe d'organisation cérébrale s'oppose à la théorie holistique qui considère que les fonctions cérébrales forment un ensemble unitaire réparti dans l'ensemble du cerveau. »¹⁸

Pour commenter plus clairement cette définition étoffée, la doctrine localisationniste repose sur l'idée que chaque fonction mentale a une correspondance anatomique précise dans l'encéphale. Elle compte de grands noms comme Paul Broca ou John Hughlings Jackson. Ce courant s'est principalement développé à partir de l'observation de patients cérébrolésés (présentant des lésions cérébrales), en établissant des corrélations entre les zones affectées et les déficits fonctionnels associés. De là, il rend possible des divisions et une schématisation

¹⁸ « Localisationnisme » — *Le dictionnaire de L'Académie nationale de Pharmacie.* (n.d.). <https://dictionnaire.acadpharm.org/w/Localisationnisme>

anatomico-fonctionnelle comme avec les aires de Brodmann par exemple. En d'autres termes, les localisationnistes pensent que chaque fonction (le langage, les mouvements, la mémoire ...) possède un siège anatomique précis qui est localisable.

À l'inverse, le courant associationniste trouve ses racines dans la philosophie empirique, en particulier dans les travaux de Hume et Locke. En effet, très inspiré par l'*Enquête sur l'entendement humain* de Hume et ses principes de connexions (Cf. Chapitre III), ou de l'*Analysis of the Phenomena of the Human Mind* de Locke, le projet associationniste, qui compte de grands noms comme Alexander Bain ou Edouard Claparède, se définit comme :

« Notre grande affaire est de savoir quels sont ces éléments [de l'esprit], comment ils naissent, en quelles façons et à quelles conditions ils se combinent et quels sont les effets constants des combinaisons ainsi formées »¹⁹

Il faut comprendre par cette citation que l'associationnisme, en neurosciences, se conçoit comme une théorie selon laquelle tous les processus mentaux, y compris les fonctions cognitives les plus complexes (comme l'autoreprésentation par exemple), peuvent être expliquées par des associations entre éléments plus simples. Au cœur de ce processus tout est question de rapports de simultanéité ou d'enchaînement temporel. Ainsi, chaque événement va produire un effet sur l'appareil sensoriel, de cet effet vont être formés des associations qui permettraient, à terme, de former des idées dites complexes. Dès lors, pour les associationnistes il n'est pas question de chercher la localisation des fonctions cérébrales ou dresser une carte fonctionnelle du système nerveux central, mais plutôt de comprendre ce mécanisme d'associations et son fonctionnement entre les différentes zones de l'encéphale. En somme, ils se concentrent davantage sur les lésions des liaisons intra corticales ou des connexions entre différentes régions cérébrales, plutôt que sur la localisation précise des fonctions cérébrales.

Ces deux positions très en vogue à l'époque marquent assurément un changement dans la compréhension de ce qu'est la conscience. En effet, il n'est plus du tout question de ce qu'est la nature de la conscience, il n'est plus non plus question de chercher à savoir comment les structures cérébrales influencent la conscience ; l'ère de la métaphysique semble achevée. Dans le déploiement de la triade ontologique, le XIXe semble annoncer l'ère de l'Homme, un homme nouveau. En ce début de siècle, dans le monde de la recherche, il est question d'esprit positif et de scientificité. On ne veut pas simplement parler de la conscience ou en proposer une nouvelle théorie métaphysique, on veut pouvoir la localiser, la mesurer et plus encore l'« expérimenter ». Dans certains cas, aujourd'hui célèbres, comme la phrénologie cela a pu même excéder les limites de la méthode expérimentale. Inspirée par le courant localiste, elle émettait l'hypothèse selon laquelle chaque zone de l'encéphale, eu égard à ses fonctions, était plus ou moins développée en fonction des individus. Elle prétendait ainsi, en se livrant à la mesure des crânes, pouvoir déduire des informations sur la personnalité dudit sujet ; et dans

¹⁹ T. H. Taine, *De l'intelligence*, Paris, Hachette, 1878, 2 vol., t. I, préface, p. 4. – tiré de Stéphane Madelrieux, « Conclusion. Le projet scientifique de la psychologie associationniste », *Astériorion* - <http://journals.openedition.org/asterion/2529> ;

certaines extrémités, prétendait même pouvoir déterminer le risque criminel²⁰ (propension à la colère, ...) représenté par ce dernier. En d'autres termes, au milieu de toutes ces avancées et du développement d'une nouvelle méthode scientifique, la recherche en neurosciences tente réellement d'*Objectiver*²¹ la conscience et tout ce qui l'entoure.

1.2.3 - La conscience, vers un progressif glissement de sens

Si l'on s'attarde un instant sur ces premières avancées prometteuses et sur les grandes figures pionnières du domaine, on constate déjà que les neurosciences, dans leur élan fondateur, ne cherchent plus uniquement à comprendre la conscience comme la faculté qu'a un sujet de connaître le monde. En effet, influencées par le positivisme et la pensée de Locke²², elles s'efforcent de faire de la conscience un objet d'étude scientifique. Pour ce faire, elles doivent en proposer une version objectivable, donc mesurable et observable, en la ramenant à ses manifestations physiologiques. Dès lors, la conscience cesse d'être envisagée comme une expérience intérieure, intime, par laquelle un sujet se rapporte à lui-même et au monde. Elle devient un ensemble de fonctions cognitives, de réponses nerveuses, de mécanismes localisables et analysables dans le cerveau. Ce réagencement conceptuel s'accompagne d'un élargissement de son champ sémantique : la conscience est désormais intégrée à une étude plus vaste du système nerveux dans son ensemble. Serge Nicolas, Anne Marchal et Frédéric Isel l'expriment clairement à travers leur lecture d'Alexander Bain, l'un des premiers psychologues britanniques :

« La conscience est le mot qui exprime, de la manière la plus générale, les diverses manifestations de la vie psychologique. Elle consiste en un courant continu de sensations, idées, volitions, sentiments, etc. Le seul fait psychologique, primitif et irréductible, c'est la sensation. »²³

Autrement dit, la conscience devient progressivement un terme générique englobant l'ensemble des processus neurophysiologiques qui permettent à l'être humain de produire une réponse volontaire face à une stimulation. Toujours sous l'influence des doctrines empiristes, la conscience comprise comme un regard intérieur, ce lien sensible entre le soi et le monde, tend à disparaître au profit d'une conception fonctionnelle : la conscience est désormais vue comme un simple indicateur du traitement et de la régulation de l'information au sein du corps vivant. C'est ce que souligne notamment l'évolution des recherches dans la psychologie allemande :

« Le développement de la psychologie en Allemagne est largement tributaire des travaux réalisés par les physiologistes dans les années 1830-1860. Ce sont d'ailleurs les physiologistes germaniques ou d'influence germanique qui ont été les précurseurs et les véritables initiateurs de la nouvelle psychologie. La physiologie a montré que la conscience à elle seule ne peut rien nous apprendre sur les sensations élémentaires, qu'au contraire elle nous trompe. C'est la physiologie

²⁰ Greenblatt, Samuel H. M.D. *Phrenology in the Science and Culture of the 19th Century* - *Neurosurgery* 37(4): p 790-805. (1995)

²¹ Cf. 1.1.1

²² John Locke, *Essai sur l'entendement humain*, Livre II, chap. I, Vrin, Paris (2006)

²³ Serge Nicolas, Anne Marchal et Frédéric Isel, « La Psychologie Au XIXème Siècle. » in *Revue d'Histoire des Sciences Humaines*, no 2(1), 57-103. (2000). <https://doi.org/10.3917/rhsh.002.0057>.

qui a aussi prouvé que les phénomènes psychiques ont toujours un concomitant cérébral. Par les recherches sur le fonctionnement du cerveau, les localisations cérébrales, les sensations, la vitesse de transmission des nerfs, *etc.*, elle a ouvert à la psychologie des voies nouvelles et lui a fourni des méthodes en contribuant à l'élever en véritable science. »²⁴

Ce glissement conceptuel opère un déplacement majeur : on passe d'une conscience vécue à une conscience instrumentalisée, pensée comme fonction intégrée à l'organisme. Tout ce processus aboutit, au XIXe siècle, à une sorte fusion, pour ne pas dire confusion, entre les termes de conscience et de psychisme, que l'on en vient à utiliser de manière interchangeable, sans distinction véritable. La conscience cesse ainsi d'être un mystère subjectif à explorer pour devenir une entité objectivée à mesurer.

En définitive, bien que le processus de réduction de la conscience à des phénomènes physiologiques et mesurables soit fondé sur des intentions philosophiques et scientifiques nobles, il ne permet pas de clarifier pleinement ce qu'est la conscience. Au contraire, il met en lumière les tensions entre le projet neuroscientifique et la richesse de l'expérience vécue, qui était préalablement considérée comme le cœur de la conception morale de la conscience. Ainsi, dans cette nouvelle perspective, la conscience perd son caractère subjectif et se transforme en un ensemble de réponses biochimiques et mécaniques. Ce glissement de sens, cette évolution conceptuelle, fait de la conscience, désormais assimilée au psychisme, un point de tension central dans notre réflexion. Toutefois, avant d'examiner le projet de Freud et de Bergson ainsi que leurs objections à cette nouvelle conception, il est nécessaire de se pencher sur l'application de ces découvertes dans le domaine clinique.

1.3 – Les premiers pas : vers une thérapie scientifique de la conscience

1.3.1 – La naissance des premières approches thérapeutiques pour « soigner la conscience » – l'hystérie chez Charcot et Janet

En effet, c'est dans ce contexte de changement de paradigme et de découvertes scientifiques que naissent nécessairement de nouvelles approches thérapeutiques. En outre, là où la médecine du siècle passé ne pouvait que se contenter d'un diagnostic simple et incomplet : « c'est nerveux » ; la médecine du XIXe avec la compréhension du système nerveux central et de la matière grise tend progressivement à fonder une nouvelle discipline clinique : la neuropathologie. Au cœur de cette nouvelle approche émerge une figure centrale bien connue, la figure de Jean Martin Charcot.

Né à Paris en 1825 et reçut interne en 1848, il fonda la clinique des maladies nerveuses à l'hôpital de la pitié salpêtrière en 1882 très inspiré par l'école de Nancy. Il a acquis, dans le monde médical, une certaine notoriété grâce à sa volonté d'ouvrir des enseignements libres (ce que reprendra Lacan en octobre 1953). Malgré la résistance du système hospitalier, il parvient à imposer sa vision en faisant construire le premier amphithéâtre de l'hôpital, alors que jusque-là, les leçons cliniques se déroulaient directement dans les chambres communes des patients. Cela marquera profondément le monde médical et, plus largement, la société comme en témoigne le tableau d'André Brouillet, *Une leçon clinique à la Salpêtrière* (1887), encore très connu aujourd'hui. Ce n'est pas le seul point pour lequel il est connu, car il développe en outre un projet général pour le devenir de la médecine et la manière dont elle doit être pratiquée :

²⁴ *Ibid*

« Si je crois fermement qu'il existe en médecine tout un domaine qui appartient en propre au médecin, que lui seul peut cultiver et faire fructifier, et qui resterait nécessairement fermé au physiologiste qui, systématiquement confiné dans le laboratoire, dédaignerait les enseignements de la salle d'hôpital, je crois non moins fermement que l'intervention largement acceptée des sciences anatomiques et physiologiques dans les affaires de la médecine est pour elle une condition essentielle de progrès. Je pense que la pratique médicale n'a pas d'autonomie [réelle ; qu'elle vit d'emprunts, d'applications ; que, sans une rénovation scientifique incessante, elle deviendrait bientôt une routine attardée. Je pense enfin que, à part ces questions de coup d'œil, d'ingéniosité et autres qualités artistiques natives qui se perfectionnent par l'usage, mais ne s'acquièrent pas de toutes pièces, tant vaut le pathologiste, tant vaut le clinicien. »²⁵

A travers cette citation, il est important de comprendre l'influence du positivisme sur Charcot et sa volonté de faire de la médecine un lieu de rencontre où toutes les spécialités doivent dialoguer entre elles, rester à la pointe de la recherche, et surtout aller au contact du patient. Il n'est pas concevable pour lui qu'un médecin qui se veut avant tout thérapeute soit exempté de la partie clinique de son travail. C'est dans ce cadre notamment qu'il fait construire un musée d'anatomopathologie et un laboratoire photographique, insistant sur le fait qu'une pathologie ne peut être comprise que dans son rapport avec l'anatomie dite saine ou normale (source de la méthode anatomoclinique). De cette approche méthodique et scientifique de la médecine naissent de nombreuses découvertes, comme celle de la sclérose latérale amyotrophique (SLA) notamment, aujourd'hui connue sous le nom de maladie de Charcot.

Pour autant, ce qui intéresse notre étude aujourd'hui est son approche clinique de l'hystérie. En effet, au XIXe siècle, l'hystérie s'impose comme la pathologie la plus emblématique du champ médical. Bien qu'elle soit identifiée depuis l'Antiquité, c'est grâce aux travaux conjoints de Charcot et Janet, puis aux recherches de Freud et à l'édification de l'appareil théorique psychanalytique, qu'elle acquiert une place centrale dans la compréhension des troubles psychiques.

« Chaque siècle se caractérise par sa grande maladie. Le treizième fut celui de la lèpre ; le quatorzième, de la peste noire ; le seizième de la syphilis ; le dix-neuvième est frappé aux deux pôles de la vie nerveuse, dans l'idée et dans l'amour, chez l'homme au cerveau énervé, vacillant, paralytique, chez la femme à la matrice douloureusement ulcérée. »²⁶

Pour décrire cette pathologie, Charcot propose un tableau clinique assez simple en quatre phases. La première est celle dite de « l'épileptoïde »²⁷, ce qui signifie que le sujet tend à imiter une sorte de crise d'épilepsie dite standard, incluant spasmes, malaises, catalepsies et même des phases délirantes. Le sujet entame ensuite la deuxième phase dite de « contorsions »

²⁵ Tiré de C. Féré, *J.-M. Charcot et son œuvre*. Revue des Deux Mondes (1894), 4e période, 122(2), 415 – citant Charcot depuis les *Archives de Neurologie*

²⁶ Jules Michelet, *L'Amour* (1870), Paris, Hachette, p. 4.

²⁷ Charcot, J.-M. (n.d.). *Leçons sur les maladies du système nerveux*. Dans *Oeuvres complètes* (Vol. III, pp. 74–75). – From : Didi-Huberman, G., & Hartz, A. (2003). *Invention of hysteria: Charcot and the photographic iconography of the Salpêtrière*. In MIT Press eBooks. <http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA68782057>

où il s'agit dans tous les sens et se tort sans logique prédictible. Vient ensuite la phase des attitudes dites « passionnelles », au cours de laquelle le sujet peut traverser divers états émotionnels, pour culminer avec la phase délirante, la plus violente. Dans cette phase, le sujet subit une sorte de « d'attaque violente » qu'il est crucial d'interrompre rapidement, sous peine de mettre en danger son intégrité physique. Charcot remarque notamment que le patient hystérique est plongé dans une sorte « d'état second » mettant ainsi en exergue le détournement de la conscience ordinaire. Dans cet état, la conscience semble fragmentée, comme dissociée de la réalité immédiate. Ainsi, le sujet peut subir des altérations de la personnalité, une réalisation hyperbolique des suggestions, des hallucinations, des délires et même des changements antithétiques d'humeurs. Pour autant, selon Charcot, l'origine de l'hystérie provient de « lésions dynamiques et non de lésions anatomiques, mettant l'accent sur le fait que cette pathologie est « insaisissable, changeante, toujours prompte à disparaître ». Ainsi, l'hystérie est une pathologie qui se manifeste à la fois dans le champ de la conscience et de l'inconscient et c'est face à ce type de trouble non localisable que la science du XIXe va progressivement se heurter.

C'est dans ce contexte que Charcot s'intéresse nécessairement à une méthode thérapeutique capable d'endiguer le large éventail des manifestations cliniques de cette pathologie. Il proposera une première approche à l'aide de l'hypnothérapie, approche qui on le sait marquera beaucoup Freud notamment²⁸. Pour accompagner cette méthode d'induction par suggestion, il recommande également la balnéothérapie, au regard des effets qu'il en a lui-même éprouvés²⁹. En somme, on voit donc que les traitements cliniques proposés, au regard de la progressive pathologisation de la conscience, sont balbutiants puisque la médecine semble s'aventurer dans un domaine nouveau. A l'inverse, si le tableau clinique des pathologies de la conscience semble lui être travaillé et étoffé, on peut conclure que le changement de paradigme qu'il induit, n'entraîne pas pour autant un changement immédiat des méthodes thérapeutiques.

Dans ce même constat, il est intéressant d'aborder la figure de Pierre Janet. Né en 1859 il se dirige d'abord vers l'agrégation de philosophie qu'il obtient en 1882. Il se dirige ensuite vers les études médicales, auprès de Charcot notamment, et devient médecin en 1893 avec une thèse intitulée *Contribution à l'étude des accidents mentaux chez les hystériques*. Il est entre autres le fondateur de la Société Française de Psychologie. Il est ainsi intéressant de s'arrêter un instant sur ce nom, qui a marqué le changement de paradigme de la conscience au XIXe siècle, en tant que l'un des pères fondateurs de la psychopathologie et de la psychologie cognitive moderne.

En effet, bien que disciple au demeurant de Charcot, quand il entre à la Salpêtrière, Janet s'oriente davantage vers la psychologie expérimentale que vers l'anatomopathologie. Il se distingue notamment de ses pairs en voyant dans la maladie hystérique, notamment, une porte pour étudier la conscience. Dans ce cadre il introduit par exemple la notion de subconscient, « ce qui est au-dessous de la conscience, mais de même nature qu'elle »³⁰. Il analyse les états modifiés de conscience, tels que ceux induits par l'hypnose, comme des formes inférieures de la vie mentale, considérant ces états comme des manifestations moins développées de la fonction cognitive. Ainsi, le tableau clinique qu'il propose de l'hystérie est différent de celui de Charcot. En effet, Janet propose un tableau clinique non systématique avec une distinction entre un sujet hystérique et un sujet obsessionnel. Le premier critère qu'il avance est celui d'une hyperbolisation de la distraction ou de la concentration, c'est-à-dire

²⁸ S. Freud, *L'hypnose : Textes – 1886-1893* (M. Borch-Jacobsen, Intro. et Prés.), L'Iconoclaste. (2015)

²⁹ C. Féré, J.-M. Charcot et son œuvre. *Revue des Deux Mondes* (1894), 4e période, 122(2), 415

³⁰ O. Walusinski & J. Bogousslavsky, *Jean-Martin Charcot, Pierre Janet et leurs conceptions psychopathologiques*, Retrieved from https://baillement.com/recherche/Charcot_Janet_FR.pdf

qu'un sujet hystérique peu avoir du mal à se concentrer comme avoir du mal à ne pas être absorbé par un objet. Deuxième critère, l'hystérique adhère complètement à sa perception sans prendre de recul, sorte de pur soi à sa perception. Troisièmement, le sujet hystérique peut rencontrer des problèmes de mémoire et de temporalité ce qui débouche sur le quatrième critère : la réduction du champ de conscience. En d'autres termes, le sujet a du mal à organiser les données présentes à sa conscience. Un cinquième critère est que l'efficacité de l'hystérique est inversement proportionnelle à l'effort et à la conscience de l'acte, ce qui signifie que plus le sujet est conscient de ses actions ou plus il fournit un effort délibéré, moins l'action devient efficace. Il est à noter que ce phénomène souligne la tension entre l'inconscient et le conscient dans les comportements de l'hystérique, où l'agir spontané et non réfléchi est souvent plus puissant. Et enfin, sixième est dernier critère, celui que Janet nomme « la conversion somatique »³¹ désigne le phénomène où le conflit psychique se manifeste par un langage organique, c'est-à-dire où le symptôme corporel est directement lié à la pensée ou à l'émotion qui l'a généré, agissant ainsi comme une expression physique du mal-être intérieur ; résultant notamment en des contractions, des paralysies ou des spasmes.

Face à ce tableau clinique en six points environ, on comprend que le sujet hystérique est un sujet qui rencontre des problèmes dans l'organisation de son matériel conscient, en d'autres termes de la représentation du réel qui l'entoure. C'est de ce nœud central que découle les autres manifestations pathologiques comme les problèmes de temporalité, d'émotion ou les réactions corporelles. Ici encore, malgré une divergence de tableau clinique avec Charcot, la pathologie hystérique garde son statut de pathologie non localisable mais acquiert un statut plus précis, celui de psychopathologie. Ainsi, Janet propose un accompagnement thérapeutique de l'hystérique qui, aujourd'hui serait appelée séance au sens clinique, dans laquelle le thérapeute utilise l'hypnose ou des exercices pour permettre au patient d'élargir son champ de conscience, de développer sa capacité de distanciation et de réduire ce qu'il appelle la « réduction de la rumination mentale »²⁷, en l'aidant à mieux gérer ses pensées et émotions conflictuelles. En somme, chez Janet, l'étude des psychopathologies, comme l'hystérie, semble progressivement mener à une approche thérapeutique structurée. Cependant, cette démarche demeure floue lorsqu'il s'agit de définir une méthodologie scientifique rigoureuse pour la thérapie, laissant place à une certaine indétermination quant aux fondements théoriques et pratiques de ses interventions.

Critères	Janet	Charcot
Premier critère	Hyperbolisation de la concentration/distraction.	Phase épileptoïde : Spasmes, malaises, catalepsies, crises imitatives de l'épilepsie.
Deuxième critère	Absence de recul, adhésion totale à la perception.	Phase de contorsion : Agitation désorganisée et mouvements sans logique prévisible.
Troisième critère	Problèmes de mémoire et de temporalité.	Phase passionnelle : États émotionnels intenses et variés, souvent très marqués.
Quatrième critère	Réduction du champ de conscience, difficulté à	Phase délirante : Perte de contact avec la réalité,

³¹ Michel Larroque, *Le Temps et la Névrose selon Pierre Janet* (n.d.). <https://www.harmattan.fr/minisites/index.asp?no=2&rubId=33>

	organiser les données de la conscience.	délires et altération de la personnalité.
Cinquième critère	Efficacité inversement proportionnelle à l'effort et à la conscience de l'acte.	Charcot se concentre sur les manifestations physiques et l'état second.
Sixième critère	Conversion somatique, où le symptôme corporel est lié directement à une pensée ou émotion.	Charcot n'a pas de critère spécifique sur la conversion somatique.
Organisation phasique	Aucun découpage spécifique en phases.	Organisation phasique plus ou moins rigide en fonction des sujets.
Thérapeutique	Suggestion, hypnose et réorganisation des processus cognitifs pour résoudre les conflits internes.	Hypnose pour induire des états modifiés de conscience et balnéothérapie pour traiter le corps.

(Figure 3) Comparaison des tableaux cliniques et des thérapies dans le cas de l'hystérie chez Janet et Charcot

Pour conclure, ce point a bien mis en exergue que les découvertes des neurosciences au XIXe permettent progressivement à de grands noms comme Charcot et Janet de proposer une anatomopathologie de l'encéphale et du système nerveux. Dans ce cadre, l'étude de l'hystérie, « pathologie » emblématique du XIXe siècle, qui, selon Janet, relève davantage de la conscience que de lésions anatomiques, nous a permis d'observer les premiers pas d'une approche psychopathologique en contraste avec une approche physiologique, et parallèlement, l'émergence des premières thérapies de la « conscience psychique ». La question qui se pose désormais est celle de savoir comment transformer cette thérapeutique tâtonnante, visant un objet anatomiquement plus ou moins localisable en fonction des courants de pensée, en une méthode unifiée et scientifique ; Ou, en d'autres termes, comment dépasser l'interdit Kantien³² pour permettre l'achèvement total du changement de paradigme de la conscience.

1.3.2 – La naissance de la psychologie expérimentale – Wundt

Il s'agit donc de concevoir une approche qui, tout en prenant en compte la dimension complexe et intangible de la conscience, puisse s'appuyer sur des principes rigoureux et scientifiques. C'est dans ce cadre que Wilhelm Wundt fonde en 1879 le premier laboratoire au monde de psychologie. Né en 1832 en Allemagne, Wundt entreprend des études de médecine et développe un vif intérêt pour la physiologie. Toutefois, en 1857 il est titularisé à la chair d'anthropologie, ce qui n'est pas sans nous rappeler la figure d'un de ses fondateurs : Paul Broca, puis à celle de psychologie expérimentale.

³² Emmanuel Kant, *Critique de la Raison pure*, section « Dialectique transcendantale », PUF, Paris (2006)

Certainement inspiré par Claude Bernard et le positivisme il est partisan d'une méthode expérimentale « anti-inductiviste »³³ mettant en exergue la limite logique et scientifique de l'induction. Il est notamment l'un des premiers à mettre en lumière les risques d'interférences de l'expérimentateur avec l'expérience. Pour pallier ce problème, il développe la méthode dite d'introspection, c'est-à-dire qu'il forme ses sujets à décrire leurs expériences de manière rigoureuse et objective ; l'objectif étant de remplacer une introspection subjective, fondée sur une perception intérieure jugée comme tout sauf scientifique, par une méthode plus « fiable » et « systématique »³⁴. Dans ce cadre d'expériences contrôlées et menées selon une approche introspective, Wundt parvient à recueillir un volume de données plus important, renforçant ainsi la validité empirique de ses recherches.

Or, si la figure de Wilhelm Wundt nous intéresse aujourd'hui c'est surtout pour introduire la question de la quantification dans le domaine de recherche des neurosciences et ce malgré l'interdit kantien. En effet, Wundt réalise ce tour de force en s'intéressant à la loi de Weber-Fechner. Selon cette loi, l'intensité de la sensation varie de manière proportionnelle au logarithme de l'intensité du stimulus physique. Elle formule de la manière suivante :

$$S = k \cdot \log(I)$$

Soit:

- **S** est l'intensité de la sensation
- **I** est l'intensité du stimulus
- **k** est une constante de proportionnalité
- **.log** représente la fonction logarithme

En termes plus simples, imaginons que l'on s'approche du feu. La température **I** du feu est mesurable (ici en degrés Celsius), et elle augmente à mesure que l'on s'approche du feu. Cependant, la sensation de chaleur que l'on perçoit (**S**) ne va pas augmenter de manière proportionnelle à l'augmentation de la température, mais suivant une échelle logarithmique (.log). Cela signifie que, même si la température augmente de manière significative, la sensation de chaleur ressentie s'intensifie de manière de moins en moins perceptible au fur et à mesure que la température augmente. Fechner fut le premier à en énoncer le principe : « la sensation varie comme le logarithme de l'excitation ». Ainsi, si la température extérieure passe de 10° à 20°, puis de 20° à 30° et de 30° à 40° ; bien que la différence soit de 10° à chaque fois, je ressentirai une intensité plus forte entre 10° et 20° qu'entre 30° 40°, tout cela car notre perception (**S**) suit une échelle logarithmique. Un autre exemple explicite, graphiquement cette fois, est celui de la perception sonore comme suit :

³³ K. Noschis, *L'ambiguïté de Wundt. En quête d'une psychologie pertinente*. In : *Bulletin de psychologie*, tome 34 n°352, 1981. pp. 765-774.

³⁴ H. Schmidgen, *Wilhelm Wundt et l'unité de la psychologie*. In : *Bulletin de psychologie*, tome 52 n°440, 1999. L'unité de la psychologie, mythe et histoire. pp. 237-246.

(Figure 4) Représentation graphique de la mesure de l'excitation par l'intensité sonore

Tiré de - *Acoustique musicale, psychoacoustique et sciences cognitives* par P. Pistone³⁵

Pour en revenir à Wundt, il est très marqué par cette formule qui rend possible pour la première fois une calculabilité de l'esprit. Il adhère pleinement aux propos de Fechner, considérant celle-ci comme une « science exacte des relations fonctionnelles ou de la dépendance entre le corps et l'âme »³⁶. De là, Wundt entame une réfutation complète des arguments de Kant³⁷ sur l'impossibilité d'une psychologie scientifique. Dans un premier temps, et à l'aide de la formule de Weber-Fechner et des travaux de Herbart, qui a démontré que les phénomènes psychiques possèdent une intensité, il réfute l'argument Kantien selon lequel on ne peut appliquer les mathématiques à la psychologie. En outre, il permet de réadmettre la possibilité d'une quantification de l'esprit. Et enfin, il réfute l'objection Kantienne selon laquelle il est impossible de contrôler et de varier systématiquement « les phénomènes internes »³⁸ de l'individu ; en répondant qu'« une modification des circonstances extérieures nous permet de soumettre nos processus mentaux à des conditions arbitrairement déterminées sur lesquelles nous avons un contrôle complet, et que nous pouvons soit garder constants, soit varier selon nos désirs. »³⁹ On comprend ainsi que Wundt dépasse la seconde limite exposée par Kant en proposant que les phénomènes internes, c'est-à-dire mentaux, soient étudiés sous le prisme des effets des variables extérieures, qui sont, elles, contrôlables. En liant cette explication à la méthode introspective que nous avons mis en lumière plus tôt, nous comprenons bien qu'il est en train de poser les fondations d'une psychologie scientifique et qu'il incarne, dans le déploiement des neurosciences, la figure qui a permis le dépassement de

³⁵ P. Pistone, *Acoustique musicale, psychoacoustique et sciences cognitives*. (n.d.). <https://www.vivaarte.fr/bordarts/pages/licence3/acoustique/acoustique.htm>

³⁶ K. Noschis, *L'ambiguïté de Wundt. En quête d'une psychologie pertinente*. In: *Bulletin de psychologie*, tome 34 n°352, 1981. pp. 765-774, p. 1 – citant Wundt, citant lui-même Fechner

³⁷ Emmanuel Kant, *Critique de la raison pure*, section « La Dialectique transcendantale », PUF, Paris 2006

³⁸ ³⁸ K. Noschis, *L'ambiguïté de Wundt. En quête d'une psychologie pertinente*. In: *Bulletin de psychologie*, tome 34 n°352, 1981. pp. 765-774, p. 3

³⁹ Wilhem Wundt, *Grundzüge der physiologischen Psychologie*, Leipzig, 1896 – édition 1902

la limite kantienne et les balbutiements de la thérapeutique de l'esprit. En effet, il rend désormais possible une forme de calculabilité de l'esprit et à *fortiori* l'expérimentation dans le champ de l'esprit.

Pour résumer, la figure de Wundt est essentielle dans notre travail, car, aux côtés d'Auguste Comte, qui ouvre la voie à un possible changement de paradigme pour la conscience, il est celui qui en concrétise véritablement le changement. Il n'est plus question, comme avec Charcot d'une approche thérapeutique de la « conscience » tâtonnante ou avec Janet d'une tentative d'explication psychologique encore liée à une approche clinique, mais bien d'une véritable formalisation scientifique de l'étude de la conscience.

1.4 - Conclusion

Dans cette première partie, nous avons mis en lumière les avancées des sciences, et en particulier des neurosciences au XIXe siècle. Elles apparaissent comme le fruit d'un processus extrêmement dynamique durant cette période, où chaque découverte est rapidement intégrée à l'ensemble des connaissances scientifiques et retravaillée par d'autres chercheurs pour permettre l'élaboration de modèles systématiques de l'esprit humain et à plus forte raison de la conscience.

Ainsi, si Auguste Comte et la doctrine positiviste permettent des avancées majeures d'un point de vue de la théorie des sciences en ce début de siècle, c'est réellement dans la postérité de son œuvre que l'on peut constater l'effet de cette nouvelle philosophie. De nombreuses découvertes et figures de chercheurs se distinguent sur ce terrain scientifique encore vierge. Entre avancées anatomiques et élaboration de nouveaux principes de scientificité, le XIXe siècle se présente comme une époque de bouleversements sans précédent dans le domaine de la recherche neuroscientifique. Impactée par ce dynamisme, la notion de conscience se voit progressivement introduite dans le champ de la recherche scientifique, abandonnant ainsi ses racines purement philosophiques pour devenir un objet d'étude de plus en plus concret.

La conscience, quittant son ancien paradigme, se voit progressivement objectivée. On cherche des corrélations fonctionnelles et on tente de mettre au jour une nouvelle méthode pour l'étudier expérimentalement, malgré l'interdit kantien. De nombreuses figures s'illustreront dans ce domaine à travers diverses voies : anatomopathologie, physiologie, psychiatrie, phrénologie, ou encore psychologie. On assiste ainsi, à la fin du XIXe siècle, aux premiers balbutiements de nouvelles thérapies et à de nouvelles explications sur le modèle de la conscience. Cependant, c'est véritablement avec la figure de Wundt que le changement de paradigme s'opère définitivement. Grâce au dépassement des limites kantiennes, il permet à la psychologie et aux neurosciences de s'affirmer réellement comme des sciences autonomes, capables d'étudier empiriquement la conscience et les processus mentaux. En leur donnant un cadre méthodologique rigoureux, fondé sur l'expérimentation et la quantification des phénomènes psychiques, Wundt ouvre la voie à une véritable science de l'esprit et de la conscience.

Ce processus d'objectivation de la conscience, en dépit de sa rigueur scientifique, n'est pas sans conséquence. Il donne lieu à un glissement de sens majeur : de la conscience comme

expérience intérieure subjective à la conscience comme fonction neurophysiologique observable. Ce passage, bien qu'indispensable à l'émergence des neurosciences, réduit la place du sujet à des mécanismes mesurables et analysables. La conscience, telle qu'elle est entendue dans les premières théories modernes, quitte donc sa robe métaphysique pour devenir une entité fonctionnelle à quantifier. Ce glissement de sens s'accompagne d'une confusion entre les termes de conscience et de psychisme. Il y a donc deux consciences : la conscience morale, entendue comme éminemment subjective, et la conscience que l'on pourrait qualifier de psychique, entendue comme un ensemble de processus analysables. En outre, cette tension entre la conscience morale et la conscience psychique, marquée par un glissement progressif de sens, reflète les bouleversements d'une époque traversée par une véritable révolution épistémologique.

Tout cela nous mène donc à une nouvelle question : ce changement de paradigme, qui a conduit à l'objectivation de la conscience, implique-t-il que l'homme a véritablement réussi à objectiver la conscience dans son acception la plus large ? Bien que l'on puisse percevoir une évolution claire de Kant à Wundt, en passant par Comte, il est crucial de s'interroger sur les limites et les objections qui ont été soulevées au cours de cette période. C'est dans ce cadre que vont intervenir les pensées de Freud et de Bergson.

II - La Révolution psychique : Freud et Bergson ou l'art de repenser l'esprit à l'aube du XXe siècle

Si les choses semblent ainsi plutôt claires et qu'une science objective du psychisme se dessine petit à petit, on en vient à penser que le tour est joué et qu'aucun obstacle ne viendra entraver la marche du progrès. Pointe à l'horizon un monde dans lequel les neurosciences permettraient de pleinement « penser le lien entre biologie et sociologie »⁴⁰ et plus encore d'expliquer les phénomènes mentaux par des mécanismes neurobiologiques strictement déterminés. Le dépassement des limites anatomo-physiologiques et des interdits Kantien préfigure donc l'avènement du plus grand bouleversement scientifique et humain connu en ce début du XXe siècle.

Pour autant, deux figures majeures semblent tendres à réfréner cette ardeur positive, cette pulsion de scientificité et ce glissement de sens qui tend à être minimisé. Ces deux figures sont celles de Freud et Bergson. Ils s'illustrent particulièrement en mettant en question les modèles produits jusqu'alors.

Ainsi, cette section se propose d'examiner progressivement la formation intellectuelle de ces deux penseurs et l'influence qu'elle a exercée sur leur trajectoire avant de s'attarder brièvement sur leurs projets et l'évolution de leurs réflexions respectives, notamment au travers des concepts clefs de la psychanalyse et de l'intuition bergsonienne. De cette manière, les tensions conceptuelles entre les deux premières sections émergeront peu à peu, ouvrant la voie à une troisième section qui dédiée à leur analyse.

2.1 – Des débuts prometteurs

2.1.1 – Le jeune Sigmund Freud, entre biologie marine et neurologie

Parler de Sigmund Freud est quelque chose d'extrêmement compliqué. Auteur prolifique, il publiera environ 150 ouvrages et articles tout au long de sa vie. Dans son édition britannique, édition de référence, son œuvre complète, *The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud*, est composée de 24 volumes ; tout cela sans compter ses correspondances, 10 000 pièces⁴¹ environ, et les milliers d'écrits, livres ou articles, publiés sur son travail.

Pour autant, pour mieux comprendre l'œuvre Freudienne, en particulier sur la question de son approche épistémologique, il est nécessaire de plonger en profondeur dans la vie de son auteur. Le point qu'il est particulièrement important de mettre en exergue ici, n'en déplaise à Mikkel Borch-Jacobsen, Jacques Van Rillaer et Sophie Robert, est le socle scientifique sur lequel Sigmund Freud fonde le début de sa carrière et de son œuvre. En effet, si ces dernières années la psychanalyse dans son ensemble a été remise en question, en particulier dans son fondement scientifique, il est nécessaire de rappeler, que le terme psychanalyse, s'il désigne initialement un ensemble de théories sur le fonctionnement du psychisme qui par la suite se déploie en une méthode d'investigation psychique mise au point par Freud, a beaucoup évolué.

• ⁴⁰ J.F. Braunstein, *La philosophie de la médecine d'Auguste Comte Vaches carnivores, Vierge Mère et morts vivants* ; Chapitre IV - L'avenir humain (p. 167 -201), PUF, Paris (2009)

⁴¹ G. Fichtner, Bibliographie des lettres de Freud. *Revue Internationale d'Histoire de la Psychanalyse*, n°2, 81-108, Paris (1989)

Ainsi, aujourd'hui, après l'apport de Lacan, les successives divisions des courants et des écoles et la pluralité des analystes, le terme de psychanalyse renvoie davantage à une théorie métapsychologique générale, plutôt qu'à une pratique clinique précise, dont la diversité est comparable à celle de la médecine. Critiquer la psychanalyse est donc une chose, mais faudrait-il encore être capable de désigner précisément ce dont on parle. Pour en revenir à notre sous-point, le terme psychanalyse que nous utiliserons dans ce travail est bien entendu celui qui se réfère à son sens premier, le sens freudien *stricto sensu*.

Ce petit point ayant été mis au clair, retournons à la figure du jeune Freud. Comme dit, il naît en 1856 à Freiberg. Fils d'une famille de marchands juifs d'origine ashkénaze, il intègre le lycée de Leopoldstadt pour y faire ses études. Brillant, il est diplômé en 1873 non sans avoir été marqué par un de ses professeurs : Alois Pokorny. Biologiste et naturaliste austro-hongrois, Alois Pokorny est notamment reconnu pour son travail sur la vascularité des plantes et son manuel d'histoire naturelle⁴² alors très en vogue à l'époque. Cette rencontre est assurément à mettre en lien avec la passion que Freud aura, dans ses jeunes années universitaires, pour la théorie Darwinienne comme le font remarquer Elisabeth Roudinesco et Michel Plon⁴³. Il se passionne ainsi pour la biologie et plus particulièrement la zoobiologie. Cela se voit encore quand en 1876, alors en études de médecine depuis 3 années déjà, il rejoint une station de zoologie expérimentale à Trieste pour étudier la biologie marine sous la responsabilité de Carl Claus. Ce dernier, zoologue allemand spécialiste en biologie marine et plus précisément des crustacés, initie le jeune Freud aux rudiments du dessin d'observation et à la rigueur de la méthodologie zoologique. À l'issue de cette période, et durant les six années suivantes, il travaille sous la direction d'Ernst Wilhelm von Brücke, père de l'histologie moderne. Au sein du laboratoire de physiologie de Brücke, Freud se consacre à des recherches en neurophysiologie, étudiant notamment les cellules nerveuses et la structure du système nerveux. C'est de cette période passée aux côtés de Brücke et de sa passion pour la zoobiologie, marqué par Pokorny et Claus, que naît en 1877 la première publication de Freud *Beobachtungen über Gestaltung und feineren Bau der als Hoden beschriebenen Lappenorgane des Aals (Observations sur la forme et la structure plus fine des organes lobés de l'anguille, décrits comme des testicules)*. Publié par son professeur Carl Claus dans le *Bulletin de l'Académie*, cet article est une véritable consécration pour Freud, qui parvient alors à résoudre un problème jusque-là incompris : la reproduction des anguilles. Animé par ce bagage scientifique, en 1878, son travail le fait s'intéresser aux « neurones »⁴⁴ avant même leurs découvertes par Santiago Ramón y Cajal en 1906.

En somme, Sigmund Freud possède bien un bagage en recherche et en sciences du vivant⁴⁵. Mais alors, comment Freud en est-il venu à s'intéresser à la question du psychisme humain ? Élève de Franz Brentano en 1874, il est profondément marqué par l'approche thomiste de son professeur, ainsi que par sa volonté de poser les fondements d'une psychologie positive, bien avant Wilhelm Wundt et la psychologie expérimentale. Toutefois, son intérêt pour les phénomènes psychiques prend une tournure décisive en 1878, avec la publication de *L'iconographie photographique de la Salpêtrière* par Désiré-Magloire Bourneville et Paul Regnard. Il prend alors la décision de suivre les cours de psychiatrie de Théodor Hermann Meynert l'année suivante. Grand anatomo-physiologiste, Meynert est reconnu pour son approche neuroanatomique des pathologies psychiatriques. Freud restera en contact avec lui jusqu'en 1889 avant de préférer les théories de Charcot. De la fin 1878 à 1880, il effectue son

⁴² A. Pokorny, *Illustrierte Naturgeschichte des Pflanzenreichs Für die unteren Classen der Mittelschulen* (1878)

⁴³ Elisabeth Roudinesco et Michel Plon, *Dictionnaire de psychanalyse*, Fayard, Paris, p. 369 (2006)

⁴⁴ R. Major et C. Talagrand, *Freud*, p. 306 Gallimard, collec. Folio biographie, Paris (2006)

⁴⁵ C'est-à-dire en biologie, zoobiologie, anatomie et histologie dans son cas

service militaire durant lequel il traduit les œuvres de John Stuart Mill pour finalement intégrer pendant quelques mois en 1881 l'hôpital de Vienne en tant qu'assistant chirurgien auprès du Dr. Théodor Billroth, père de la chirurgie digestive moderne. Il change finalement d'orientation pour étudier la médecine interne auprès du Dr. Nothnagel ce qui lui vaudra d'obtenir en 1882 son diplôme de titre de *Privat-docent* (que l'on pourrait traduire par professeur auxiliaire ou répétiteur) en neuropathologie. En 1883, il est finalement nommé médecin assistant dans le service de psychiatrie du Dr. Meynert. Il se spécialisera en neurologie, plus particulièrement sur le rôle de la moelle épinière dans le système nerveux central, avant de s'intéresser aux effets de la cocaïne. En 1885, il obtient une bourse d'études qui lui permet de se rendre à Paris afin d'étudier auprès de Jean-Martin Charcot. Fasciné par ses travaux, il découvre l'hypnose ainsi que ses théories sur l'hystérie. Il est à noter que sa fascination est telle qu'en 1889 il donne le prénom de Jean-Martin à son premier fils. Enthousiasmé par ces découvertes, Freud entreprend alors la traduction des cours de Charcot. Commence alors la période des écrits prépsychanalytiques, marquée par son passage dans différents services médicaux et ses recherches sur la cocaïne et sur les travaux de Charcot. Ces expériences l'amènent à rédiger plusieurs études où il explore les effets de la cocaïne, notamment sur le système nerveux, et approfondit sa réflexion sur l'hystérie et les troubles neurologiques. Il entame ensuite une période de consultations dans un hôpital privé Max-Kassowitz au sein du service de neurologie et d'échanges épistolaires nombreux. En 1891, Freud s'installe définitivement dans son cabinet situé au 19, Berggasse, dans le IXe arrondissement de Vienne. C'est en ce lieu qu'il entame ses recherches approfondies sur la psyché humaine et jette les fondations de ce qui deviendra la psychanalyse.

En définitive, l'essentiel n'est pas tant d'analyser la genèse de la psychanalyse, que de mettre en lumière les lignes de faits qui ont marqué la vie de Sigmund Freud : d'une passion initiale pour la zoologie marine et la biologie, il s'oriente progressivement vers les sciences médicales avant de se consacrer pleinement à l'étude des maladies nerveuses et de la neurologie. De même, cette partie entend déconstruire l'image caricaturale d'un Freud élaborant sa méthode en rupture avec la science. Au contraire, son parcours montre une progression rigoureuse, ancrée dans les savoirs scientifiques de son époque et même dans les avancées les plus pointues du XIXe siècle. Loin de s'affranchir de la science, bien au contraire, Freud est avant tout un scientifique, qui, même s'il a pu être critiqué pour ses travaux sur la cocaïne à l'époque, reste une figure admise par ses pairs dans l'enceinte du monde médical et scientifique.

(Figure 5) Frise chronologique du parcours scientifique et intellectuel de Sigmund Freud : 1856-1891

2.1.2 – Bergson entre science et philosophie

Parler de Bergson est un exercice tout aussi difficile que celui de parler de Freud. Pourtant, la difficulté, comme le font remarquer Frédéric Worms et Emmanuel Kessler qui se sont tous deux prêtés à l'exercice, ne réside pas au même endroit. En effet, chez Bergson, c'est dans la volonté de faire primer l'œuvre sur la vie personnelle que réside la complexité.

« Lier la vie d'un auteur à son œuvre est toujours problématique en philosophie, une discipline qui tend à l'universalité ; ce l'est d'autant plus dans le cas de Bergson qui a explicitement affirmé l'indépendance de son œuvre et de sa vie personnelle, refusant que l'on rende publics, après sa mort, les manuscrits qu'il n'aurait pas lui-même publiés de son vivant (...) déclinant à partir de 1914 toutes les demandes d'interviews. »⁴⁶

Pour autant, cet exercice n'est pas impossible et il est même nécessaire selon moi pour comprendre les directions qu'il a pu prendre. Sans verser dans une lecture psychologisante ou réductrice, il est pertinent, dans le cadre de notre sujet d'interroger, en particulier, le rapport de Bergson avec la science.

Dans le cas de Bergson, la science a, en effet, une grande influence puisque sa philosophie ne saurait être envisagée sans que la science le soit aussi. J'irais même jusqu'à dire que Bergson, tout au long de sa vie, nourrira une sorte d'obligation et presque de redevance envers cette dernière. En effet, il ne faut pas oublier que tout comme Freud, il possède une première formation axée sur les sciences naturelles et particulièrement en mathématique.

En effet, n'oublions pas qu'Henri Bergson commence à s'illustrer timidement dès 1877 en remportant l'un des prix du concours général de mathématique et un autre du concours de philosophie. Cet équilibre entre sciences de la nature et sciences de l'esprit laisse déjà entrevoir le chemin de sa pensée personnelle. Il est à noter que quand Bergson propose une résolution du problème dit des trois cercles, posé quelques siècles plus tôt par Pascal lui-même et dont je laisse le niveau de difficulté à votre appréciation, il n'a que 18 ans.

« Soit : Étant donnés deux plans P et P' et un point A hors de ces plans, on considère toutes les sphères qui passent par le point A et qui sont tangentes aux deux plans donnés :
i° Trouver le lieu de la droite qui joint le point A au centre de la sphère variable ;
i° Trouver le lieu du point où cette sphère touche l'un des plans »⁴⁷

Quelques temps après ce brillant succès, il quitte le Lycée Fontane pour intégrer l'École Normale Supérieure de la rue d'Ulm en 1878. C'est là qu'à lieu l'un des choix fondamentaux de Bergson : choisir les humanités plutôt que la science. Comme dit, c'est au grand regret de son professeur de mathématique et d'algèbre, Alphonse Desboves, qui déclarera « C'est un acte

⁴⁶ Emmanuel Kessler, *Bergson le penseur de l'imprévisible*, Alpha, Paris (2024)

⁴⁷ *Nouvelles annales de mathématiques* p. 213-218, 2e série, tome 17 (1877)

de folie. Vous pouviez être un mathématicien et vous ne serez que philosophe. »⁴⁸ Ce à quoi Bergson répliquera en 1907 par cette phrase désormais célèbre : « Nous n'avons qu'à suivre la pente de notre esprit pour devenir des mathématiciens »⁴⁹. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est que le jeune Henri, bien qu'ayant des facilités nombreuses, décide de prendre le chemin de l'exploration de l'ordre des raisons. Or, pour lui, les sciences dites naturelles ne permettent pas d'appréhender pleinement la réalité pleine et entière du monde, au contraire, elles font perpétuer l'esprit dans son mouvement d'appesantissement et d'appréhension des objets de la connaissance. Ainsi, il veut plutôt chercher à comprendre le monde qui l'entoure dans son déploiement et non dans sa particularité. Pour être encore plus clair, Bergson accorde peu d'estime à la tendance de l'homme à la spécialisation ; on pourrait même dire qu'il la rejette, dans la mesure où il en fait précisément l'un des traits discriminants entre l'homme et l'animal. En un certain sens, il dépasse le Ἀγεωμέτρητος μηδεὶς εἰσίτω⁵⁰ platonicien au profit d'une quête plus fine et plus intime du réel, fondée non sur la mesure et l'abstraction, mais sur l'intuition et l'expérience vécue.

C'est donc dans ce premier cadre de pensée, que le jeune Henri étudie la philosophie à Normal entouré dans sa promotion par des noms qui appellent à tout autant de grandeur : Jaurès, Durkheim et bien sûr Janet⁵¹. Elève attentif d'Emile Boutroux, il est reçu à l'agrégation de philosophie de 1881 avant de commencer une carrière de professeur à 22ans. Nommé à Anger puis Clermont-Ferrand il profite de son temps libre pour préparer sa première thèse *L'idée de lieu chez Aristote*. Son projet y est très clairement exposé dans sa préface et permet de mettre au jour les premières lignes de sa réflexion sur le rapport entre abstrait et réel, entre espace et lieu.

« Certaines questions assez obscures relatives au lieu ont été étudiées par Aristote dans le quatrième livre de sa *Physique*, sans que nulle part il ait examiné point par point et avec clarté l'espace tel que nous l'entendons. Aussi vaudra-t-il la peine d'exposer mot à mot et une à une, si nous le pouvons, toutes les difficultés de ce livre, et d'en tirer une définition du lieu, propre à faire apparaître la pensée cachée, la série d'arguments qui ont amené Aristote à une théorie par laquelle, substituant le lieu à l'espace, il a plutôt, semble-t-il, éludé que tranché un débat qui, à nos yeux, se rapporte avant tout à l'espace. L'essentiel est d'ailleurs de bien saisir la vraie pensée d'Aristote sur le lieu ; si nous avons réussi à la mettre en lumière, le reste deviendra parfaitement clair. »⁵²

Dans le même temps, il s'intéresse fortement à la pensée de Spencer et de l'évolutionnisme. En effet, ce qui peut paraître étrange pour qui connaît Bergson est en réalité un point fort du début de sa carrière. Avant de définitivement couper avec cette conception biologique, notamment en 1889 avec la publication de sa deuxième thèse : *L'essai sur les données immédiates de la conscience*, comme l'entend Hervé Barreau, il y a bien quelque chose qui fascine le jeune professeur dans ces publications. Ce quelque chose peut, à mon sens, être défini comme la grande rigueur spencérienne et la première impression d'un déploiement dynamique que donne son travail. C'est par ailleurs ce qui va déclencher chez Bergson ses

⁴⁸ Tiré de : E. Kessler, *Bergson le Penseur de l'Imprévisible* p.33, Edition de l'Observatoire, Paris (2022) – ref. « Chevalier, p.57 »

⁴⁹ Tiré de : E. Kessler, *Bergson le Penseur de l'Imprévisible* p.33, Edition de l'Observatoire, Paris (2022) – ref. Henri Bergson, *L'Evolution Créatrice* (1907)

⁵⁰ « Que nul n'entre ici s'il n'est géomètre » - Inscription supposément faite au-dessus de la porte de l'Académie attribuée par Wilamowitz-Mollendorff à Platon

⁵¹ Cf. 1.3.1

⁵² Bergson, *L'idée de lieu chez Aristote*, Préface, PUF, Paris (1972)

premières réflexions sur le deuxième pilier de sa pensée : le temps. Toutefois, la rupture entre Bergson et Spencer se consommera bel et bien sur la notion de conscience notamment.⁵³

De cette rupture commence à se dessiner une orientation philosophique. En effet, sa seconde thèse fait état de première intuition sur la conscience et de grandes remises en question des modèles scientifiques existants. Ainsi, même si les débuts de la vie de Henri Bergson sont prometteurs, en tant qu'il a commencé à faire ses armes au sein de la tradition scientifique de son époque, il ne poursuit cependant pas dans cette voie. Au contraire, sans pour autant s'éloigner des sciences naturelles, il aborde des critiques profondes à l'égard des sciences, et plus précisément des neurosciences du XIXe, notamment dans le domaine de la conscience, comme nous le verrons dans les développements suivants.

2.2 – Les fondations d'un rejet du modèle neuroscientifique

Je me permets ici une brève remarque préliminaire. Les titres des sous-parties suivantes pourraient sembler quelque peu ambitieux. Mon intention, comme mentionné au début de cette section, n'est cependant pas de prétendre épuiser en quelques pages les fondements de la psychanalyse freudienne ou de la philosophie bergsonienne, mais plutôt d'en offrir un aperçu aussi large que possible ; l'objectif étant de fournir un maximum de matière afin de permettre aux objections conceptuelles d'émerger.

2.2.1 – Les fondements de la psychanalyse freudienne

« Mon maître aimé, [...] L'analyse nous apprend à accepter la vie, nous donne le sens interne du déterminisme, le pousse à l'extrême, et son résultat est moins d'apprendre à mieux aimer qu'à mieux comprendre. »

Marie Bonaparte à Sigmund Freud, 10 avril 1926⁵⁴

Comme dit ci-haut, parler de psychanalyse en soi n'aurait que peu de sens, nous nous appesantirons donc ici sur la fondation et la conception de Sigmund Freud. Son élaboration commence dès 1891 avec l'installation de Freud dans son cabinet privé, mais débute réellement en 1895 avec la publication de son *Etude sur l'Hystérie* et cela malgré son *Esquisse d'une psychologie* qui sera théorisée la même année, esquisse encore très imprégnée des connaissances neuroscientifiques de l'époque. Pour autant, entre 1895 et 1939, date de la mort de Freud, sa théorisation de la pratique et de l'appareil psychanalytique n'ont cessé d'évoluer. Comment alors définir cet ensemble que l'on nomme la psychanalyse freudienne ?

a) Des principes majeurs

Au risque de paraître redondant, je ne cesserai de rappeler que la psychanalyse est avant tout une théorie métapsychologique visant à comprendre le fonctionnement de l'appareil psychique et les actes de conscience dans leurs degrés de manifestation immédiate. C'est sur ce premier principe que se fonde la théorie freudienne, comme il le précise lui-même dans le chapitre I de son *Abrégé de psychanalyse* :

⁵³ H. Spencer, *First principles*, vol. I, London (1911)

⁵⁴ Marie Bonaparte & Sigmund Freud *Correspondance intégrale (1925-1939)*, Flammarion, Paris (2022)

« De ce que nous nommons notre psyché (vie d'âme), deux sortes de choses nous sont connues, premièrement l'organe corporel et la scène de celle-ci, le cerveau (système nerveux), d'autre part, nos actes de consciences qui sont donnés sans médiation et qu'aucune sorte de description ne peut nous rendre plus proches. »⁵⁵

Et pourtant, paradoxalement, ce n'est pas en réfléchissant à fonder une nouvelle science du psychisme que Freud a créé la psychanalyse. En réalité, la définition même des objets d'étude de la psychanalyse, telle qu'énoncée ci-haut, ne s'est précisée que tardivement, dans ce qui est un testament intellectuel de son œuvre, puisque son *Abrégé de Psychanalyse*, d'où est tiré la citation, destiné à être une synthèse ultime de sa pensée, est resté inachevé et n'a été publié qu'après sa mort. Ainsi, cette théorisation, qui embrasse à la fois le « système nerveux central » et la « vie psychique », est le fruit d'une vie entière de recherche et, si l'on peut oser un clin d'œil, d'intuitions. C'est au fil des rencontres avec ses patients, des échanges avec d'autres praticiens, ainsi que de ses expériences cliniques et personnelles, que Freud a progressivement construit ce que nous appelons aujourd'hui la psychanalyse.

En effet, le jeune Freud, scientifique passionné et chercheur dynamique, une fois qu'il quitte les murs des hôpitaux universitaires et des facultés pour s'installer au 19 *Berggasse* à Vienne se heurte vite à une réalité concrète : celle de la responsabilité personnelle. En outre, seul face à ses patients, il n'est plus question de prestidigitation comme à la pitié salpêtrière avec Charcot ou de recherche comme avec Breuer, mais bien de faire face à la souffrance de l'autre comme altérité qui me ressemble. Dans ce contexte, en utilisant les méthodes traditionnelles, encore tâtonnantes à la fin du XIXe siècle, il se heurte à de nombreux échecs et se cherche :

« Qui veut vivre du traitement des malades nerveux doit évidemment pouvoir faire quelque chose pour eux. Mon arsenal thérapeutique ne contenait que deux armes : l'électrothérapie et l'hypnose, car l'envoi dans un établissement hydrothérapique après une consultation unique n'était pas une source de gain suffisante. Je m'en rapportai, en ce qui concerne l'électrothérapie, au manuel de W. Erb, qui donnait des prescriptions détaillées sur le traitement de tous les symptômes des maladies nerveuses. Je devais malheureusement bientôt reconnaître que ma docilité à suivre ces prescriptions n'était d'aucune efficacité, que ce que j'avais pris pour le résultat d'observations exactes n'était qu'un édifice fantasmagorique. »⁵⁶

Pas à pas, essais après essais, il élabore sa propre méthode, affronte l'échec et tire des leçons de chaque patient. C'est dans ce cadre qu'il découvre peu à peu l'un des principes majeurs de l'œuvre freudienne : l'inconscient. En se cherchant, il passe par une phase d'étude de l'hypnose. Comme dit plus haut, il la découvre avec Charcot, et surtout, il décide de l'approfondir à Nancy en mai 1889 grâce à une bourse d'étude qu'il décroche. Comme il l'expliquera lui-même, son enthousiasme pour l'hypnose découle de sa capacité à offrir un accès direct, dans un premier temps, à cette dimension du psychisme alors mal comprise et difficile à explorer. Toutefois, la méthode, ici aussi, pose un certain nombre de problèmes en tant que les modifications induites lors de la transe hypnotique ne restent jamais longtemps ancrées dans le psychisme du sujet :

⁵⁵ Sigmund Freud, *Abrégé de Psychanalyse*, p.15, L'Herne, Paris (2015)

⁵⁶ Sigmund Freud, *S. Freud présenté par lui-même*, p. 28, Gallimard, Paris (1984)

« J'avais poussé une de mes patients à me suivre à Nancy. C'était une hystérique d'une grande distinction, génialement douée, qu'on avait remise à mes soins, parce qu'on ne savait qu'en faire. Par influence hypnotique, je lui avais permis d'accéder à une existence humaine décente, et j'arrivais toujours à la dégager à nouveau de la misère de ses états. Dans mon ignorance d'alors, j'attribuais le fait qu'elle rechutait chaque fois au bout d'un certain temps, à ce que son hypnose n'avait jamais atteint le degré du somnambulisme avec amnésie. Alors Bernheim s'y essaya à plusieurs reprises, mais sans plus de résultats que moi. Il m'avoua avec franchise qu'il n'arrivait à ses grands succès thérapeutiques par la suggestion que dans sa pratique hospitalière, mais pas avec ses patients privés »⁵⁷

Progressivement, Freud délaisse donc l'hypnose. Pour autant, il semble bien « intuitionner », comme le dit Christophe Bormans, ou plutôt "associer", un certain nombre de réalités du psychisme. C'est comme si les outils successifs avec lesquels il a pu travailler – biologie, physiologie, neurologie, puis balnéothérapie, cocaïnothérapie, hypnothérapie et bien d'autres – lui avaient permis de retravailler sa première conception de l'appareil psychique dans une perspective moins organique et plus dynamique, laissant ainsi progressivement émerger un certain nombre de mouvements fonctionnels de l'appareil psychique, que nous regroupons sous le terme de concepts.

Pour éclairer brièvement ces concepts fondamentaux de la psychanalyse, je vais reprendre une partie du plan proposé par Jacques Lacan dans son ouvrage intitulé : *Les quatre Concepts fondamentaux de la Psychanalyse*. Pour autant, je ne ferai pas cas de son interprétation attendue la perspective freudienne que j'ai souhaité entreprendre⁵⁸. L'objectif étant bien sûr, de progressivement laisser apparaître la tension entre les neurosciences et les positions freudo-bergsoniennes.

1) Le concept d'inconscient

Maintenant que nous avons compris comment le jeune Freud, imprégné de rigueur scientifique et du savoir neurologique de son époque a pu commencer à poser les fondations d'une nouvelle méthode d'investigation du psychisme humain, il est temps de dépasser les considérations historiques pour en arriver aux concepts fondateurs qu'il a pu mettre au jour.

Comme mentionné, l'inconscient représente la porte d'entrée qui a permis à Freud d'entrevoir et de concevoir la psychanalyse. Chronologiquement, il s'agit d'un concept qui, à l'instar de l'œuvre freudienne, évoluera au fil du temps. Dans son sens adjectival, il incarne la négation du conscient, c'est-à-dire cet état où le sujet est capable de faire usage de raison et de se considérer et comprendre lui-même comme sujet. En outre, l'inconscient, toujours dans son sens adjectival, désigne donc l'ensemble du champ de ce qui n'est pas conscient justement.

Toutefois, Freud proposera, son *Esquisse d'une psychologie* exclue, deux topiques tout au long de son œuvre. Et, c'est justement dans la première que le concept d'inconscient se charge d'une signification plus forte. Dans cette première topique en effet, Freud propose une représentation du psychisme organisée en différents lieux. Son schéma explicatif tente d'en donner une vision plus claire :

⁵⁷ Sigmund Freud, *S. Freud présenté par lui-même*, p. 32, Gallimard, Paris (1984)

⁵⁸ Un lacanien pourrait certainement me reprocher cette phrase, la seule chose que j'ai souhaité mettre en exergue par-là, c'est que ces subdivisions seront nourries uniquement des textes émanant de Freud et des commentateurs de son école.

	I		II		III		
Percp.	Percp S.		Incs.		Précs.		Consc.
x x	-----x x	-----x x	-----x x	-----x x	-----x x	-----x x	x x
	x	x x	x x	x x	x		x

(Figure 6) Schéma de la deuxième topique freudienne
Tirée de la lettre du 6 décembre 1896 à Wilhelm Fliess

Soit :

- Percp. – La perception, liée à la conscience, c’est-à-dire à l’immédiateté, elle ne marque pas directement la mémoire. La conscience percevante n’est pas mémorielle.
- Percp S. – A l’inverse, le signe de perception marque lui la première trace mnésique laissée dans l’appareil psychique. Toutefois, cet enregistrement primaire n’est pas encore accessible.
- Incs. – L’inconscient joue ensuite le rôle de retranscription, de réorganisation les perceptions, le matériel reçu. Toutefois, ici aussi, tout ce qui est enregistré est gardé hors de la portée du conscient.
- Précs. – Médiateur entre la conscience et l’inconscient, le préconscient est le troisième lieu de l’enregistrement mnésique. Niveau de la représentation verbale, il est essentiel en tant qu’il permet d’accéder à des éléments refoulés.
- Cons. – Ce qui permet d’arriver au dernier stade, celui de la conscience, lieu de l’immédiat de la perception.

Ainsi, si l’on prend l’exemple d’un évènement traumatique chez un sujet (Y), l’évènement est perçu par le sujet (S) sans pour autant que l’évènement n’accède directement à la conscience immédiatement. Il est alors perçu sous forme de trace mnésique (T) et stocké. Une partie des traces qui n’accède pas immédiatement à la conscience (C) est ensuite refoulé dans l’inconscient (I) avec l’ensemble des émotions associées. C’est à ce stade que ce Y, coincé dans I peut ressurgir par bribes, notamment dans les rêves, c’est le stade du préconscient (PC). Finalement, la méthode psychanalytique, par des réalités que nous éluciderons plus bas, permet de faire passer l’ensemble des T à l’état conscient. Soit : $Y \rightarrow S \rightarrow T \rightarrow I \dots \dots \dots \rightarrow PC$ et possiblement $\rightarrow C$

(Figure 7) Modèle de l’appareil psychique
Tiré de *L’interprétation des rêves*

Dans cette autre schématisation de l'appareil psychique, Freud détaille un peu plus précisément le chemin parcouru par S, soit l'excitation perceptive. Ainsi, S est admise dans le système perceptif P et gardée comme trace durable, ce qui n'est pas toujours le cas, elle est décomposée en plusieurs traces mnésiques S1 et S2 ce qui crée un premier résidu de représentation durable. Toutefois, ces traces sont gardées dans la partie inconsciente, Inc., du psychisme jusqu'à ce qu'elles parviennent au niveau de la partie préconsciente, Préc., en se matérialisant sous une forme de traces verbales cette fois. Ce qui permet à terme à terme une réponse motrice, M, située à l'autre bout du psychisme.

Tout cela pour dire qu'au fur et à mesure de la théorisation freudienne de la psychanalyse, l'inconscient prend un sens plus profond : Il devient l'ensemble des contenus refoulés, à un moment donné, qui n'ont pas accédé à la conscience. Pour reprendre les mots de Freud à Groddeck « L'inconscient est la médiation correcte entre le corporel et le spirituel, peut-être le *missing link* qui a manqué si longtemps. »⁵⁹ Dès lors, et comme je l'ai précisé dans mon exemple, l'inconscient se fait centre du processus psychanalytique. Ce marais, véritable marasme psychique marqué par l'ensemble des éléments refoulés qui massèrent depuis plus ou moins longtemps dans le sujet, représente pour Freud la matière première de l'exploration analytique :

« Comment parvenir à la connaissance de l'inconscient ?
Naturellement, nous ne le connaissons que comme conscient une fois qu'il a subi une transposition ou traduction en conscient... Cela exige que l'analyse surmonte certaines résistances, celles-là même qui, en leur temps, ont fait de telle représentation un refoulé en l'écartant du conscient. »⁶⁰

En ce sens, Freud ne réduit pas la conscience à une simple équivalence du psychisme : il l'intègre au contraire dans un ensemble plus large, structuré par des conflits internes et des mécanismes divers que nous allons voir. La conscience devient alors un point de passage, un espace de traduction fragile entre l'inconscient et le monde extérieur. Elle n'est plus le centre équivalent au psychisme, mais une interface mouvante qui renferme un certain nombre de traces. À rebours de la perspective du projet neuroscientifique, trop flou en ce qui concerne la définition de la conscience, Freud lui redonne une fonction spécifique, sans, pour autant, la dissocier de la subjectivité profonde et du parcours singulier de chaque individu.

2) Le concept de *Trieb*

Un autre concept qui tient une place importante chez Freud est celui de *Trieb* (traduit en français par pulsion). Cœur ardent de la réforme de la seconde topique à partir de 1920, ce concept est au centre de pratiquement tous les mouvements psychiques générés consciemment ou non par le sujet. Toutefois, comme le précisent Laplanche et Pontalis à la rubrique pulsion de leur *Vocabulaire de la psychanalyse* :

⁵⁹ Groddeck, *Ça et Moi : lettres de Freud, Ferenczi et quelques autres*, Paris, Gallimard, 1977 – référence tirée de : Bernard Bruseet, *L'inconscient*, Société psychanalytique de Paris, (2018)
<https://www.spp.asso.fr/textes/textes-et-conferences/reflexions-de-psychanalystes-2/linconscient/>

⁶⁰ Sigmund Freud, *Œuvres complètes de Freud – L'inconscient*, PUF, Paris - Trad. J. Laplanche (Ed. & Trad.) (Vol. XIII, pp. 265-266) (1989)

« Du point de vue terminologique, le terme pulsion a été introduit dans les traductions françaises de Freud comme équivalent de l'Allemand *Trieb* et pour éviter les implications de termes d'usage plus ancien comme instinct et tendance. »⁶¹

Même si ces derniers tendent à démontrer que le choix du terme pulsion est justifié par des considérations d'usage, il est néanmoins intéressant de remarquer que ce terme allemand est très chargé philosophiquement. Notons qu'à l'entrée *Trieb* du dictionnaire philosophique de Johann Georg Walch de 1733 on peut y lire « On appelle *Trieb*, dans son sens général, une cause qui incite ou pousse à agir »⁶². Ainsi, on saisit mieux la dimension passive de cette réalité qui est, je trouve, assez mal rendu par le terme français de pulsion, qui lui donne une coloration très active en gommant la question de l'origine de ce mouvement.

Cette notion est particulièrement centrale dans l'œuvre Freudienne et comme le fait remarquer Claude Kessler, la pulsion est à distinguer de la simple excitation physiologique :

PULSION	EXCITATION PHYSIOLOGIQUE
<ul style="list-style-type: none"> — elle a son origine dans l'organisme lui-même, — elle agit comme une force d'impact constante, — impossibilité d'en venir à bout par des actions de fuite : ce qui supprime l'excitation, c'est la satisfaction qui ne peut être obtenue que par une modification, conforme au but visé, de la source interne d'excitation. 	<ul style="list-style-type: none"> — elle a sa source dans le monde extérieur, — elle agit comme une force d'impact momentanée, — on peut s'y soustraire par la fuite.

(Figure 8) Distinction entre pulsion et excitation physiologique
Tiré de Bulletin de Psychologie de l'année 1981⁶³

La pulsion est donc toujours plus qu'un simple instinct animal et bien qu'elle puisse être subdivisée en de nombreux degrés (sexuel, autoconservation, mort, ...) elle se distingue fondamentalement par son ancrage dans le psychisme et son caractère indéterminé. À partir de 1895, et plus précisément avec la publication de *Trois essais sur la théorie de la sexualité* (1905), puis de *Pulsions et destins des pulsions* (1915), Freud s'attelle à définir la pulsion à travers quatre paramètres fondamentaux : la poussée, la source, l'objet et le but. Plus encore, il conçoit la pulsion comme une force énergétique, fonctionnant selon un principe comparable à la première loi de la thermodynamique, où l'énergie ne se perd jamais mais se transforme et se redistribue au sein de l'appareil psychique. En outre, la pulsion est animée par une poussée, c'est-à-dire un jaillissement, une force mouvante qui crée un état de tension interne. Comme dit ci-haut, la pulsion étant élaborée sur le même modèle que la première loi de la thermodynamique, cette tension appelle bien sûr à une dissipation. La tension en elle-même prend sa source dans une origine somatique, c'est-à-dire une zone du corps où naît l'excitation. Pour se satisfaire, c'est-à-dire littéralement se *dé-tendre*, la pulsion se dirige vers un objet, qui peut être une personne, un objet matériel ou même une activité symbolique ; tout cela dans un but précis qui est d'atteindre une satisfaction, permettant ainsi la suppression, la *dé-tente*, de la

⁶¹ Laplanche et Pontalis, *Vocabulaire de la psychanalyse*, 5^e édition, article *pulsion*, Quadrige/PUF, Paris (2007)

⁶² Johann Georg Walch, *Philosophisches Lexikon*, Leipzig (1733)

⁶³ Claude Kessler, *Le concept de pulsion dans l'œuvre de Freud. De l'énergie sexuelle somatique au désir d'Être* in *Bulletin de Psychologie*, Tome XXXIV, n°352 (1981)

tension initiale, que ce soit par une action directe ou par des voies détournées que nous aborderons plus tard.

Ainsi, ce processus complexe qu'est la pulsion doit être envisagé dans sa globalité au sein du système psychique. Pour en rendre compte, Freud élabore en 1920 une nouvelle cartographie de l'appareil psychique, la seconde topique :

(Figure 9) Schéma de la seconde topique

Tiré de *Les nouvelles conférences d'introduction à la psychanalyse*

Soit :

- *Es* – Le ça, lieu de réception des pulsions, ouvert sur le corps, il incarne la partie anarchique du psychisme.
- *Uberich* – Le surmoi, veillant sur la psyché, est une instance du langage, il a pour charge de normer et de limiter les écarts du Es.
- *Ich* – Le moi, centre en contact avec le *Es* et le *Uberich*, il est aussi en lien avec l'extérieur : la sensation. Il a pour charge d'essayer de trouver des compromis entre les différentes instances du psychisme, mais, contrairement à la première topique, il reste complètement immergé dans l'inconscient.
- *vorbewusst* – ou préconscient, placé en avant du moi et des autres instances indique bien cette réalité d'un *Ich* immergé dans l'inconscient. Cela est notamment renforcé par la ligne en pointillée qui représente une sorte de frontière entre inconscient et préconscient.
- Nous ne développerons pas davantage les autres éléments de ce schéma, puisqu'ils ne seront pas pertinents pour la suite de notre analyse.

Dans la seconde topique freudienne, le psychisme est donc structuré en trois grandes instances en interaction constante. Le Ça (*Es*), lieu de réception des pulsions, est profondément ancré dans le corps. C'est la partie chaotique du psychisme, celle d'où provient notre capacité à manger une tablette entière de chocolat avant d'aller au lit par exemple. Face à elle, le Surmoi (*Uberich*) joue un rôle de gardien : instance du langage et des interdits, il impose des normes et limite les excès du Ça, en invoquant des normes comme la raison face à ladite tablette de

chocolat. Entre ces deux pôles, le Moi (*Ich*) tente de maintenir un équilibre. Il est en lien avec la réalité extérieure à travers la perception et la sensation, tout en devant négocier entre les exigences pulsionnelles du Ça et les injonctions du Surmoi. Pour autant, cette instance du moi est bien inconsciente, c'est-à-dire inaccessible directement par la conscience.

En somme, cette seconde topique permet de situer plus précisément l'espace où agissent les pulsions et de comprendre leur rôle dans l'appareil psychique. Ainsi, si la figure 8 nous a éclairés sur la nature de la pulsion et sa dynamique, la figure 9, quant à elle, ancre davantage la pulsion dans la théorie de l'appareil psychique freudien, nous offrant ainsi un premier aperçu des mécanismes pratiques de la psychanalyse.

3) Le concept de transfert

La notion de transfert un des autres centres de la conception du psychisme selon Freud. Il est à noter, par ailleurs, que prise dans son sens général, cette notion est aujourd'hui employée par nombre d'autres disciplines comme la médecine, la sociologie et bien sûr la psychologie. Pour autant, Freud est l'un des premiers à en théoriser le mécanisme. Même si la première occurrence de ce terme, dans un degré théorique, apparaît dans son *Etudes sur l'hystérie*, c'est réellement dans son *Psychanalyse et médecine* de 1925 « que l'on trouve dans ce texte l'essentiel de la définition du transfert comme répétition en acte, opposée à la remémoration » comme le fait remarquer Jacques Natanson⁶⁴. Avant de nous plonger plus en avant dans ce texte, regardons la définition proposée par Laplanche et Pontalis :

« Le processus par lequel les désirs inconscients s'actualisent sur certains objets dans le cadre d'un certain type de relation établi avec eux et éminemment dans le cadre de la relation analytique.

Il s'agit là d'une répétition de prototypes infantiles vécue avec un sentiment d'actualité marqué.

C'est le plus souvent le transfert dans la cure que les psychanalystes nomment transfert, sans autre qualificatif.

Le transfert est classiquement reconnu comme le terrain où se joue la problématique d'une cure psychanalytique, son installation, ses modalités, son interprétation et sa résolution caractérisant celle-ci. »⁶⁵

Tout d'abord, écartons les deux derniers paragraphes que nous utiliserons dans le point suivant sur la pratique psychanalytique en elle-même, cela nous laisse avec une définition assez claire de ce qu'est ce mécanisme. Ainsi, le transfert est le mouvement par lequel les désirs inconscients d'un sujet se déplacent et se projettent sur un objet extérieur. Laplanche et Pontalis soulignent clairement la dimension infantile du transfert en montrant que le sujet, pris dans ses conflits psychiques, rejoue inconsciemment ses expériences passées à travers une relation actuelle. Autrement dit, il transpose sur un objet, une altérité, des émotions, des attentes et des tensions issues de son histoire personnelle, revivant ainsi ses anciens conflits sous une forme nouvelle. En d'autres termes, le transfert est une sorte de jaillissement plus ou moins conscient des conflits de sa scène intérieure, qui autrement, s'expriment au travers de cette voie royale qu'est le rêve.

⁶⁴ Jacques Natanson *L'évolution du Concept de Transfert Chez Freud* in *Imaginaire & Inconscient*, n° 2 7-19 (2001). <https://doi.org/10.3917/imin.002.0007>.

⁶⁵ Laplanche et Pontalis, *Vocabulaire de la psychanalyse*, 5^e édition, article *pulsion*, Quadrige/PUF, Paris (2007)

« Autre scène où le rêve se meut, cette autre scène, cet autre plateau scénique, selon l'expression de Fechner, où se joue l'action du rêve et qui est différente de celle de la vie éveillée. »⁶⁶

Toutefois, Freud ne s'arrête pas à cette simple constatation d'un mécanisme de répétition et de déplacement infantin. Au contraire, comme dit, il remarque, en même temps qu'il travaille sur l'importance de l'analyste dans la cure, que le transfert tient un rôle essentiel dans l'échange qui est opéré sur le divan :

« A la fin de *Psychanalyse et médecine*, Freud vient de parler de l'influence personnelle de l'analyste, qui est le vrai moteur de la cure, car c'est la foi et l'attachement du névrosé envers l'analyste qui le poussent à travailler à sa propre guérison et à surmonter les résistances. Tout ne va-t-il pas alors au mieux ? demande l'auditeur impartial. « Oui, cela devrait être, répond Freud. Mais alors surgit une complication inattendue. Ce fut peut-être la plus grande des surprises pour l'analyste : le sentiment que le malade se met à lui porter est d'une nature toute particulière. Le premier médecin – ce n'était pas moi – qui tenta une analyse se heurta à ce phénomène et en fut décontenancé. Ce sentiment est en effet, pour parler clair, de nature amoureuse. Voilà qui est curieux, n'est-ce pas ? »⁶⁷

Ici, notre exploration de la fondation théorique de la psychanalyse prend un premier tournant, car Freud commence à concevoir, à l'aide de sa conception du psychisme humain, une première voie vers la cure. La cure n'est pas que parole pour libérer l'inconscient, ce qui n'aurait que peu de sens. Non, la cure est le lieu où l'on assiste au jeu des transferts eux-mêmes pris au cœur de l'ensemble des mécanismes du psychisme humain. Portrait dans le portrait, le concept de transfert ouvre une nouvelle voie curative à la psychanalyse sur laquelle nous reviendrons un peu plus bas.

4) Le concept de complexe(s)

Un dernier point pour nous permettre de faire le tour des concepts fondamentaux de la psychanalyse est à mon sens celui de complexe. Je m'écarte ici du plan lacanien et cela, j'en suis certain, posera nombre de questions. En effet, avec l'inconscient nous avons vu le champ du psychisme jusqu'alors ignoré et pourtant central dans son fonctionnement, avec les pulsions, la manière dont Freud conçoit les mouvements du *soma* à la conscience et avec le transfert, le ballet intérieur des représentations jouant sur notre scène intérieure et son lien avec le réel. Cependant, pour saisir pleinement les concepts fondamentaux de la psychanalyse, il nous manque une clef essentielle : un concept permettant d'explorer un niveau plus subjectif dans la construction du sujet. Entre les représentations inconscientes partagées et la réalité propre à chacun, quel mécanisme se joue ? Si les concepts précédemment abordés nous ont permis d'effleurer la notion de représentation et d'image, la notion de complexe, elle, nous plonge au cœur des associations profondes du sujet, qu'elles soient éminemment personnelles ou plutôt communes.

Laplanche et Pontalis, définissent le concept de complexe selon deux degrés :

⁶⁶ Freud, *L'Interprétation des rêves*, PUF, 1967, p. 455

⁶⁷ Jacques Natanson *L'évolution du Concept de Transfert Chez Freud in Imaginaire & Inconscient*, n° 2 7-19 (2001). <https://doi.org/10.3917/imin.002.0007>. Citant – Freud, *Psychanalyse et médecine*, pp. 193 - 194.

« Le sens originel qui désigne un arrangement relativement fixe de chaînes associatives. A ce niveau, le complexe est présumé pour rendre compte de la façon singulière dont dérivent les associations.

Un sens plus général qui désigne un ensemble plus ou moins organisé de traits personnels – y compris ceux qui sont le mieux intégrés – l'accent étant surtout mis sur les réactions affectives. A ce niveau, on reconnaît l'existence du complexe principalement à ce que les situations nouvelles sont inconsciemment ramenées à des situations infantiles ; la conduite apparaît alors modelée par une structure inchangée. (...) »⁶⁸

On comprend donc que le complexe joue un rôle central dans la structuration psychique du sujet. Définis dans un premier temps comme un agencement spécifique de chaînes associatives propres à un individu, les complexes structurent la manière dont les pensées, souvenirs et affects s'organisent dans l'appareil psychique. Dans un deuxième sens, cette fois plus large, le complexe ne se limite plus à un simple réseau associatif, mais désigne plus globalement un ensemble structuré de traits personnels qui influencent profondément la dynamique psychique du sujet. Toutefois, un troisième degré, auquel vous avez certainement pensé car il s'est fait une place importante dans la culture populaire, émerge :

« Un sens plus strict qu'on trouve dans l'expression – toujours maintenue par Freud – de complexe d'Œdipe et qui désigne une structure fondamentale des relations interpersonnelles et la façon dont la personne y trouve sa place et se l'approprie. »⁶⁹

Dans ce nouveau degré, qui pourrait aussi bien être associé au complexe de castration ou encore au complexe paternel pour les plus avertis, le complexe ne se réduit plus à un simple agencement d'associations ou de réactions affectives, il désigne « l'ensemble organisé de désirs amoureux et hostiles que l'enfant éprouve à l'égard ses parents »⁷⁰. Cela signifie que le complexe ne se limite pas à un enchevêtrement d'émotions ou de souvenirs refoulés, mais qu'il constitue une dynamique structurante du psychisme, ancrée dans les premières expériences relationnelles de l'enfant. Ainsi, le complexe, dans la relation qu'il entretient avec le sujet, entre tensions et dépassements, est réellement un point névralgique de la pensée freudienne. En outre, chaque individu, en fonction de sa relation aux différents complexes, développe un ensemble de réactions destinées à gérer ses pulsions. Dans le cas particulier du complexe d'Œdipe, ces réactions prennent une forme singulière, car elles sont intimement liées à la manière dont l'enfant a investi son désir dans ses relations avec ses parents, en particulier la figure parentale de sexe opposé, et ce qu'il en a fait à terme. Ces réactions, principalement des mécanismes de défenses, vont viser à rééquilibrer la tension du système psychisme en refoulant ou en sublimant par exemple. Dès lors, le complexe, et plus particulièrement celui de l'Œdipe, est au centre de la formation de tout sujet :

⁶⁸ Laplanche et Pontalis, *Vocabulaire de la psychanalyse*, 5^e édition, article *pulsion*, Quadrige/PUF, Paris (2007)

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ *Ibid*

(Figure 10) Vue générale du complexe d'Œdipe et de son déploiement
Tiré de *Le complexe d'Œdipe, une réalité scientifique ?*⁷¹

Sans trop nous attarder sur ce schéma, il est clair que la construction du sujet débute par une sensation qui génère des pulsions et forme un complexe. L'ensemble du processus de construction du psychisme individuel repose sur la manière dont le sujet va gérer ce complexe pulsionnel. L'avantage de cette production graphique, à mon sens, réside dans sa capacité à ancrer de manière claire le mouvement qui va de la sensation au « symptôme », mettant ainsi en lumière la véritable névralgie que représentent les complexes et leurs effets sur les sujets.

b) Epistémologie de la psychanalyse et réalité de la cure

Cette première conceptualisation de l'appareil psychique nous amène donc naturellement à une question fondamentale : Quel est le fondement de l'épistémologie freudienne ? A la lumière de la rupture qui semble s'opérer entre le jeune Freud universitaire et le Freud praticien, il semble en effet nécessaire de se poser la question.

Le cœur du débat autour de la psychanalyse réside précisément dans cette question, qui alimente encore aujourd'hui de nombreuses critiques. Pourtant, à l'instar de Paul-Laurent Assoun, je suis convaincu que ses fondements épistémologiques sont endogènes. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai choisi d'explorer d'abord les concepts fondamentaux de la psychanalyse avant même d'aborder la question de son fondement épistémologique et méthodique, afin d'aller des concepts vers leur structuration théorique.

« Pendant plusieurs décennies on a cru qu'il manquait à la psychanalyse un socle épistémologique endogène. Plusieurs auteurs plus ou moins bien intentionnés se sont évertués à lui en greffer un

⁷¹ I. Benslimane, R. Hassaini, J. Karam & C. Mazoyer, *Le complexe d'Œdipe : Une réalité scientifique ?* (2012) https://cortecs.org/wp-content/uploads/2013/02/14_13_Benslimane_Hassaini_Karam_Mazoyer_Complexe_Oedipe.pdf – source interne non précisée

d'importation. Il est heureux que nous disposions à partir de 1980 de travaux remarquablement menés par Paul-Laurent Assoun sur l'épistémologie freudienne. Il fallait y penser : l'épistémologie freudienne n'est autre que la métapsychologie. »⁷²

En d'autres termes, la psychanalyse se fonde par elle-même et pour elle-même. Bien qu'elle puise largement dans d'autres disciplines, comme le souligne le premier propos d'Amine Azar dans cette citation, son véritable socle de connaissance demeure donc son système métapsychologique. C'est ce système qui guide toute la pratique clinique et théorique de la psychanalyse.

Dans son ouvrage notamment, Paul-Laurent Assoun identifie trois notions fondatrices sur lesquelles se fonde cette métapsychologie : les topiques, la notion de dynamique et le principe d'économie. De la première, et comme nous l'avons déjà vu, la psychanalyse retire un modèle d'organisation de l'appareil psychique en différents systèmes (Pcs, Cs, Incs, ...). De la deuxième notion, la psychanalyse retire un point de vue « qui envisage les phénomènes psychiques comme résultant du conflit de la composition de forces exerçant une certaine poussée (...) »⁷³, c'est-à-dire une conception selon laquelle l'appareil psychique est constamment traversé par un certain nombre de tensions qui dans leurs mécanismes propres génèrent un effet sur le psychisme du sujet. Et enfin, de la troisième, un point de vue selon lequel les processus psychiques « consistent en la circulation et la répartition d'une énergie quantifiable »⁷⁴. De là, tout est dit sur l'épistémologie de la psychanalyse : Elle est la pratique qui cherche à comprendre les processus psychiques selon une métapsychologie préétablie.

En outre, la psychanalyse, selon moi, trouve son origine dans l'interaction entre des observations cliniques spécifiques et des intuitions métapsychologiques que Freud a progressivement développées et clarifiées tout au long de sa vie sous forme de modèles divers. Amine Azar appuie par ailleurs ce point en mettant en exergue la diversité des modèles conceptuels de l'appareil psychique proposés par Freud au cours du temps :

« Le Baquet, ou l'appareil psychique en 1900
La Baudruche, ou l'appareil psychique en 1923
La Torpille, ou l'appareil psychique en 1933 »⁷⁵

De facto, et comme je l'ai déjà dit, la psychanalyse n'est qu'un ensemble de théories métapsychologiques au sein desquelles chaque analyste est libre de sa pratique et de son interprétation des phénomènes psychiques, d'où la diversité des courants existants. Ainsi, est psychanalyste celui qui cherche à comprendre l'appareil psychique par le prisme des topiques, de la notion de dynamique et du principe d'économie.

Pour ce qui en est de la compréhension de la science d'un point de vue freudien, je tiens à penser que Freud restera marqué toute sa vie par son bagage intellectuel. De ce dernier il tire probablement ses positions physicalistes et plus encore son *credo* « matérialiste / déterministe / mécaniste »⁷⁶. Néanmoins, étudier l'appareil psychique comme nous l'avons vu ne repose pas sur la même réalité épistémique qu'une étude atomique par exemple. Ainsi, sa démarche scientifique repose sur une méthode expérimentale, proche de la méthode hypothético-

⁷² Amine Azar, *Freud & la Science : L'Exigence Freudienne*, p.36, la Bibliothèque Improbable du Pinacle, Paris (2012)

⁷³ Laplanche et Pontalis, *Vocabulaire de la psychanalyse*, 5^e édition, article *pulsion*, Quadrige/PUF, Paris (2007)

⁷⁴ *Ibid*

⁷⁵ Amine Azar, *Freud & la Science : L'Exigence Freudienne*, la Bibliothèque Improbable du Pinacle, Paris (2012)

⁷⁶ *Ibid* p.42

déductive, où chaque concept qu'il élabore est confronté à la réalité clinique de sa pratique. C'est cette mise à l'épreuve qui en détermine la validité ou l'ajustement nécessaire. En d'autres termes, ses concepts, issus de sa compréhension de la médecine et de son expérience, prennent véritablement forme et sens au sein même du processus qu'est la cure psychanalytique. Pour autant, et comme il ne cessera de le répéter lui-même, l'étude de l'appareil psychique ne relève pas de la même réalité épistémique que l'étude de la physiologie ou de la biologie humaine :

« J'ai maintes fois entendu dire avec mépris qu'il était impossible de prendre au sérieux une science dont les concepts les plus généraux manquaient autant de précision que ceux de libido et d'instinct dans la psychanalyse. Mais ce reproche repose sur une méconnaissance totale des faits. Des concepts de base clairs et des définitions précises ne sont possibles dans les sciences de l'esprit que dans la mesure où celles-ci cherchent à faire entrer une région de faits dans le cadre d'un système logique. Dans les sciences naturelles, dont la psychologie fait partie, des concepts aussi clairs sont superflus, voire impossibles. La zoologie et la botanique ne sont pas parties de définitions correctes et adéquates de l'animal et de la plante ; jusqu'à ce jour, la biologie n'a pas été en mesure de donner un sens certain au concept de vie. La physique elle-même n'aurait jamais progressé si elle avait dû attendre que les concepts de matière, de force, de gravitation, etc. aient atteint le degré de clarté et de précision souhaitable. »⁷⁷

Partant de ce point fondamental, la pratique clinique en psychanalyse repose, comme nous l'avons déjà entrevu, essentiellement sur la parole. Freud comprend très tôt qu'elle est le moyen privilégié d'accéder à l'appareil psychique du sujet :

« Je venais le soir, quand je savais qu'elle serait en hypnose, et j'enlevais tout le stock de fantasmes qu'elle avait accumulé depuis ma dernière visite. Pour que cela réussisse, il ne devait y avoir aucune omission. Elle devenait alors tout à fait calme et le lendemain, elle était agréable, obéissante, travailleuse et même de bonne humeur. Mais le deuxième jour, elle était de plus en plus maussade, contraire et désagréable, et cela s'aggravait le troisième jour. Une fois qu'elle était dans cet état, il n'était pas toujours facile, même sous hypnose, de l'amener à parler, une procédure pour laquelle elle avait trouvé deux noms en anglais, l'aptère et sérieux *talking cure* et l'humoristique *chimney-sweepingn* (ramonage de cheminée). Elle savait qu'en s'exprimant, elle perdrait toute son opposition et son énergie. »⁷⁸

Selon lui, explorer les paroles du sujet permet de dévoiler les mécanismes profonds de son psychisme. Pour cela, il doit s'abandonner à l'association libre, en exprimant spontanément ses pensées, sans filtre ni raisonnement. Ce processus, selon Freud, permet au psychanalyste de saisir le fonctionnement de l'appareil psychique et d'approcher les dynamiques internes qui troublent la subjectivité du sujet. Sans approfondir ici la question des liens entre psychanalyse,

⁷⁷ Sigmund Freud, *An Autobiographical Study*, translated by A. Stachey & J. Stachey in *The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud*, Vol. XX, Hogarth Press, London, p. 58. – référence tirée de M. Winograd et M. Davidovich, *Freudian Psychoanalysis and Epistemology Political Disputes*, Recherches en psychanalyse, 17(1), 73a-88a (2014).

⁷⁸ Sigmund Freud et Joseph Breuer, *Etudes sur l'hystérie – étude du cas Anna O.*, PUF, Paris (2002)

névrose et hystérie, retenons que, sur le plan clinique, la psychanalyse vise à explorer le psychisme du sujet afin de le traduire, le rendre intelligible et ainsi favoriser un changement.

« Une psychanalyse n'est pas une recherche scientifique impartiale, mais un acte thérapeutique, elle ne cherche pas par essence à prouver, mais à modifier quelque chose. »⁷⁹

En conclusion de tout ce que nous avons vu précédemment, on peut définir la psychanalyse comme un ensemble de théories métapsychologiques visant à une conceptualisation de l'appareil psychique et qui, à la rencontre de cas cliniques a développé un aspect thérapeutique autour de la parole. En outre, Freud, fortement imprégné des réalités scientifiques et humaines de son temps a fondé, de 1895 à 1939, une nouvelle discipline permettant, à son sens, de répondre plus précisément aux souffrances du psychisme, jusqu'alors laissées de côté.

2.2.2 – Les fondements de la philosophie Bergsonienne

Comme précisé dans la note du 2.2.1, mon but n'est pas ici de donner une vision parfaite et entière de la philosophie bergsonienne, chose dont je me sens bien incapable, mais plutôt de mettre en exergue son mouvement et quelques points qui permettront de faire saillir plus puissamment les objections entre sa pensée et les neurosciences.

a) Du projet Bergsonien

« Voilà, Monsieur, ce qui, je crois, caractérise votre manière :

le mélange de la rigueur scientifique avec la puissance d'évocation poétique. »

**Réponse de M. René Doumic
au discours de M. Henri Bergson à l'Académie Française⁸⁰**

Bergson, tout comme Freud est l'un des penseurs qui par son déploiement grandiose et sa profonde humanité m'a beaucoup touché. Nombreuses sont les parutions qui le concernent encore aujourd'hui et les chercheurs qui l'étudient.

Pour parler de Bergson et plus précisément de son projet, il faut déjà l'inscrire dans une époque, celle de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Période de mutations scientifiques et de grands bouleversements, comme nous l'avons vu, avec des événements marquants, pensons à la guerre franco-prussienne et la Première Guerre mondiale notamment, cette période a évidemment influencé le parcours et la pensée d'Henri Bergson. Du premier dirigeable à vapeur à sa naissance jusqu'à l'usage clinique massif de la pénicilline à sa mort, en passant par la découverte de théories ayant changé le cours de l'histoire, comme la relativité restreinte en 1922, son œuvre s'est développée dans un monde en pleine transformation. Ces

⁷⁹ Sigmund Freud, *Psychanalyses textes choisis* – étude de l'homme aux rats, PUF, Paris (1985)

⁸⁰ René Doumic, *Réponse au discours de réception de Henri Bergson le 24 janvier 1918 à l'Académie française*, Paris (n.d.). <https://www.academie-francaise.fr/reponse-au-discours-de-reception-de-henri-bergson>

avancées et ces crises ont nourri sa réflexion et façonné une philosophie en dialogue constant avec son temps.

Mais quel est alors le projet bergsonien ? Scientifique refoulé ou philosophe d'un nouveau genre, quel est le principe au cœur de son déploiement ? Je fais le choix d'éclairer son projet avant de me pencher sur ses concepts pour une raison simple, c'est que chez Bergson il n'y a pas de μέθοδος (*méthodos*), il y a plutôt une focalisation. C'est-à-dire que même s'il est toujours plus intéressant de lire un auteur dans l'ordre chronologique de ses publications, dans le cas de Bergson, chacune de ses œuvres pourrait être envisagée dans son unicité. L'objet des *deux sources*, par exemple, est un objet propre qui provient de l'analyse perforante des dynamiques à l'œuvre au cœur de la religion et de la morale. Ainsi, il ne serait pas cohérent, comme pour Freud, d'aborder des concepts autonomes et de faire découler de ces derniers un projet ; ce ne pourrait être qu'une liste décomposée débouchant sur une conclusion artificiellement créée. En outre, il serait absolument inconcevable pour une étude sur la philosophie bergsonienne d'user d'une intelligence qui tendrait à spatialiser le temps et à figer le mouvement. Dès lors, il est nécessaire d'assouplir quelque peu la rigueur adoptée dans le premier mouvement pour rendre compte de l'évolution de la science et dans le deuxième pour rendre compte de la recherche freudienne, afin de laisser place au déploiement fluide et naturel de la pensée bergsonienne.

Le projet bergsonien repose avant tout sur la notion de durée. Elle constitue le point de départ de toute sa pensée et, en un sens, son véritable projet. Ainsi, la durée est première dans l'ordre de l'esprit – ce qui fait un fleurissant écho à la citation de Paul Natorp qui a ouvert notre travail – en tant que la vie est avant tout durée. Elle s'oppose directement au temps par son hétérogénéité et son indivisibilité. La durée ne peut donc pas être spatialisée par l'intelligence, lui laissant le privilège d'être unique dans chacune de ses occurrences.

« Involontairement, nous fixons en un point de l'espace chacun des moments que nous comptons, et c'est à cette condition que les unités abstraites forment une somme. »⁸¹

Le temps est fixation de la durée par notre intelligence en tant que dans l'ordre de la raison une certaine stabilité est nécessaire à tout mouvement de la pensée. Pourtant, cette fixation dénature profondément la durée. Jankélévitch dans son *Henri Bergson* dira de la durée qu'elle est propriété mnésique considérée dans « toute son ampleur vitale »⁸². En outre, la durée est l'ensemble de la vie dans la conservation de son unité, c'est-à-dire conservation du passer.

« La durée toute pure est la forme que prend la succession de nos états de conscience quand notre moi se laisse vivre, quand il s'abstient d'établir une séparation entre l'état présent et les états antérieurs. »⁸³

⁸¹ Henri Bergson, *Essai sur les données immédiates de la conscience*, p.54, PUF, Paris (2013)

⁸² Vladimir Jankélévitch, *Henri Bergson*, p.22, PUF, Paris (2015)

⁸³ Henri Bergson, *Essai sur les données immédiates de la conscience*, p.75, PUF, Paris (2013)

Dans son *Vocabulaire de Bergson*, Frédéric Worms fait du principe de succession le centre de la durée. En effet, il est important de comprendre que contrairement au temps, la science se fonde sur la régularité du mouvement à partir de repères réguliers et mesurables, la durée est un englobement total, sans discontinuité, qui permet la succession qualitative et continue de toute chose. Pour autant, si nous avons défini la durée comme un tout, infixe/inséquencée, qui permet la succession continue ; il ne faut pas croire pour autant que la durée est générale. En effet, la durée est éminemment singulière, ce qui veut dire que chaque niveau de réalité possède sa durée (matière, esprit, ...). C'est ce que l'on peut intuitionner en pensant que chacun de ces domaines à son rythme propre. Toutefois, ces différentes durées ne sont sourdes les unes aux autres. Selon l'interprétation de Jankélévitch :

« Notre personne est un monde où rien ne se perd, un milieu infiniment susceptible dans lequel la moindre vibration éveille des sonorités pénétrantes et prolongées. »⁸⁴

De fait, la durée n'est pas fixe, elle est une pluralité de mouvements continus et interpénétrant permettant la succession dynamique et complète d'une réalité. Ainsi, les différentes durées dans leurs communications et participent de l'essence de la durée même comme le rappelle Frédéric Worms et le pronom « la ». En somme, la durée est donc processus de succession qui dans sa pluralité interpénétrante et insaisissable qui permet au tout d'être ce tout.

Le projet bergsonien est donc, dans son premier jaillissement cette initiative qui invite à remettre la durée à sa place, à la ressaisir pour elle-même afin de comprendre le réel sous un nouveau jour. En effet, déconstruire la réalité séquentielle qu'impose la première pensée intuitive du temps engendre nécessairement un certain nombre de changements sur notre manière de comprendre le réel. Bergson invite donc à ce cheminement d'observations intérieures éclairé par la lumière de ce concept qu'est la durée. En outre, il n'y a pas tant un système ou une méthode bergsonienne plutôt qu'une exploration des lignes de faits du réel. Il propose à ses lecteurs de faire une expérience directe, celle de la réalité, et cela hors des schémas intellectuels rigides ou des inclinaisons naturelles de l'esprit :

« Je vais vous demander de faire un effort violent pour écarter quelques-uns des schémas artificiels que nous interposons, à notre insu, entre la réalité et nous. Il s'agit de rompre avec certaines habitudes de penser et de percevoir qui nous sont devenues naturelles. Il faut revenir à la perception directe du changement et de la mobilité. »⁸⁵

En somme, le projet bergsonien vise à élaborer une philosophie fondée sur une observation rigoureuse et empathique des faits, capable d'aborder les grandes questions de la

⁸⁴ Vladimir Jankélévitch, *Henri Bergson*, p.7, PUF, Paris (2015)

⁸⁵ Henri Bergson, *La Pensée et le Mouvant*, introduction à la deuxième conférence, PUF, Paris (2013)

réalité et de la connaissance, longtemps mal formulées en raison de nos « habitudes de penser ». Et pour cela, il est essentiel de commencer par une immersion dans la durée.

b) Des lignes de faits principales dans son œuvre

Si, comme nous venons de le voir, il n'y a pas à proprement parler de méthode bergsonienne, il est néanmoins nécessaire de se pencher quelque peu sur les lignes de faits qu'il a pu éclairer dans son œuvre. En effet, pour pleinement faire jaillir l'opposition nodale qui existe entre la pensée de Henri Bergson et celle des neurosciences ainsi que des vues anatomo-physiologistes, il est nécessaire de plonger au cœur de son travail. Pour cela, nous aborderons le point clef de la réflexion bergsonienne autour de la notion de conscience et cela dans l'ordre de leur parution afin d'essayer de saisir un maximum de matière.

1) *Essai sur les données immédiates de la conscience (1889)*

Première de ses parutions importantes, son *Essai sur les données immédiates de la conscience* met au jour l'une de ses premières intuitions : la séparation imposée par l'homme entre la durée et l'espace. Frédéric Worms rajoutera à ce propos dans sa présentation liminaire de *Matière et Mémoire* que la réalité profonde que pointe Bergson est davantage la coupure « entre un moi-profond fondé, justement, sur la durée, et un moi superficiel, qui la déforme et la spatialise. » En outre, le projet bergsonien en s'intéressant à l'immédiateté des réalités ou des premières intuitions parvenant à notre conscience en vient à explorer ce problème fondamental de notre relation à l'espace et à la durée.

La première des réalités qu'il explore et sur laquelle nous reviendrons est celle de l'intensité des états psychologiques. L'importante distinction conceptuelle qu'il aborde dans son premier chapitre est la distinction entre qualité et quantité. Pour cela, à l'aide de la notion de désir il examine la réalité d'un désir obscur devenant une passion dévorante. Faisant de même avec la joie, il en vient à mettre en exergue que la gradation n'est pas due à une modification quantitative des sensations mais bien à une évolution qualitative.

« Ainsi, il y a plusieurs formes caractéristiques de la joie purement intérieure, autant d'étapes successives qui correspondent à des modifications qualitatives de la masse de nos états psychologiques. Mais le nombre des états que chacune de ces modifications atteint est plus ou moins considérable, et quoique nous ne les comptons pas explicitement, nous savons bien si notre joie pénètre toutes nos impressions de la journée, par exemple, ou si quelques-unes y échappent. Nous établissons ainsi des points de division dans l'intervalle qui sépare deux formes successives de la joie, et cet acheminement graduel de l'une à l'autre fait qu'elles nous apparaissent à leur tour comme les intensités d'un seul et même sentiment, qui changerait de grandeur. On montrerait sans peine que les différents degrés de la tristesse correspondent, eux aussi, à des changements qualitatifs. »⁸⁶

L'intensité n'est donc pas liée à la quantité mais au contraire à la nouveauté qualitative qui habite le sujet dans l'évolution de sa réalité. De cette première distinction on voit naître une

⁸⁶ Henri Bergson, *Essai sur les données immédiates de la conscience*, p.22, Chapitre I, PUF, Paris (2013)

certaine forme de tension avec les positions anatomo-physiologiques notamment, mais continuons plus en avant dans le déroulement de sa pensée.

Dans un deuxième temps, prenant l'exemple des nombres, Bergson, toujours dans l'idée de rétablir la durée à sa juste place, distingue la multiplicité numérique de la multiplicité qualitative. En effet, comme il le rappelle lui-même « on définit le nombre comme une collection d'unités, ou, pour parler avec plus de précision, la synthèse de l'un et du multiple. »⁸⁷ Chaque nombre est donc une unité identique en tant que l'on peut les additionner. Pour l'illustrer il prend l'exemple du troupeau de 50 moutons dans lequel chaque mouton peut être reconnu par le berger comme unique, mais dans leur addition totale forment un troupeau de 50 individus. Or, nous avons tendance à supposer intuitivement un alignement de ces unités dans l'espace. Il me semble, en outre, que nous sommes nombreux à avoir appris à compter à l'aide d'outils utilisant la linéarité successive pour nous aider. De là naît une réalité paradoxale en tant d'un côté, on suppose des unités identiques alignées dans l'espace, et de l'autre, chaque unité ajoutée modifie la nature et le rythme de l'ensemble, sans quoi l'addition serait impossible. Tout cela fait dire à Bergson que nous avons du mal à rendre compte de cette réalité de la multiplicité qualitative.

« Quand nous comptons explicitement des unités en les alignant dans l'espace, n'est-il pas vrai qu'à côté de cette addition dont les termes identiques se dessinent sur un fond homogène, il se poursuit, dans les profondeurs de l'âme, une organisation de ces unités les unes avec les autres, processus tout dynamique, assez analogue à la représentation purement qualitative qu'une enclume sensible aurait du nombre croissant des coups de marteau ? En ce sens, on pourrait presque dire que les nombres d'un usage journalier ont chacun leur équivalent émotionnel. »⁸⁸

Ainsi marqué par ces deux premières découvertes et son intuition fondamentale de la durée Bergson en vient dans son troisième chapitre à la notion fondamentale de liberté. Avec ce que nous avons déjà vu du projet bergsonien et de son analyse des lignes de faits, il semblait évident qu'à un moment ou à un autre il en vienne à mettre en doute l'édifice déterministe. En effet, avec sa conception de la durée, il est impossible d'affirmer une quelconque sorte de déterminisme en tant que la durée démontre l'hétérogénéité radicale des faits psychologiques profonds. Puisque chaque *momentum* participe de la succession de notre existence, chacun d'entre eux est unique et possède sa personnalité propre comme nous l'on montré les deux premiers moments de son argumentation. Ainsi, la relation causale dans le monde interne diffère fondamentalement de la causalité naturelle puisqu'elle est unique, chacune de ses réalités sont des événements.

« Bref, si la relation causale existe encore dans le monde des faits internes, elle ne peut ressembler en aucune manière à ce que nous appelons causalité dans la nature. Pour le physicien, la même cause produit toujours le même effet ; pour un psychologue qui ne se laisse point égarer par d'apparentes analogies, une cause interne profonde donne son effet une fois, et ne le produira jamais plus. »⁸⁹

Dès lors, nous comprenons autour de cette première publication que Bergson met en lumière notre confusion entre qualité et quantité et par là entre « moi profond » et « moi

⁸⁷ *Ibid*, Introduction au chapitre II

⁸⁸ *Ibid*, p.57

⁸⁹ *Ibid*, p.89

superficiel ». En remettant les choses en ordre, on se rend aisément compte de l'unicité et de la personnalité des événements intérieurs, nous mettant ainsi sur le chemin d'une opposition radicale aux neurosciences.

2) *Matière et Mémoire (1896)*

Pour autant, Bergson n'arrête pas cette élucidation, il entreprend en 1896, toujours motivé par l'esprit scientifique qui l'anime et les récentes découvertes, de se concentrer sur la place de la mémoire dans le corps. Point central du débat neuroscientifique, le rôle de la mémoire dans le système nerveux central est en effet au cœur des discussions du début du XXe. Pour reprendre les propos de Frédéric Worms dans son introduction à *Matière et Mémoire*, « le but de Bergson, dans ce livre, est en effet de montrer que *notre manière habituelle de connaître, fondée sur l'espace, nous masque à la fois l'essence de notre esprit, l'essence de la matière, et leur relation.* »

Le projet est assez clair, et pour cela, Bergson commence déjà par établir un point crucial de son déploiement : la réalité de l'esprit et de la matière. Dans ce que l'on nomme une réaffirmation dualiste, il se propose d'étudier le rapport entre l'un et l'autre en prenant l'exemple précis de la mémoire :

« Ce livre affirme la réalité de l'esprit, la réalité de la matière, et essaie de déterminer le rapport de l'un à l'autre sur un exemple précis, celui de la mémoire. Il est donc nettement dualiste. Mais, d'autre part, il envisage corps et esprit de telle manière qu'il espère atténuer beaucoup, sinon supprimer, les difficultés théoriques que le dualisme a toujours soulevé et qui font que, suggéré par la conscience immédiate, adopté par le sens commun, il est fort peu en honneur parmi les philosophes. »⁹⁰

Dans un deuxième temps, il distingue deux formes fondamentales de la mémoire : la mémoire habitude et la mémoire vraie. La première, est ancrée dans l'organisme, qui n'est, selon lui, rien d'autre que l'ensemble des mécanismes assurant une réplique appropriée aux diverses sollicitations, c'est-à-dire une sorte de système réactif. Elle s'acquiert principalement par la répétition et se manifeste comme un système « clos de mouvements automatiques ». Cette mémoire, dépendante de notre volonté, joue notre expérience passée sans en évoquer l'image.

« Le souvenir de la leçon, en tant qu'apprise par cœur, a tous les caractères d'une habitude. Comme l'habitude, il s'acquiert par la répétition d'un même effort. Comme l'habitude, il a exigé la décomposition d'abord, puis la recombinaison de l'action totale. Comme tout exercice habituel du corps, enfin, il s'est emmagasiné dans un mécanisme qu'ébranle tout entier une impulsion initiale, dans un système clos de mouvements automatiques, qui se succèdent dans le même ordre et occupent le même temps. »⁹¹

À l'inverse, l'autre type de mémoire, la mémoire vraie, est coextensive à la conscience, c'est-à-dire qu'elle accompagne en permanence notre expérience du présent en y intégrant le passé. Elle conserve les souvenirs sous une forme vivante et intacte, indépendamment de leur utilité immédiate. Ces derniers se donnent directement et parfaitement ; la répétition n'ayant pas de prise sur eux, car ils sont à tout moment déterminés et autonomes.

⁹⁰ Henri Bergson, *Matière et Mémoire*, p.1, préface de la 7^{ème} édition, PUF, Paris (2023)

⁹¹ *Ibid*, p. 37

« L'autre est la mémoire vraie. Coextensive à la conscience, elle retient et aligne à la suite les uns des autres tous nos états au fur et à mesure qu'ils se produisent, laissant à chaque fait sa place et par conséquent lui marquant sa date, se mouvant bien réellement dans le passé définitif, et non pas, comme la première, dans un présent qui recommence sans cesse. »⁹²

En outre, pour faire rejaillir la place de la durée dans l'appareil psychique et plus précisément dans la mémoire, Bergson fait de cette distinction entre mémoire habituelle et mémoire vraie un pilier de son argumentaire et cela même s'il s'oppose directement à bon nombre de théories scientifiques alors en vogue. Il précise par ailleurs que le seul service régulier de la mémoire vraie rendu à la mémoire-habitude est de lui montrer les images de ce qui a précédé ou suivi la situation à laquelle elle fait face afin de l'aider à faire un choix.

De là, Bergson appuie un peu plus sur le fonctionnement de la perception.

« Si la perception extérieure, en effet, provoque de notre part des mouvements qui en dessinent les grandes lignes, notre mémoire dirige sur la perception reçue les anciennes images qui y ressemblent et dont nos mouvements ont déjà tracé l'esquisse. Elle crée ainsi à nouveau la perception présente, ou plutôt elle double cette perception en lui renvoyant soit sa propre image, soit quelque image-souvenir du même genre. Si l'image retenue ou remémorée n'arrive pas à couvrir tous les détails de l'image perçue, un appel est lancé aux régions plus profondes et plus éloignées de la mémoire, jusqu'à ce que d'autres détails connus viennent se projeter sur ceux qu'on ignore. Et l'opération peut se continuer sans fin, la mémoire fortifiant et enrichissant la perception, qui, à son tour, de plus en plus développée, attire à elle un nombre croissant de souvenirs complémentaires. »⁹³

Ainsi, pour lui, le progrès de l'attention a pour effet de recréer non seulement l'objet aperçu, mais aussi les systèmes de plus en plus vastes auxquels il peut se rattacher, atteignant des couches plus profondes de la réalité. Il en conclut ainsi que le cerveau est un organe moteur et non une fabrique de représentations. Il compare notamment le cerveau à un « bureau téléphonique central » qui reçoit un mouvement (excitation) et le renvoie sous forme de mouvement (réflexe ou volontaire).

En somme, retenir une leçon apprise par cœur relève d'un automatisme acquis par la répétition, s'apparentant à une habitude mécanique. À l'inverse, le souvenir d'une lecture en particulier, comme ma première découverte *des Misérables* par exemple, est une expérience singulière, ancrée dans une intuition de l'esprit que je peux revisiter à volonté. En outre, la répétition, loin de transformer un « souvenir-représentation » en un « souvenir-répétition », sert plutôt à renforcer les connexions entre mémoire et action, façonnant peu à peu une habitude corporelle sans altérer la nature profonde du souvenir initial.

Dès lors, nous comprenons que la publication de Bergson vise bien à mettre en exergue notre tendance à comprendre les choses de manière fixe, comme si notre cerveau était une sorte de boîte à images docile que l'on pouvait ouvrir à souhait. Or, par ses distinctions et ses rappels,

⁹² *Ibid*

⁹³ *Ibid*, p.54

Bergson met bien en exergue qu'il existe aussi une réalité dynamique de la mémoire, une réalité ancrée dans la durée.

3) *La Conscience et la vie (1911)*

Enfin, pour déterminer la troisième ligne de faits, majeurs éclairant pleinement notre sujet, j'ai longuement hésité. Devais-je aborder les chapitres V et VII de *La Pensée et le Mouvant*, sa dernière parution, ou approfondir la question de la vitalité et du mouvement entourant la conscience en présentant sa conférence *La conscience et la vie*, également incluse dans *L'Énergie spirituelle* ? J'ai finalement opté pour la seconde option, convaincu que depuis l'exposé du projet bergsonien, l'élan vital et le mouvement de la vie que je ne cesse d'invoquer ont éveillé votre curiosité.

Donnée pour la première fois le 29 mai 1911 à Birmingham, elle se donne pour mission, dans une Grande-Bretagne profondément russellienne de diffuser le message de *L'Évolution créatrice* publiée en 1907 comme le fait remarque Frédéric Worms dans son introduction. Pour en résumer la thèse toujours selon ses mots, Bergson souhaite mettre au jour la « signification de la vie », c'est-à-dire « que la vie, ou la conscience, est un courant s'insérant dans la matière. »⁹⁴ On voit encore ici combien le projet bergsonien, dans sa volonté de replacer la durée comme centre, s'applique à étudier les lignes de faits existantes.

Dans cette perspective, la conscience est envisagée dans toute son ampleur, non plus comme une simple fonction cérébrale ou psychique objectivable, mais comme un flux vital, subjectif et créateur, intimement lié à la vie elle-même. Il ne s'agit pas pour Bergson de nier l'apport des sciences, mais, dans la continuité de son *Essai* et de *Matière et Mémoire*, de rappeler que la conscience ne saurait être réduite à ses seules manifestations mesurables. Elle est, pour lui, avant tout, expérience vécue, tension intérieure, force d'invention et d'action. En ce sens, Bergson redonne à la conscience sa pleine dimension subjective et globale, refusant de la dissocier de l'élan vital qui traverse la matière et l'oriente vers la liberté. Ce retour à la subjectivité de la conscience marque une rupture décisive avec le paradigme flou instauré par les neurosciences.

En ce sens, Bergson réaffirme l'importance de la notion d'élan vital. En effet, pour la vie est avant tout énergie et comme il le précise le courant de la vie agit sous forme de charge et de décharge, « d'explosion ». Cet élan est donc une force créatrice, une impulsion qui traverse la matière pour l'organiser. L'élan vital traversant ainsi la matière, il permet l'évolution du vivant. Cette dernière est, selon Bergson, marquée par une différenciation des fonctions et une complexification du système nerveux des différents organismes vivants au fur et à mesure du déploiement de l'élan vital, permettant des actions de plus en plus imprévues ; c'est-à-dire libres.

« A mesure que végétaux et animaux se différenciaient, la vie se scindait en deux règnes, séparant ainsi l'une de l'autre, les deux fonctions primitives réunies. (...) Mais qu'on l'envisage au début ou à terme de son évolution, toujours, la vie dans son ensemble est un double travail d'accumulation graduelle et dépense brusque : il s'agit d'obtenir pour elle que la matière, par une opération lente et difficile, magazine une énergie de puissance qui deviendra tout à coup énergie de mouvement. »⁹⁵

⁹⁴ Henri Bergson, *La conscience et la vie*, présentation par F. Worms, PUF, Paris (2011)

⁹⁵ *Ibid*, p. 14

La signification de la vie réside ainsi dans la liberté et dans une capacité de création incessante. À rebours du mécanisme, Bergson insiste sur l'évolution comme un processus d'émergence perpétuelle de nouveauté. Toutefois, il distingue les êtres selon l'intensité de la tension temporelle qui les traverse, affirmant que cette tension influence directement leur aptitude à la concentration perceptive et le degré de liberté dont ils disposent.

« En d'autres termes, la tension de la durée d'un être conscient ne mesurerait-elle pas précisément sa puissance d'agir, la quantité d'activité libre et créatrice qu'il peut introduire dans le monde ? Je le crois »⁹⁶

Ce qui, bien entendu fait écho direct aux positions qu'il a tenu dans *Matière et Mémoire* :

« La plus ou moins haute tension de leur durée, qui exprime, au fond, leur plus ou moins grande intensité de vie, détermine ainsi et la force de concentration de leur perception et le degré de leur liberté. L'indépendance de leur action sur la matière ambiante s'affirme de mieux en mieux à mesure qu'ils se dégagent davantage du rythme selon lequel cette matière s'écoule. De sorte que les qualités sensibles, telles qu'elles figurent dans notre perception doublée de mémoire, sont bien les moments successifs obtenus par la solidification du réel. »⁹⁷

Dans le cadre de cette évolution, le cerveau n'est plus le simple producteur de la pensée, mais plutôt un organe de « sélection » et « d'attention à la vie ». Il a pour fonction de choisir parmi les souvenirs ceux qui peuvent éclairer l'action présente. Plus encore, Bergson réaffirme que la matière, et en particulier le corps, sert ainsi à limiter et à concentrer la vie de l'esprit en vue de l'action. Tout est donc toujours question de déploiement de l'élan vital dans la matière afin de permettre l'évolution du vivant dans la durée.

« Le cerveau est un organe de choix. »⁹⁸

En somme, à travers cette conférence, Bergson réaffirme toutes ses positions sur la durée, la mémoire, le cerveau et bien sûr la conscience et la vie. Il est donc question de replacer la conscience dans un flux dynamique et créateur, porté par l'élan vital, qui s'inscrit dans la durée et interagit avec la matière. Tout cela notamment par le biais du cerveau, qui n'est plus conçu comme une zone de stockage, mais bien comme instrument de sélection pour l'action libre et imprévue.

2.3– La conscience chez Freud et Bergson : un début commun

Maintenant que nous sommes au clair sur la réalité des positions et des projets de chacun, il est temps d'interroger leur vision de la conscience et la pertinence du rapprochement entre deux figures comme nous avons justifié de l'usage des termes neurosciences et anatomo-physiologisme.

⁹⁶ *Ibid*, p. 19

⁹⁷ Henri Bergson, *Matière et Mémoire*, p. 72, PUF, Paris (2023)

⁹⁸ Henri Bergson, *La conscience et la vie*, p. 9, PUF, Paris (2011)

2.3.1 – La conscience chez Bergson, « coextensive à la vie »

Le projet bergsonien, désormais esquissé dans ses grandes lignes, peut être compris comme une tentative de « remettre le poisson dans l'eau », c'est-à-dire de replacer la vie dans son véritable milieu : la durée. En redonnant à la vie sa dimension temporelle propre, fluide et continue, Bergson s'oppose aux approches qui figent les phénomènes dans des catégories rigides ou des mesures spatialisées. Cette perspective rend déjà plus intuitive sa conception de la conscience.

Ainsi, la conscience, chez Bergson, ne peut être isolée ni de la durée, ni de l'élan vital qui anime tout être vivant. Elle n'est ni une entité figée, ni un simple produit de l'activité cérébrale, mais une fonction dynamique, qui relie notre passé à notre présent dans une continuité vivante. En ce sens, la première chose à dire, ou redire, est que la conscience pour Bergson n'est pas mémoire. En effet, rappelons la distinction qu'il opère dans *Matière et Mémoire* entre mémoire-habitude et mémoire pure. Dans le cadre de ce second type de mémoire, ne prend pleinement sens que dans la mesure où elle peut s'actualiser dans la conscience, c'est-à-dire être « appelée à la lumière » du présent, mobilisée selon les besoins du moment ou de l'action.

« La mémoire sous ces deux formes, en tant qu'elle recouvre d'une nappe de souvenirs un fond de perception immédiate et en tant aussi qu'elle contracte une multiplicité de moments, constitue le principal apport de la conscience individuelle dans la perception, le côté subjectif de notre connaissance des choses. »⁹⁹

Le deuxième point à éclairer sur la conscience chez Bergson est qu'elle n'est pas une simple faculté de représentation ou de réflexion figée ; elle est d'abord et avant tout le lieu d'un choix, d'une tension entre plusieurs possibles. Elle se manifeste pleinement là où l'action n'est pas déterminée d'avance, là où une décision est à prendre, là où l'être vivant est confronté à une diversité de chemins. C'est en cela que la conscience est profondément liée à la liberté : elle n'accompagne pas mécaniquement le geste, elle précède l'acte pour en explorer les alternatives. Elle est ce moment d'indétermination où passé et présent se rencontrent pour ouvrir un avenir de possibles. Dans cette dynamique, la conscience éclaire ce que le vivant pourrait faire, et c'est en cela qu'elle est inséparable de la vie elle-même : elle fonctionne comme un tableau projectif des actions à venir. Ainsi, et même si j'ai fait le choix de ne pas approfondir *L'Évolution Créatrice* dans cette production, rappelons quand même que dans la conception bergsonienne de l'évolution, plus un être est capable de mouvement, de souplesse, de choix, plus sa conscience est vive. Ce n'est pas l'action accomplie qui crée la conscience, mais l'existence même d'une marge de manœuvre, d'un espace de possibles. Comme le dit Bergson :

« La conscience est la lumière immanente à la zone d'actions possibles ou d'activité virtuelle qui entoure l'action effectivement accomplie par l'être vivant. Elle signifie hésitation ou choix. »¹⁰⁰

Tout cela nous mène à un dernier point clef : la conscience, dans la conception bergsonienne, n'est pas un simple « lieu », contrairement à ce que pensent les neurosciences, mais une réalité « coextensive à la vie ». En effet, selon Bergson, la conscience dépasse largement la simple représentation ou réflexion ; elle est à la fois mémoire et anticipation, une

⁹⁹ Henri Bergson, *Matière et Mémoire*, p. 31, PUF, Paris (2023) – tiré du *Vocabulaire de Bergson*, F. Worms

¹⁰⁰ Henri Bergson, *L'Évolution Créatrice*, p. 145, PUF, Paris (2013) – *Ibid*

continuité vivante, indivisible. Cette conception s'éloigne radicalement de la vision cartésienne qui sépare le corps et l'esprit, et invite à repenser la conscience comme un phénomène fondamentalement ancré dans la vie elle-même, c'est-à-dire « coextensive » à celle-ci. C'est à travers ce mouvement perpétuel de mémoire et d'anticipation que la conscience prend place dans la durée, s'inscrivant dans un temps qui englobe passé, présent et avenir. Dès lors, la conscience n'est pas seulement liée à l'action, elle en est le moteur, ouvrant des horizons d'action possibles et, par-là, la liberté. En somme, la conscience devient un outil de création, capable de façonner l'avenir en puisant dans l'expérience du passé et l'énergie du présent.

« La conscience, c'est-à-dire la mémoire avec la liberté, c'est-à-dire enfin une continuité de création dans une durée où il y a véritablement croissance »¹⁰¹

La conscience chez Bergson est donc l'activité réelle, « coextensive à la vie », qui permet l'agir libre du sujet.

2.3.2 – La conscience chez Freud, espace entre *Trieb* et réalité

Pour Freud, l'une de ses contributions majeures réside bien sûr dans la distinction entre le conscient et l'inconscient, un clivage fondamental dans la compréhension du psychisme. Cependant, en explorant sa pensée, on oublie souvent l'importance centrale de la conscience elle-même. Il est crucial de rappeler que, dans son *Esquisse*, Freud conçoit d'abord la conscience comme un système autonome (le système ω), avant de l'intégrer plus tard au système Pcs-Cs, ce qui met bien en exergue l'importance de cette notion.

D'un point de vue purement descriptif, la conscience représente cette qualité qui permet de rendre momentanément certains phénomènes psychiques conscients, qu'ils soient « externes ou internes ». Elle nous donne ainsi un accès immédiat à une partie de notre expérience, mais de manière nécessairement partielle. Comme le souligne Freud, la conscience n'est pas un espace global où tout le psychisme s'exprime, mais plutôt une « surface » où des phénomènes spécifiques émergent à un instant donné.

Sur le plan topique, la conscience n'est pas isolée dans la théorie freudienne. Elle interagit constamment avec d'autres instances psychiques, telles que l'inconscient (Incs) et le préconscient (Pcs). Freud décrit la conscience comme une « zone de surface » qui fonctionne en relation dynamique avec ces autres processus. Selon lui, il n'y a pas de prise de conscience sans un travail préalable de l'inconscient. Ce qui émerge à la conscience est donc le fruit d'un traitement effectué par ces autres instances : l'inconscient, qui gère les désirs refoulés, et le préconscient, qui fait le lien entre le contenu refoulé et ce qui peut être accessible à la conscience.

« B) Selon la théorie métapsychologique de Freud, la conscience serait la fonction d'un système, le système perception-conscience (Pc-Cs). Du point de vue topique, le système perception-conscience est situé à la périphérie de l'appareil psychique, recevant à la fois les informations du monde extérieur et celles provenant de l'intérieur, à savoir les sensations qui s'inscrivent dans la série déplaisir-plaisir et les reviviscences mnésiques. Souvent Freud

¹⁰¹ Henri Bergson, *L'Énergie Spirituelle*, p.17, PUF, Paris (2017) – *Ibid*

rattache la fonction perception-conscience au système préconscient, désigné alors comme système préconscient-conscient (Pcs-Cs).

Du point de vue fonctionnel, le système perception-conscience s'oppose aux systèmes de traces mnésiques que sont l'inconscient et le préconscient : en lui ne s'inscrit aucune trace durable des excitations. Du point de vue économique, il se caractérise par le fait qu'il dispose d'une énergie librement mobile, susceptible de surinvestir tel ou tel élément (mécanisme de l'attention). »¹⁰²

Il convient cependant de préciser que la théorie psychanalytique, tout en s'affirmant contre l'idée de définir le champ psychique uniquement par la conscience, n'a jamais sous-estimé son rôle. Comme le rappellent Laplanche et Pontalis, Freud critique la prétention de certaines tendances psychologiques, et ce malgré son *credo*, de négliger la conscience :

« Une tendance extrême, telle, par exemple, celle du behaviorisme née en Amérique, pense pouvoir établir une psychologie qui ne tienne pas compte de ce fait fondamental ! »¹⁰³

Au contraire :

« Freud tient la conscience pour une donnée de l'expérience individuelle, qui s'offre à l'intuition immédiate et il n'en renouvelle pas la description. Il s'agit d'« (...) un fait sans équivalent qui ne se peut ni expliquer ni décrire [...]. Cependant lorsqu'on parle de conscience, chacun sait immédiatement, par expérience, de quoi il s'agit ». »¹⁰⁴

Ainsi, une distinction majeure se dessine avec la conception bergsonienne : chez Freud, la conscience est avant tout une question d'immédiateté, un phénomène limité. Elle n'empiète pas sur les vastes domaines de l'inconscient et du préconscient, et elle ne se confond pas avec des phénomènes biologiques. Bien que Freud ne cherche pas à redéfinir la conscience d'un point de vue phénoménologique, il l'intègre dans un modèle psychique complexe. La conscience y occupe un rôle spécifique, agissant comme une interface entre les processus internes et le monde extérieur, entre les pulsions (*Trieb*) et la réalité. Même si le moi, à proprement parler, tend à se constituer majoritairement dans la partie inconsciente du psychisme, il n'en reste pas moins qu'un sujet sans conscience n'est pas un sujet. La conscience, par conséquent, joue un rôle fondamental dans la structure du psychisme, en permettant au sujet de se rapporter à lui-même et au monde. C'est en cela qu'elle est essentielle à l'expérience du « moi ». En somme, sans rentrer plus avant dans les détails que nous aborderons dans la troisième section, chez Freud, la conscience est à la fois essentielle et limitée, constituant un espace où se manifestent les tensions entre le conscient et l'inconscient, sans pour autant épuiser la richesse et la profondeur du psychisme dans son ensemble.

¹⁰² Laplanche et Pontalis, *Vocabulaire de la psychanalyse* (5e édition), PUF, Paris (2007)

¹⁰³ Sigmund Freud, *Abriss der Psychoanalyse*, 1938. – a) G.W., XVII, 79, n. ; S.E., XXIII, 157, n. ; Fr., 1S, n. – In Laplanche et Pontalis, *Vocabulaire de la psychanalyse* (5e édition), PUF, Paris (2007)

¹⁰⁴ *Ibid*

2.3.3 – Comprendre l’association

Maintenant que les projets de Freud et de Bergson ainsi que leurs visions respectives de la conscience ont été éclairées, il est nécessaire de s’arrêter quelques instants sur la conjonction de coordination qui les lie depuis le début de notre réflexion. En effet, on pourrait s’étonner de la place tardive accordée à cette légitimation. Cependant, il faut considérer la dynamique progressive du plan, qui vise d’abord à exposer les deux perspectives, neuroscientifique et freudo-bergsonienne, afin de faire émerger leurs tensions, avant d’aborder pleinement le cœur théorique des argumentaires. Il est également essentiel de souligner que, si ce noyau théorique semble central, il ne prend véritablement tout son sens que dans la mesure où la réalité conceptuelle qui l’entoure lui permet d’exister.

Pour en revenir à la question de la légitimité de ce rapprochement j’emprunterai à Brigitte Sitbon sa citation de Lord Arthur James Balfour par laquelle elle ouvre elle-même son travail¹⁰⁵ : « Bergson, Freud et Einstein, furent les trois hommes, qui ont le plus influencé la pensée moderne. »¹⁰⁶ La première chose à souligner est donc, comme nous l’avons déjà évoqué, l’influence majeure de ces deux figures. Bergson, rappelons-le, attirait des foules enthousiastes à ses cours au Collège de France. Quant à Freud, son impact intellectuel fut tel que, dans une première moitié du XXe siècle où le monde commence tout juste à s’interconnecter, la *All Red Line* n’étant achevée qu’en 1902, il fut invité jusqu’aux États-Unis pour y donner des conférences, preuve de la portée internationale de son œuvre. De plus, n’oublions pas que sur un plan des correspondances ce sont tous deux des géants. Gérard Fichtner¹⁰⁷ attribut à Freud une correspondance d’environ 10 000 pièces tout au long de sa vie. Le *Fond Henri Bergson*, quant à lui, a fait paraître en 2002 un ouvrage référençant les correspondances majeures de ce dernier ; le tout équivalent à 2200 lettres environ. La question du pourquoi de ces deux figures n’est donc pas à poser.

En outre, la question à poser serait plus celle de liaison. Pourquoi Freud « et » Bergson ? Si on se penche légèrement sur le calendrier de leurs publications respectives, on peut avoir un premier élément de réponse :

Date	Henri Bergson	Sigmund Freud
1889	<i>Essai sur les données immédiates de la conscience</i>	-
1895	-	<i>Esquisse d’une psychologie scientifique</i>
1896	<i>Matière et Mémoire</i>	-
1900	-	<i>L’Interprétation du rêve</i>
1901	-	<i>Psychopathologie de la vie quotidienne</i>
1905	-	<i>Trois essais sur la théorie sexuelle</i>

¹⁰⁵ Brigitte Sitbon, *Bergson et Freud*, Introduction, PUF, Paris (2014)

¹⁰⁶ Ernst Jones, *La vie et l’œuvre de Sigmund Freud*, p.124, PUF, Paris (2006)

¹⁰⁷ Gérard Fichtner, « Bibliographie des lettres de Freud. », in *Revue Internationale d’Histoire de la Psychanalyse*, (2), 81–108. (1989).

Date	Henri Bergson	Sigmund Freud
1907	<i>L'Évolution créatrice</i>	-
1909	-	<i>Cinq leçons sur la psychanalyse</i>
1911	<i>La Conscience et la Vie</i>	-
1915-1917	-	<i>Métapsychologie</i>
1920	-	<i>Au-delà du principe de plaisir</i>
1923	-	<i>Le Moi et le Ça</i>
1930	-	<i>Malaise dans la civilisation</i>
1932	<i>Les Deux Sources de la morale et de la religion</i>	-
1934	<i>La Pensée et le Mouvant</i>	-
1939	-	<i>Moïse et le monothéisme</i>

(Figure 11) Tableau comparatif des publications de Sigmund Freud et de Henri Bergson

En effet, même le moins initié se rend compte d'une corrélation assez simple entre ces deux figures : les années de parutions sont, à quelques années près, les mêmes. Plus encore, si on regarde en profondeur le tableau, on peut y voir dans les titres une certaine forme de résonance, *Essai sur les données immédiates de la conscience* et *Esquisse d'une psychologie scientifique* ou encore *Les Deux Sources de la morale et de la religion* et *Moïse et le monothéisme*. Sans forcer le trait pour autant, ce que l'on remarque est en tout cas une similarité dans les thèmes ; irait-on jusqu'à dire dans les intuitions fondamentales, je vous en laisse seul juge, pour le moment.

En plus de toutes ces réalités, une autre raison importante et leur réunion, dans leur intuition fondamentale respective, face au projet neuroscientifique. En effet, sans empiéter sur la partie qui va suivre, il faut dire que dans le dynamisme de leurs projets respectifs, Freud et Bergson, proposent tous deux des réalités anti anatomo-physiologiques. Que cela soit au travers de la notion de durée, qui rompt avec les volontés atomistes ou les recherches fonctionnelles, ou au travers des concepts fondamentaux de la psychanalyse (les topiques, la notion de dynamique et le principe d'économie), tous se détachent, plus ou moins progressivement, de la recherche neuroscientifique.

En somme, la comparaison entre Freud et Bergson révèle des convergences et des divergences intéressantes, notamment dans leurs approches face au projet neuroscientifique. Pour reprendre la formule de Thibaud Trochu dans son article *Freud et Bergson* : « la recherche psychique » et « l'exploration de l'inconscient »¹⁰⁸, ce qui va intéresser notre travail est de justifier ce rapprochement en mettant en exergue leurs « points de contact » et leurs divergences en ce qui concerne les neurosciences.

¹⁰⁸ Cf. Brigitte Sitbon, *Bergson et Freud*, Introduction, PUF, Paris (2014)

2.4– Conclusion

En définitive, que ce soit du côté de Freud et de sa vision épistémologique de ce qu'est la psychanalyse ou du côté de Bergson avec sa volonté de remettre la durée à sa juste place, on voit bien qu'un certain nombre de points de tension émergent. Pour autant, dire que ces deux penseurs sont à comprendre en dehors du champ scientifique serait une aberration historique et conceptuelle, pour ne pas dire fondamentale. En effet, que ce soit sur le plan de leur formation théorique ou de leurs recherches respectives, ils sont tous deux des figures majeures d'une époque où la science elle-même ne cesse de redéfinir ses contours.

Si l'on devait identifier un élément central dans la pensée de chacun, il résiderait sans doute dans leur projet respectif. Pour Freud, l'ambition d'explorer en profondeur l'appareil psychique à travers une approche métapsychologique constitue un point de tension majeur avec les neurosciences et les courants anatomo-pathologiques de son époque. De même, Bergson entend bâtir une philosophie ancrée dans une observation rigoureuse et empathique des faits, où la durée devient le prisme essentiel de toute compréhension du réel. Cette perspective, en rupture avec les approches mécanistes dominantes, incarne également un point de tension majeur.

Ainsi, si l'importance de ces deux penseurs et de leurs pensées respectives n'est plus à démontrer, on commence néanmoins à voir se dessiner des tensions et des liens qu'il va être nécessaire d'interroger dans la section suivante, notamment autour de la question de la conscience.

III – Tension et explosion, entre intuitions communes et divergences face au projet neuroscientifique et à son appréhension de la conscience

En effet, maintenant que nous avons tracé les grandes lignes des conceptions de Freud et de Bergson sur l'appareil psychique, faisant émerger avec plus ou moins de clarté les points de tensions avec les neurosciences, il est temps de se pencher plus directement sur la nature réelle des objections adressées au projet neuroscientifique et sur la place de la conscience.

D'un côté, nous assistons à l'essor d'un discours neuroscientifique nourri par l'héritage anatomo-physiologique, ambitionnant de réduire les phénomènes mentaux à des processus cérébraux, mesurables et localisables. De l'autre, certains penseurs comme Bergson ou Freud, bien qu'en dialogue avec la science de leur temps, manifestent une forme de réticence ou de scepticisme face à cette promesse d'une explication totale de la vie psychique. Car derrière l'enthousiasme que suscitent ces avancées se cache une volonté d'ériger les neurosciences en réponse ultime, en sommet de l'âge positif comtien, où la science remplacerait toute autre forme de savoir.

Il convient alors de démêler ce que recouvrent réellement ces divergences et quels en sont les arguments pour pleinement saisir la réalité de l'objection « freudo-bergsonienne ».

3.1– Les neurosciences et Bergson, un problème de définitions et de concepts

Entre confusions conceptuelles et enjeux métaphysiques, la critique bergsonienne, de son côté, ne se contente pas de pointer des désaccords de surface : elle remet en question les fondements mêmes de l'approche neurobiologique de l'esprit.

3.1.1 – Les problème de la réduction de la durée à l'espace

Pour Bergson, en effet, la plupart des problèmes viennent du fait qu'ils sont mal posés initialement. L'exemple le plus célèbre est celui du paradoxe d'Achille et de la tortue de Zénon d'Elée¹⁰⁹. Dans une situation hypothétique, Achille, héros grec rapide, fait une course avec une tortue. Or, la tortue ayant pris de l'avance, le temps qu'Achille rejoigne l'intervalle parcouru par la tortue, cette dernière a encore avancé, il doit donc à nouveau atteindre la nouvelle position de la tortue. En outre, le paradoxe revient à décomposer la course en une infinité d'étapes pour montrer qu'Achille ne pourra jamais dépasser la tortue. Nombreux sont ceux qui se sont creusés les méninges sur ce problème en cours de philosophie. Pour autant, Bergson ne résout pas le problème de front à l'aide de ses connaissances en sciences naturelles par exemple. Au contraire, il se contente de mettre en exergue que l'illusion de ce paradoxe repose sur une mauvaise formulation du sujet, une erreur de compréhension de ce qu'est le mouvement. Ainsi, pour Bergson, Zénon confond le mouvement vécu, continu, et le mouvement reconstitué par l'intellect, séquencé. En somme, Achille dépasse bien la tortue en tant que le mouvement réel

¹⁰⁹ Henri Bergson, *Essai sur les données immédiates de la Conscience*, Chapitre II, GF, Paris (2013)

n'est pas une décomposition de points multiples dans l'espace, mais une continuité vivante qui jaillit.

C'est de la même manière qu'il aborde le premier problème qui émerge des tensions que nous avons éclairées : celui de la spatialisation. En effet, pour faire des neurosciences, comme pour n'importe quelle science en général, il faut fixer les objets afin de les étudier. En effet, de même que l'entomologiste ne peut que difficilement étudier l'anatomie des papillons en milieu ouvert, les neuroscientifiques doivent, eux aussi, fixer leur objet d'étude. Pour cela, l'homme en général, puis la science, se servent de l'espace comme d'un repère. Ils le découpent en différents points afin de pouvoir parler de réalités objectives :

« A la rigueur, on admettra que la durée interne, perçue par la conscience, se confond avec l'emboîtement des faits de conscience les uns dans les autres, avec l'enrichissement graduel du moi ; mais le temps que l'astronome introduit dans ses formules, le temps que nos horloges divisent en parcelles égales, ce temps-là, dira-t-on, est autre chose ; c'est une grandeur mesurable, et par conséquent homogène. »¹¹⁰

Bergson, mathématicien de son état, ne s'arrête pas à ce constat et met notamment en exergue le tort des mathématiques sur ce point notamment :

« Nous fûmes très frappés en effet de voir comment le temps réel, qui joue le premier rôle dans toute philosophie de l'évolution, échappe aux mathématiques. (...) Jamais la mesure du temps ne porte sur la durée en tant que durée ; on compte seulement un certain nombre d'extrémités d'intervalles ou de moments, c'est-à-dire, en somme, des arrêts virtuels du temps. Poser qu'un événement se produira au bout d'un temps t , c'est simplement exprimer qu'on aura compté, d'ici là, un nombre t de simultanités d'un certain genre. Entre les simultanités se passera tout ce qu'on voudra. »¹¹¹

Seulement, c'est exactement ce que font les mathématiques avec des représentations graphiques, comme la représentation du temps à l'aide d'une courbe sur un plan ou encore, comme avec le paradoxe de Zénon, comme une succession de positions dans l'espace.

Or, c'est justement là que se trouve le premier problème pour Bergson : on cherche à représenter le temps comme s'il s'agissait d'un espace en voulant tout mesurer et tout calculer. Cependant, la science confond ici durée et la représentation intellectuelle de la durée que l'on nomme temps. Ainsi, on cherche à figer la durée dans l'espace sous forme d'une superposition de points, d'une dispersion.

« Mais, dans le cas du temps, l'idée de superposition impliquerait absurdité, car tout effet de la durée qui sera superposable à lui-même, et par conséquent mesurable, aura pour essence de ne pas durer. »¹¹²

Pour autant, Bergson n'accepte pas cette intuition première, car, pour lui, fixer la durée dans l'espace c'est précisément l'empêcher d'être durée. C'est là la première critique fondamentale de Bergson. En effet, en réduisant ainsi la durée vécue à des points dans l'espace,

¹¹⁰ Henri Bergson, *Essai sur les données immédiates de la Conscience*, p. 118, Chapitre II, GF, Paris (2013)

¹¹¹ Henri Bergson, *La Pensée et le Mouvant*, propos liminaires du chapitre I, PUF, Paris (2013)

¹¹² *Ibid*, propos liminaires du chapitre I

on perd ce qui fait la richesse et la complexité de l'expérience intérieure, de la conscience. Il l'exprime clairement dans sa définition de la durée :

« La durée toute pure est la forme que prend la succession de nos états de conscience quand notre moi se laisse vivre, quand il s'abstient d'établir une séparation entre l'état présent et les états antérieurs »¹¹³

Il y a donc une première opposition nette entre l'approche scientifique, qui conçoit la durée comme spatialisable, et par extension l'ensemble des objets d'études comme spatialisables, pensons à la conscience ou aux états mentaux notamment, et la conception bergsonienne de la durée, fluide, continue, qualitative et vécue de l'intérieur. Ce que Bergson dénonce, c'est, en outre, cette erreur de perspective qui consiste à confondre durée et temps, temps vécu et temps représenté. Autrement dit, là où la science cherche des repères fixes et des lois universelles, le projet bergsonien vise à retrouver l'élan vital, cette part en mouvement qui s'inscrit dans la durée.

3.1.2 – Qualité et quantité

Tout cela nous mène à la deuxième objection qui découle de la première : les neurosciences confondent qualité et quantité. Pire encore, pour leurs besoins fondamentaux de simplification, elles tentent de réduire la qualité à la quantité.

Pour plus de précisions, rappelons à ce stade la définition donnée par Christian Wolff, selon laquelle la psychologie empirique, et par extension les neurosciences, telles que nous les avons définies, serait :

« La science qui, au moyen de l'expérience, établit les principes avec lesquels s'explique ce qui survient dans l'âme humaine »¹¹⁴

Partant de ce rappel du projet neuroscientifique, les neurosciences visent à expliquer ce qui se passe dans l'esprit : comment il fonctionne, s'organise, et quelles en sont les fondations physiologiques, biologiques ou chimiques. Autrement dit, elles cherchent à rendre compte de ces phénomènes mentaux en les ramenant à des causes repérables, ordonnées, localisables, donc spatialisables. Cette ambition explicative repose sur un double mouvement : un mouvement d'objectivation, qui consiste à ramener la complexité du vécu à une réalité observable et mesurable, et un mouvement de spatialisation, qui cherche à fixer chaque phénomène dans une localisation précise. Si nous avons éclairé l'objection que fait Bergson à ce second mouvement, c'est le premier qui nous intéresse désormais. En effet, pour lui, c'est dans cette volonté d'objectivation que la science confond qualité et quantité. Pour éclairer cette confusion, il prend en exemple l'étude des émotions en psychologie, ce qu'il appelle les « états d'âme » :

¹¹³ Henri Bergson, *Essai sur les données immédiates de la Conscience*, p. 75, Chapitre I, GF, Paris (2013) - Tiré de Frédéric Worms, *Le Vocabulaire de Bergson*.

¹¹⁴ Christian Wolff, *Psychologia empirica, methodo scientifica pertractata, qua ea, quae de anima humana indubia experientiae fide constan (...) via sternitur* Francofurti e Lipsiae, Officina Libraria Rengeriana (1732) tiré de – S. Nicolas, A. Marchal et F. Isel « La Psychologie Au Xixème Siècle », in *Revue d'Histoire des Sciences Humaines*, no 2(1), 57-103. (2000). <https://doi.org/10.3917/rhsh.002.0057>.

« On admet d'ordinaire que les états de conscience, sensations, sentiments, passions, efforts, sont susceptibles de croître et de diminuer ; quelques-uns assurent même qu'une sensation peut être dite deux, trois, quatre fois plus intense qu'une autre sensation de même nature. »¹¹⁵

Dans cette première exposition, Bergson met en lumière l'intuition que nous avons tous, d'une manière ou d'une autre, à propos de ces fameux « états d'âme ». Spontanément, nous savons tous ce que c'est qu'avoir mal, et nous avons tous été confrontés à l'échelle de la douleur, que ce soit lors d'un passage à l'hôpital ou au cours d'une consultation médicale. Pourtant, il ne nous paraît pas non plus absurde de dire à notre fiancée que notre amour pour elle a triplé depuis notre première rencontre, ou encore d'annoncer à notre psychologue que notre angoisse a doublé depuis la dernière séance. De là, tout, dans notre conception temps, apparaît, plus ou moins consciemment, comme composé d'éléments bien distincts et homogènes, comme une suite d'états 1,2 et 3 par exemples que l'on se représente mentalement comme placés dans une linéarité continue.

C'est sur ce principe que la science, et plus particulièrement la psychophysique, se fonde pour quantifier les sensations en les mesurant à l'aide d'unités égales, afin de pouvoir les comparer. Soit : état 1 = ou > à état 2 = ou < à état 3. Pour cela, elle utilise un outil dont nous avons déjà parlé : l'équation de Weber-Fechner. C'est là le paroxysme de la confusion pour Bergson. Pour reprendre le principe de cette loi d'une manière encore plus simplifiée, Fechner part de petites variations de sensation (ΔS) et de stimulation (ΔE), qu'il remplace par des variations infiniment petites (dS et dE). Cela donne une équation : $dS = C \times (dE / E)$. En l'intégrant, il trouve une relation entre sensation et excitation : $S = C \log E + Q$. Autrement dit, la sensation augmente comme le logarithme de l'excitation. Or, c'est exactement là que réside la critique bergsonienne :

« Or, c'est ce postulat qui nous paraît contestable, et même assez peu intelligible. Supposez, en effet, que j'éprouve une sensation S , et que, faisant croître l'excitation d'une manière continue, je m'aperçoive de cet accroissement au bout d'un certain temps. Me voilà averti de l'accroissement de la cause : mais quel rapport établir entre cet avertissement et une différence ? (...) Mais si S et S' sont des états simples, en quoi consistera l'intervalle qui les sépare ? Et que sera donc le passage du premier état au second, sinon un acte de votre pensée, qui assimile arbitrairement, et pour le besoin de la cause, une succession de deux états à une différenciation de deux grandeurs ? »¹¹⁶

En outre, il remet en question le postulat de l'équation de Weber-Fechner, à savoir que l'on pourrait établir un lien quantitatif entre des sensations successives. Ce que Fechner présente comme une augmentation de degré est, pour Bergson, une construction abstraite, un acte de pensée artificiel qui projette une logique quantitative sur des vécus qualitatifs. En d'autres termes, il critique l'opération qui consiste à traiter les différences de sensation comme des quantités additives, postulant ainsi à tort une nature quantitative à ce qui est fondamentalement qualitatif et inétendu. Dès lors, tous les problèmes conceptuels que met en lumière Bergson lui font finalement objecter que les différences entre les états de conscience ne sont pas des différences de degré, mais de nature. Ce que Bergson dénonce, c'est donc cette

¹¹⁵ *Ibid*, propos introductifs au chapitre I

¹¹⁶ Henri Bergson, *Essai sur les données immédiates de la Conscience*, p. 99, Chapitre I, GF, Paris (2013)

erreur de perspective, qui consiste à confondre l'ordre des choses vécues avec l'ordre des choses représentées.

Pour lui, cela n'est bien entendu pas concevable en tant que cela lèse profondément la durée. En réduisant les états de conscience à des points mesurables sur une échelle abstraite, on trahit leur véritable nature, qui est celle d'un flux continu. Au contraire, il avance que chaque « état d'âme » qui compose la conscience est unique et profondément incomparable en tant que, justement, ils participent tous de la durée. Il n'est donc plus question de confondre qualité et quantité en les comparant ou en tentant de les mesurer :

« Si ce raisonnement est fondé, on ne devra pas comparer une douleur d'intensité croissante à une note de la gamme qui deviendrait de plus en plus sonore, mais plutôt à une symphonie, ou un nombre croissant d'instruments se feraient entendre. »¹¹⁷

En somme, Bergson remet en question l'idée même de mesurer des états de conscience comme s'ils étaient des phénomènes physiques quantifiables. Pour lui, ces états ne peuvent être réduits à des différences de degré sur une échelle, car ils font partie d'une durée vécue, fluide et continue, qui échappe justement à toute tentative de quantification. En outre, l'expérience subjective, qu'il s'agisse de la douleur ou de l'amour, est unique et qualitative. Qui, en effet, pourrait établir une échelle objective permettant de comparer et de graduer deux relations amoureuses ? Ainsi, cela rend toute comparaison entre ces états non seulement inappropriée, mais profondément réductrice face au projet bergsonien.

Tout cela mène Bergson à conclure par l'un des propos les plus puissants dans la critique du projet neuroscientifique :

« Bref, toute psychophysique est condamnée par son origine même à tourner dans un cercle vicieux, car le postulat théorique sur lequel elle repose la condamne à une vérification expérimentale, et elle ne peut être vérifiée expérimentalement que si l'on admet d'abord son postulat. C'est qu'il n'y a pas de point de contact entre l'inétendu et l'étendu, entre la qualité et la quantité. »¹¹⁸

3.1.3 – La question de la liberté ou l'argument métaphysique

Cette mise en lumière des confusions entre durée et étendue, succession et simultanéité, qualité et quantité, ainsi que l'exposition finale du paradoxe inhérent au projet de la psychologie, nous mène à un dernier argument fondamental dans la pensée bergsonienne : celui de la liberté.

En effet, si nous avons vu que le projet bergsonien repose sur la reconnaissance de la durée réelle comme fondement de la conscience, il en découle naturellement une conception de la liberté profondément ancrée dans la durée. Rappelons en outre que la liberté est justement permise par la conscience. Ainsi, la liberté, chez Bergson, n'est pas un simple choix comme chez Descartes¹¹⁹, mais bien l'expression même de la durée et de la singularité d'une conscience en acte. Pour reprendre la définition donnée par Frédéric Worms dans son *Vocabulaire de Bergson* :

¹¹⁷ Henri Bergson, *Essai sur les données immédiates de la conscience*, p. 77, Chapitre I, PUF, Paris (2013)

¹¹⁸ *Ibid*, p. 36, Chapitre I

¹¹⁹ René Descartes, *Méditations métaphysiques*, Méditation IV

« La liberté est donc la propriété d'un acte dont la cause, irréductible à toute détermination extérieure ou à tout motif isolé, est la totalité d'une réalité singulière qui dure. »¹²⁰

Il faut ainsi comprendre que l'acte libre ne résulte ni d'une impulsion isolée, ni d'un calcul rationnel et encore moins d'un conditionnement biologique. Bien au contraire, il s'oppose radicalement à tout déterminisme matérialiste, tel que l'on le retrouve dans le schéma neuroscientifique théorique qui tend, dans ses pulsions anatomo-physiologiques, à réduire l'agir humain à des processus cérébraux mesurables. Chez Bergson, l'acte libre échappe à ce type de causalité, précisément parce qu'il est enraciné dans la totalité mouvante et vivante de notre personnalité intérieure.

« L'acte libre est incommensurable avec l'idée et sa « rationalité » doit se définir par cette incommensurabilité même, qui permet d'y trouver autant d'intelligibilité qu'on voudra »¹²¹

Autrement dit, et comme nous l'avons vu, la liberté est indissociable de la créativité, c'est-à-dire de cette capacité de produire du nouveau de façon imprévisible, à l'opposé du résultat d'un enchaînement causal fondamental. En outre, l'acte libre n'est pas réaction, il est création. Il introduit dans le monde quelque chose d'inédit, qui ne saurait être déduit ou anticipé, à l'image de la pensée temporelle de son auteur. Dans cette perspective, Bergson affirme :

« Bref, nous sommes libres quand nos actes émanent de notre personnalité entière, quand ils l'expriment, quand ils ont avec elle cette indéfinissable ressemblance qu'on trouve parfois entre l'œuvre et l'artiste. En vain on alléguera que nous cédon alors à l'influence toute-puissante de notre caractère. Notre caractère, c'est encore nous (...) »¹²²

Ce passage résume parfaitement l'intuition métaphysique de Bergson qui l'oppose au projet neuroscientifique : être libre, c'est agir à partir de soi-même, en conscience, non pas en tant qu'unité figée, mais en tant que personnalité en devenir, continuellement façonnée par le mouvement ancré dans la durée. Ainsi, la liberté est le contraire d'un automatisme ou d'un réflexe : elle suppose une intériorité riche, vivante, et capable d'expression. En cela, elle échappe aux outils d'analyse des neurosciences, qui cherchent des régularités dans les phénomènes mentaux sans pouvoir saisir ce qui, chez l'individu, est son caractère subjectif, sa capacité créatrice, sa liberté.

En définitive, en concevant la liberté comme le déploiement de la conscience et donc de la durée, Bergson oppose une pensée vivante et qualitative à la logique objectivante et quantitative des sciences, notamment des neurosciences. Là où elles cherchent en effet des causes extérieures, des déterminismes mesurables à rendre sous forme de schémas explicatifs, la philosophie bergsonienne réaffirme la primauté de l'élan vital, de l'invention imprévisible, de la singularité d'un acte qui émane de la totalité mouvante d'un être. Il ne s'agit donc plus de réduire l'homme à un réseau de connexions neuronales, mais de le reconnaître comme sujet

¹²⁰ Frédéric Worms, *Le vocabulaire de Bergson*, « liberté », PUF, Paris (2013)

¹²¹ Henri Bergson, *L'Évolution Créatrice*, p.48, PUF, Paris (2013) –Tiré de Frédéric Worms, *Le Vocabulaire de Bergson*.

¹²² Henri Bergson, *Essai sur les données immédiates de la conscience*, p. 129 , PUF, Paris (2013)

d'un devenir, capable de se créer lui-même, dans le temps, par ses choix et par son expression. Autrement dit, la liberté chez Bergson n'est pas un artefact conceptuel ni une illusion psychique : elle est une réalité métaphysique profondément humaine, on peut même aller jusqu'à dire qu'elle est la réalité ontologiquement humanisante et par conséquent inassignable à un protocole expérimental. Elle est, au fond, ce qui échappe et résiste à toute tentative de naturalisation du psychisme et ce qui rappelle, avec force, que comprendre l'humain exige plus qu'une méthode expérimentale : une réalité issue de la conscience du sujet vivant, agissant, et créateur.

3.2– Les objections Freudiennes ou la réalité de la pratique clinique

Entre résistances théoriques et ancrage clinique, la critique freudienne, elle aussi, ne se limite pas à une opposition de principe au discours neuroscientifique : elle prend appui sur la réalité du terrain psychique, telle qu'elle se révèle dans la pratique analytique. Si Freud partage avec les neurosciences une certaine ambition de scientificité, il s'en écarte toutefois radicalement dès lors qu'il s'agit de rendre compte de la complexité de l'inconscient et du psychisme en général.

3.2.1 – L'insaisissable psychisme : un mouvement constant

Premièrement, chez Freud, comme nous l'avons vu au travers de son projet, le sujet ne se réduit pas à un simple support biologique : il est avant tout une subjectivité active, en perpétuel mouvement. Il produit du sens, crée des signifiants nouveaux au fil de ses expériences, de ses conflits, de ses fantasmes. Le psychisme et donc la conscience, dans cette perspective, ne sont pas des objets stables, figés dans un espace cérébral : ils sont avant tout « dynamiques », flux d'énergie et mouvements.

Freud insiste sur cette dimension fondamentalement mobile de l'activité psychique. Elle échappe à toute tentative de localisation rigide. Ainsi écrit-il :

« La localisation du corrélat physiologique est donc la même pour la représentation et pour l'association, et comme la localisation d'une représentation ne signifie rien d'autre que la localisation de son corrélat, nous devons refuser de transférer la représentation en un point du cortex, l'association en un autre. Au contraire l'une et l'autre ne se trouvent en repos en aucun point. »¹²³

Autrement dit, le psychisme freudien est insaisissable spatialement : il ne fonctionne pas selon une logique d'organes ou de circuits, mais selon celle du conflit, du refoulement, du retour du refoulé, du décalage entre le dit et le pensé. Là où les neurosciences cherchent à cartographier l'esprit, Freud invite à en reconnaître le caractère fondamentalement instable et irréductible à toute topographie anatomique. En effet, on aura beau expliquer mon choix de manger cette tablette de chocolat plutôt que cette autre à l'aide de l'activation d'un circuit neuronal précis ou d'une sécrétion de dopamine plus intense, cela ne rendra jamais compte de la véritable logique du désir, ni de la charge affective inconsciente qui oriente ce geste. En d'autres termes, mon acte, mon désir, est toujours plus que la somme des réseaux neuronaux qu'il a dû activer. Pour Freud, il est aussi l'expression d'une histoire singulière et d'une réponse

¹²³ Sigmund Freud, *Contribution à la conception des aphasies*, p.105, PUF, Paris (2009)

personnelle aux complexes qui m'animent ou à la réalité qui me fait face. Tout est donc une question de dynamique et de topique.

« Depuis la fin de 1895 jusqu'à sa mort Freud n'a plus varié, ne cessant plus de marteler la même mise en garde : la topique psychique n'a rien à voir avec l'anatomie du cerveau »¹²⁴

Cette mise au point est capitale, car elle signifie que toute tentative de réduction de l'activité psychique ou de la conscience à une simple mécanique neuronale passe à côté de ce que Freud considère comme son essence même : sa mobilité, sa conflictualité, son épaisseur symbolique. Ainsi, selon lui, l'activité psychique ou consciente n'est pas localisable, au contraire, elle est structurée comme un langage, c'est-à-dire traversée par des effets de sens et de déplacement, non par des influx électriques identifiables dans l'espace du cerveau.

Loin d'un psychisme statique ou cartographiable, Freud propose dans sa compréhension du psychisme, une topique dynamique, faite de lieux psychiques mouvants (Cs, Pcs, Ics) sans ancrage anatomique stable, mais organisés selon des fonctions psychiques et non des régions cérébrales. Comme nous l'avons déjà vu, la première topique, celle de 1900, comme la seconde, celle de 1923, ne sont donc pas des modèles biologiques, mais bien des modèles obéissants au principe d'économie et de dynamique, cherchant à rendre compte des forces en jeu dans la vie psychique.

« Freud, dans son modèle spatial, n'envisage nulle localisation cérébrale précise pour ces instances psychiques, qui semblent en conflit territorial. En effet, le préconscient paraît vouloir se défendre contre intrusion possible des représentations inconscientes. Mais Freud signale qu'une représentation peut être « présente simultanément en deux endroits de l'appareil psychique ». Elle peut être à la fois consciente et inconsciente, en particulier quand l'analyste communique au patient le contenu refoulé de ses symptômes. »¹²⁵

Autrement dit, même la position spatiale d'un contenu psychique est marquée par l'ambiguïté et le mouvement. En outre, l'espace psychique n'est pas géographique mais stratégique : il est fait de résistances, de censures, de franchissements et de retours. L'impossible assignation d'un lieu fixe au psychisme témoigne ainsi de sa nature fondamentalement conflictuelle, non pas au sens d'un désordre chaotique, mais comme un jeu de forces toujours en tension, où le symptôme, le rêve, l'acte manqué ou le désir surgissent comme des compromis instables.

Dès lors, toute tentative de stabiliser l'activité psychique dans une cartographie neuronale s'éloigne du réel tel que Freud le conçoit : un réel traversé par l'inconscient, qui échappe à la simple observation et à la mesure, et qui ne peut être saisi qu'à travers une lecture symbolique. Loin de rejeter en bloc les apports de la physiologie ou de la biologie, rappelons tout de même le crédo freudien : « matérialiste / déterministe / mécaniste », il insiste néanmoins sur leur incapacité constitutive à rendre compte du sens, ce sens qui excède toute causalité linéaire et toute réduction matérielle.

¹²⁴ Amine Azar, *Freud & la Science : L'Exigence Freudienne*, p.49, la Bibliothèque Improbable du Pinnacle, Paris (2012)

¹²⁵ Jean-Pierre Chartier, *Introduction à la pensée freudienne*, p.139, Petite Bibliothèque Payot, Paris (1997)

Ainsi, cette première objection freudienne au projet neuroscientifique se résumerait de la manière suivante : le psychisme et par conséquent la conscience sont insaisissables, non parce qu'ils seraient flous ou « mystiques », mais parce qu'ils sont mobiles, traversés de tensions, toujours ailleurs que là où l'on croit les cerner. Cette première objection ne repose donc pas tant sur un rejet de la science que sur la défense d'un autre type de scientificité : une science du sujet, c'est-à-dire une « science » qui accepte l'irréductibilité du psychisme à l'anatomie.

3.2.2 – Un conflit épistémologique ou le rejet de la nécessité de la preuve issues de la méthode expérimentale

Partant de là, la psychanalyse freudienne repose sur la reconnaissance du psychisme comme un champ dynamique et singulier, dont les processus ne peuvent pas être saisis par les méthodes d'observation et d'expérimentation propres aux sciences naturelles, dites « traditionnelles ». En effet, dans la continuité du premier argument, Freud critique la réduction de l'activité psychique à un simple ensemble de données mesurables, soulignant l'impossibilité de capter l'essence propre du psychisme par des protocoles expérimentaux standardisés.

« On peut le constater avec étonnement par la manière dont, en 1934, Freud accueillit la prétendue vérification expérimentale des assertions de la psychanalyse grâce à des tests de frustration mis au point par Saul Rosenzweig à Harvard. Roy Grinker Sr., qui était sur son divan, rapporte que, dans un accès de colère, Freud flanqua par terre les documents que Rosenzweig lui avait envoyés en s'écriant : « La psychanalyse n'a pas besoin de preuve expérimentale ! » Il faut évidemment comprendre que la psychanalyse n'a pas besoin de ce genre de preuves expérimentales. »¹²⁶

En effet, Freud défend l'idée que la psychanalyse ne se prête pas aux critères de validation des sciences expérimentales classiques, car elle traite des dimensions subjectives et inconscientes qui échappent à toute quantification. (Je me permets un petit aparté ici pour nous faire remarquer à quel point l'argumentaire freudien aurait gagné à s'inspirer de l'argumentaire bergsonien tant ils sont proches dans des moments comme celui-ci). En outre, pour lui, l'essence de la psychanalyse réside dans sa capacité à rendre compte de l'histoire singulière de chaque individu, une histoire qui ne peut pas être simplifiée à des variables mesurables ou soumise à des manipulations expérimentales. Ainsi, la psychanalyse vise à saisir les processus inconscients et les dynamiques internes qui orientent les pensées et les comportements, plutôt que de chercher à établir des relations causales dans un cadre expérimental.

Il convient de noter que ce rejet de la nécessité de preuves expérimentales s'inscrit dans une critique plus large de l'objectivisme scientifique qui, selon Freud, ne saurait rendre compte de la complexité et de la richesse du psychisme humain. Là où les sciences naturelles cherchent à imposer une vision unifiée et objective de la réalité, Freud invite à une approche qui reconnaît la singularité de l'expérience humaine, et en particulier celle de l'inconscient, qui ne peut se réduire à un simple objet d'observation.

¹²⁶ Amine Azar, *Freud & la Science : L'Exigence Freudienne*, p.68, la Bibliothèque Improbable du Pinacle, Paris (2012)

« La psychanalyse suppose un postulat fondamental qu'il appartient à la philosophie de discuter mais dont les résultats justifient la valeur. De ce que nous appelons psychisme (ou vie psychique) deux choses nous sont connues : d'abord son organe somatique, le lieu de son action, le cerveau (ou le système nerveux), et ensuite nos actes conscients dont nous avons une connaissance directe et que nulle description ne saurait nous faire mieux connaître. Tout ce qui se trouve entre ces deux points extrêmes nous demeure inconnu et, s'il y avait entre eux quelque connexion, elle ne nous fournirait guère qu'une localisation précise des processus conscients sans nous permettre de les comprendre. »¹²⁷

Cette puissante citation illustre parfaitement son objection : le psychisme, dans sa totalité, est encore largement inconnu. Il souligne notamment que bien que nous ayons connaissance de l'organe qui sous-tend les processus mentaux, à savoir l'encéphale et le système nerveux à plus grande échelle, et que nous soyons capables de percevoir nos actes conscients, ce qui relie ces deux points reste profondément incompris, à son époque en tout cas. Ainsi, la science expérimentale, qui se contente de localiser des processus cérébraux ou de décrire des symptômes, ne permet pas de comprendre pleinement les dynamiques et les intentions inconscientes qui agissent sur ces processus. Ce qu'il critique ici, c'est donc la réduction de la vie psychique à une simple localisation dans le cerveau, tout en écartant le rôle central des processus psychiques internes, notamment ceux qui sont inconscients, qui façonnent et dirigent le sujet.

Dès lors, sur un plan épistémologique, rappelons tout de même que Freud ne rejette pas l'importance des données biologiques ou neurologiques, mais il insiste sur le fait qu'elles ne peuvent, à elles seules, expliquer l'essence de la vie psychique, c'est-à-dire pas même expliquer ce qu'est la conscience dans son sens restreint. La psychanalyse, quant à elle, ne vise pas à localiser ou à quantifier le psychisme, mais plutôt à en saisir les dynamiques internes, à comprendre les processus inconscients qui animent l'individu dans son histoire personnelle et unique. Pour lui, la science expérimentale se contente d'identifier les corrélats biologiques de certaines expériences, mais elle néglige l'essence même du psychisme, qui reste profondément subjective et inconsciente, ce qui expliquerait notamment cette difficulté qu'elle a à passer du champ théorique au champ clinique. J'irai donc jusqu'à dire que Freud et la psychanalyse, incarnent dans cette fin de XIXe siècle - début XXe, une réponse épistémologique à l'aporie des neurosciences sur le plan clinico-subjectif.

« Le chemin de la science est, en effet, lent, tâtonnant, pénible. Cela ne peut être ni dénié ni changé. [...] Le progrès dans le travail scientifique s'effectue tout à fait comme dans une analyse. On apporte avec soi dans le travail des attentes qu'il faut néanmoins repousser. On apprend par l'observation, tantôt ici, tantôt là, quelque chose de nouveau, les morceaux, tout d'abord, ne s'adaptent pas ensemble. On avance des suppositions (*Vermutungen*), on fait des constructions adjuvantes (*Hilfskonstruktionen*) qu'on retire si elles ne se confirment pas, on a besoin de beaucoup de patience, de disponibilité pour toutes les possibilités, on renonce à des convictions premières, pour ne pas, sous leur contrainte, omettre de voir des facteurs nouveaux, inattendus, et toute cette dépense est, à la fin, récompensée : les découvertes

¹²⁷ Sigmund Freud, L'Abbrégé de psychanalyse, propos introductifs au chapitre I, L'Herne, Paris (2015).

éparses s'ajustent ensemble, on arrive à voir clair dans toute une partie de l'advenir psychique, on a liquidé la tâche et on est maintenant libre pour la suivante. Il n'y a que l'aide apportée à la recherche par l'expérimentation dont on doit se passer dans l'analyse. »¹²⁸

En conclusion, Freud rejette l'idée que la psychanalyse puisse être réduite à des preuves expérimentales ou des données biologiques, en tant que la vie psychique est propre à chaque sujet et trop complexe pour être capturée par les méthodes des sciences naturelles. Pour lui, la psychanalyse cherche donc à comprendre les dynamiques inconscientes et l'histoire singulière de chaque individu à travers l'observation et non l'expérimentation. Là où la science expérimentale impose des modèles objectifs, la psychanalyse s'intéresse à la singularité de chaque sujet et à la formation de son inconscient. Freud critique ainsi l'objectivisme expérimental de Claude Bernard et Herbert Spencer, en montrant que, bien que les neurosciences puissent décrire des corrélats biologiques, elles ne peuvent rendre compte de l'essence même de l'esprit humain, d'où la nécessité d'une approche clinique qui dépasse les limites des approches expérimentales « traditionnelles ».

3.2.3 – La méthode psychanalytique comme au-delà des neurosciences, la place du sujet désirant et de son histoire singulière

La question du sujet est, comme nous l'avons déjà abordée, au cœur de l'argumentaire freudien contre les neurosciences. En effet, le sujet, sa subjectivité, et son histoire personnelle sont des éléments que la psychanalyse met en avant et qui se révèlent être un argument paroxystique face à une approche strictement biologique et réduite du psychisme. Freud critique ainsi l'idée d'une simple équivalence ou d'un parallélisme entre l'activité consciente et l'activité cérébrale, argumentant que le psychisme humain, dans sa complexité, ne peut se résumer à des phénomènes biologiques mesurables ou à des corrélats neuronaux. En effet, sinon comment pourrait-on expliquer la pluralité des névroses ? En outre, Comment pourrait-on expliquer les variations subjectives d'un individu à l'autre, malgré des systèmes nerveux parfaitement égaux ?

Cette critique fondamentale de Freud s'inscrit dans une réflexion plus large, à travers la présentation des quatre concepts clefs de la psychanalyse. Ces concepts, comme nous l'avons vu, soulignent la singularité de l'expérience humaine et invitent à une comparaison avec les visions neuroscientifiques. En effet, même un lecteur peu attentif jusqu'ici commence à percevoir les oppositions ontologiques existant entre la conception psychanalytique du psychisme et les approches neuroscientifiques. D'un côté, la psychanalyse met en lumière la dimension subjective et inconsciente de l'individu en laissant une place centrale à l'observation et à l'efficacité clinique, tandis que les neurosciences, dans leur approche plus réductionniste, tendent à privilégier des interprétations biologiques et physiologiques sur un plan très théorique.

« À partir de 1900, il s'agit pour Freud de retrouver le sens caché et d'expliquer ce qui paraît inexplicable dans les conduites humaines. Il introduit alors une notion révolutionnaire, issue de ses observations et de faits cliniques selon lui indiscutables, celle d'un inconscient dynamique à l'œuvre aussi bien dans les symptômes

¹²⁸ Sigmund Freud, Nouvelle suite des leçons (32e leçon), in Œuvres complètes (OCF, 19, p. 164). (1933) – tiré de Amine Azar, *Freud & la Science : L'Exigence Freudienne*, p.68, la Bibliothèque Improbable du Pinacle, Paris (2012)

névrotiques que dans les productions normales que sont les rêves et les actes manqués de la vie quotidienne. »¹²⁹

Les propos de Jean-Pierre Chartier marquent, à mon sens, un véritable tournant : celui du passage du jeune Freud encore imprégné par les canons des sciences naturelles au Freud fondateur de la méthode psychanalytique. Ce basculement n'est pas seulement théorique, il est avant tout clinique. En outre, la psychanalyse, dès lors, ne cherche plus à expliquer l'humain uniquement à travers des modèles scientifiques, comme c'était le cas dans son *Essai*, mais à entendre ce que le sujet a à dire, dans sa singularité, son histoire, et sa souffrance. C'est là toute la différence, et toute la force, de la psychanalyse face aux neurosciences : elle répond à des besoins que ces dernières laissent de côté, comme le besoin d'écoute, de reconnaissance de la subjectivité et de la souffrance psychique. En effet, à la fin du XIXe siècle et au début XXe, malgré les progrès scientifiques, de nombreux patients restent considérés comme « incurables ». On regroupe alors leurs troubles sous des pathologies floues : hystérie, neurasthénie, mélancolie, ... sans véritablement en comprendre les causes. Et c'est précisément dans ce vide que Freud intervient, en ouvrant un espace jusqu'à lors impossible pour ne pas dire improbable : celui de la parole du sujet. Il propose de ne plus voir les symptômes comme de simples anomalies biophysiologicals, mais comme des expressions d'un conflit psychique profond, mis en scène par l'inconscient. Là où les neurosciences peinent à comprendre, Freud écoute et observe. Il entend dans le symptôme un message adressé à l'Autre, une vérité subjective qui cherche à se dire autrement. Ce renversement donne naissance à une pratique profondément humanisante, où le soin passe avant tout par la parole, l'écoute et le sens.

« La psychanalyse est née lorsqu'un médecin a accepté de ne plus être celui qui prescrit l'ordonnance — qui « ordonne » —, mais celui qui accepte de se mettre en position de réceptivité et d'apprendre quelque chose sur l'autre et sur lui-même. »¹³⁰

La psychanalyse est donc un renversement de posture, une mise en retrait du savoir supposé, théorique, au profit d'une écoute authentique du sujet. Là où les neurosciences tentent de localiser, de classifier et de normaliser, la psychanalyse, elle, accepte l'énigme, le détour, donc finalement le non-savoir. Freud, en donnant une légitimité à la parole du patient, change la donne : il n'est plus question de faire taire le symptôme, mais d'en saisir le langage. Le sujet n'est pas un organisme défaillant à réparer, mais un être traversé par le désir, la mémoire, les conflits internes ; en somme, et c'est central, par une histoire singulière.

Ainsi, la méthode psychanalytique ne se présente pas comme un simple complément aux neurosciences, ni, pour autant, comme une tentative d'explication alternative du fonctionnement cérébral. Elle se situe ailleurs, dans un au-delà des neurosciences, précisément parce qu'elle prend en compte ce que celles-ci ignorent ou écartent : le sujet parlant, désirant, et souffrant. Elle s'intéresse à ce qui échappe aux scanners, aux statistiques et aux algorithmes : le sens. Le sens des mots, des rêves, des lapsus, des silences aussi.

« Je vais encore une fois regrouper les facteurs qui constituent le contenu de cette théorie. Ce sont : l'accent mis sur la vie pulsionnelle (affectivité), sur la dynamique psychique, sur la signifiante et le déterminisme généraux, même des phénomènes psychiques apparemment les plus obscurs et les plus arbitraires, la doctrine du conflit psychique et de la nature pathogène du refoulement, la conception des symptômes morbides comme satisfaction substitutive,

¹²⁹ Jean-Pierre Chartier, *Introduction à la pensée freudienne*, p.8, Petite Bibliothèque Payot, Paris (1997)

¹³⁰ *Ibid*, p. 57

la reconnaissance de la signification étiologique de la vie sexuelle, en particulier celle des amorces de la sexualité infantile. »¹³¹

Ce que Freud affirme donc, c'est que le psychisme, comme nous l'avons déjà vu, ne relève pas de l'arbitraire ou de l'aléatoire, mais obéit à une logique propre, celle du désir, du refoulement, du conflit interne et de la construction symbolique. Ce qui semble irrationnel, voire absurde aux yeux des neurosciences, trouve dans la psychanalyse une cohérence et un sens, souvent inconscient, mais toujours lié à l'histoire subjective du sujet.

C'est dans cette perspective que la psychanalyse continue de poser une question radicale aux neurosciences : que faire de ce qui ne se mesure pas, ne se localise pas, mais qui pourtant agit sur le sujet ? Que faire de ce qui échappe au regard objectif mais qui pourtant est là, comme une anomalie dans le paradigme neuroscientifique ? À cette question, la psychanalyse ne répond pas par des modèles, mais par une éthique de l'écoute, une clinique du cas singulier, et une rigueur dans l'accueil de la parole.

En définitive, il ne s'agit pas d'opposer stérilement neurosciences et psychanalyse, mais simplement de reconnaître que leurs objets et leurs logiques ne sont pas les mêmes. Tandis que les neurosciences cherchent des mécanismes, la psychanalyse cherche du sens. Tandis que les neurosciences opèrent dans le champ de l'universel, la psychanalyse s'ancre dans l'unique. L'encéphale et le système nerveux ne sont pas le sujet à proprement parler ; et comprendre le fonctionnement cérébral ne dit encore rien de ce qui pousse un être humain à aimer, souffrir, répéter ou désirer.

Ainsi, la méthode psychanalytique ne vient pas combler un vide laissé par les neurosciences, mais tracer une autre voie : celle qui considère que le psychisme ne peut se penser sans la parole, sans le désir, et sans le drame singulier de l'existence. Une voie résolument humaine, ouverte à la complexité, à l'inconnu, et à l'altérité et qui sera une voie ouverte pour de nombreux penseurs du XXe comme Heidegger¹³², Sartre¹³³, Althusser¹³⁴ ou même Cioran¹³⁵.

Et c'est peut-être là, au fond, le plus grand apport de Freud : nous rappeler que ce qui fait l'humain, ce n'est pas seulement un encéphale « fonctionnel », mais aussi la rencontre d'un sujet avec le réel, dans toute la complexité que cela suppose : le désir, la frustration, la gestion des complexes, etc.

3.3– Divergences et corrélations – comparaison des objections freudo-bergsoniennes

Dans cette avant-dernière section, il s'agit de confronter les opinions et les critiques respectives de Freud et Bergson à l'égard du projet neuroscientifique afin d'en dégager les « points de contact »¹³⁶ et les divergences. Bien qu'un certain nombre de parallèles soient possibles, rappelons que leurs objections s'enracinent dans des cadres théoriques et

¹³¹ Victor Mandler, « Petit abrégé de psychanalyse (1924) » (2023) <http://www.megapsy.com/Textes/Freud/biblio090.htm>

¹³² Martin Heidegger, *Être et Temps*, chapitre I « La question de l'être », Gallimard, Paris (1986)

¹³³ Jean-Paul Sartre, *L'Être et le Néant : Essai d'ontologie phénoménologique*, 1ère partie « La conscience de soi », Gallimard, Paris (1976)

¹³⁴ Louis Althusser, *Pour Marx*, chapitre II : « Idéologie et idéologie de l'idéologie », La Découverte, Paris (2018)

¹³⁵ Emile Cioran, *Syllogismes de l'amertume*, Gallimard, Paris (1987)

¹³⁶ Frédéric Worms, « Le parallèle Bergson/Freud » - in Antoine Compagnon & Céline Surprenant, *Freud au Collège de France* (1-). Collège de France. (2018). <https://doi.org/10.4000/books.cdf.5660>

méthodologiques très différents : clinique et interprétatif chez Freud, métaphysique et intuitif chez Bergson. C'est donc à la fois dans ces corrélations fondamentales et ces divergences de fond que réside la richesse de leur confrontation.

3.3.1 –La temporalité du psychisme et la place du passé

La première chose que nous devons interroger est la question du temps, et plus précisément de la temporalité propre à la vie psychique, car elle constitue un point central tant dans la pensée de Bergson, avec la durée, que dans celle de Freud, avec la temporalité du psychisme. Tous deux critiquent la manière dont les neurosciences abordent le temps de manière linéaire, quantifiable et objectivable, à rebours de ce que révèle l'expérience vécue du psychisme.

Premièrement, si nous résumons les positions de Bergson, la temporalité du psychisme ne se comprend qu'à travers le concept fondamental de durée comme nous cessons de le répéter. Il critique donc avec vigueur la tendance des sciences, et en particulier des neurosciences modernes, à spatialiser le temps : à le découper, le représenter sous forme de segments ou dans une linéarité continue, comme s'il s'agissait d'un objet figé. En effet, comme nous l'avons déjà vu, ce traitement fausse notre compréhension de la vie psychique, qui est avant tout mouvement et transformation.

Dans cette optique, la mémoire elle-même n'est pas un simple stockage d'informations mais une reviviscence, une réminiscence¹³⁷, un retour vivant du passé dans le présent. Chaque souvenir authentique, pour Bergson, est ainsi réactivé dans sa tonalité affective et son contexte, s'insérant toujours dans le flux de la durée. C'est cette conception qui rend compte de l'hétérogénéité radicale des états de conscience, opposée à l'idée selon laquelle on pourrait étudier les états mentaux de manière isolée en tant qu'ils seraient homogènes.

« (...) notre vie entière, depuis le premier éveil de notre conscience, est quelque chose comme ce discours indéfiniment prolongé. Sa durée est substantielle, indivisible en tant que durée pure. »¹³⁸

Si maintenant nous résumons les positions freudiennes, la temporalité psychique est aussi irréductible au temps linéaire objectif. En effet, sa perspective repose sur un modèle topique et dynamique de l'appareil psychique, structuré en instances (le Ça, le Moi, le Surmoi) et traversé par des conflits internes.

La temporalité du psychisme est notamment très particulière en ce qui concerne l'inconscient. En outre, l'inconscient ne connaît ni la contradiction, ni la négation, c'est-à-dire qu'il n'est pas sur le plan temporel tel que le conçoit le conscient, il est atemporel. Les souvenirs et les désirs refoulés y subsistent intacts sans qu'il soit question d'oubli ou d'une quelconque forme de vieillissement, de mort. L'inconscient ignore complètement la logique temporelle du quotidien. Pour Freud, cette spécificité se manifeste notamment dans les rêves, où le temps est distordu, les événements sont condensés ou déplacés, et où des contenus anciens reviennent sous une forme déguisée, symboliques.

Le mécanisme du refoulement, notamment, joue un rôle clef dans cette conception : il fige certains contenus dans une temporalité, qui sur le plan de la temporalité consciente pourrait être dite suspendue, témoignant d'une autre logique temporelle différente à l'œuvre dans le

¹³⁷ Platon, *Ménon*, 81d-86c, GF, Paris (1991)

¹³⁸ Henri Bergson, *La Pensée et le Mouvant*, p.117, GF, Paris (2014)

psychisme. Ces contenus peuvent par la suite ressurgir à travers des symptômes, des rêves ou des actes manqués comme s'ils avaient toujours été là. Ainsi, la mémoire chez Freud n'est pas un flux homogène mais un système de traces mnésiques, parfois refoulées, susceptibles de rejaillir dans le présent, indépendamment de toute chronologie logique consciente fugace.

« Mains processus, en effet, deviennent facilement conscients, puis cessent de l'être pour ensuite le redevenir sans difficulté. Ils peuvent, comme on dit, revenir à la mémoire, être reproduits. N'oublions pas que l'état de conscience est des plus fugitifs, ce qui est conscient ne le demeure qu'un instant. »¹³⁹

D'un point de vue des corrélations, il faut relever que Bergson et Freud s'accordent sur un point fondamental : le temps psychique ne peut être assimilé à un simple déroulé linéaire et homogène. En effet, tous deux rejettent l'idée d'une chronologie psychologique calquée sur celle des « horloges » et des « schémas ». Chacun, à sa manière, affirme une continuité spécifique de la vie mentale : un flux vivant chez Bergson, une persistance inconsciente chez Freud. Ils reconnaissent ainsi la complexité du rapport au temps propre à la subjectivité, et s'opposent à sa réduction en événements discrets et mesurables.

« J'ai essayé de reconstituer cette phrase par la pensée ; mon imagination a frappé un coup, puis deux, puis trois, et tant qu'elle n'est pas arrivée au nombre exact quatre, la sensibilité, consultée, a répondu que l'effet total différerait qualitativement. Elle avait donc constaté à sa manière la succession des quatre coups frappés, mais tout autrement que par une addition, et sans faire intervenir l'image d'une juxtaposition de termes distincts. Bref, le nombre des coups frappés a été perçu comme qualité, et non comme quantité ; la durée se présente ainsi à la conscience immédiate, et elle conserve cette forme tant qu'elle ne cède pas la place à une représentation symbolique, tirée de l'étendue. »¹⁴⁰

Toutefois, leurs approches restent différentes en ce qui concerne la mémoire. En effet, Bergson insiste sur sa dimension vivante et créatrice, tandis que Freud la conçoit comme un réseau de traces, susceptibles d'être activées par des processus inconscients. Autrement dit, là où Bergson voit une continuité fluide, Freud identifie des discontinuités dynamiques. Enfin, chez Bergson, la conscience est toujours en train de se faire, tandis que chez Freud, une grande partie de ce qui agit dans le psychisme reste cachée au sujet lui-même, suspendue dans une temporalité qui échappe à toute expérience directe.

« Il existe une mémoire du corps, qui déroule les mécanismes montés par l'habitude, mais cette mémoire qui « répète » ne doit pas être confondue avec celle qui enregistre tous les événements vécus à mesure qu'ils se produisent, et qui est la mémoire proprement dite. Celle-ci conserve le passé automatiquement de sorte que les souvenirs ne se localisent que dans le temps qui est immatériel. »¹⁴¹

¹³⁹ Sigmund Freud, *L'Abrégé de psychanalyse*, p.42 L'Herne, Paris (2015).

¹⁴⁰ Henri Bergson, *Essai sur les données immédiates de la conscience*, p. 59 , PUF, Paris (2013)

¹⁴¹ Laurent Fedi, *La Théorie Bergsonienne Dans les Controverses Aphysiologiques, En France, De 1906 à 1950*. Revue d'histoire des sciences, 75(1), 197-229. (2022). <https://doi.org/10.3917/rhs.751.0197>.

« Pour Freud, à la différence des travaux antérieurs, il faut contester l'idée d'une identité de nature entre l'Inconscient et le vécu conscient. Cette spécificité, comme on le sait, tient au mécanisme du refoulement qui écarte la masse des représentations intolérables pour le moi conscient du fait de leur charge sexuelle. C'est pourquoi l'Inconscient freudien confère une tout autre direction à la psychologie. »¹⁴²

Chez Bergson, la mémoire, comme nous l'avons déjà vu dans notre survol de *Matière et Mémoire*, n'est pas un simple enregistrement passif, mais un processus créateur et dynamique qui réintègre le passé dans le présent de façon fluide et non linéaire. Le souvenir n'y est jamais figé, mais toujours revécu dans son immédiateté, se déployant au fil de la durée, échappant aux catégories spatiales et mesurables. Ainsi, la mémoire, dans cette vision, est en constante transformation, ancrée dans un flux vivant au cœur du psychisme. En revanche, Freud, pour sa part, conçoit un mécanisme mémoriel marqué par des discontinuités et des refoulements. En outre, la mémoire serait un réseau de traces mnésiques suspendues et réactivées par des processus inconscients. Derechef, ce refoulement crée une fracture dans le temps psychique, où le passé, loin d'être intégré de manière fluide dans le présent, persiste. C'est là précisément que jaillit une divergence entre les deux modèles. Ainsi, la mémoire freudienne n'est pas une continuité vivante, mais un système fragmenté où le passé refoulé surgit ça et là, perturbant la chronologie linéaire du temps conscient.

Tout cela aboutit nécessairement, dans l'ordre des raisons, sur une différence de compréhension de la temporalité de la conscience. Chez Bergson, en effet, la conscience est intrinsèquement liée à la durée réelle. La conscience, dans cette perspective, est vécue comme une expérience d'intuition immédiate du flux temporel.

À l'inverse, la conception freudienne de la conscience se distingue par son rapport plus immédiat et pragmatique au temps. Freud ne met pas l'accent sur une temporalité continue et fluide comme chez Bergson, mais sur la fonction de perception et de prise de conscience des stimuli externes et internes à un moment donné. Pour lui, la conscience est la face subjective d'une partie des processus physiques « se produisant dans le système neuronique ». C'est avant tout un mécanisme de perception, qui permet à l'individu de prendre conscience des sensations extérieures et des affects internes (plaisir/déplaisir). En outre, Freud souligne que l'accès à la conscience dépend de la perception sensorielle, et de l'association de certaines pensées avec des « restes verbaux », qui permettent à ces processus de devenir conscients comme nous l'avons vu. Dans cette optique, la temporalité de la conscience est limitée à l'instant présent de la perception, sans une continuité dynamique du passé comme chez Bergson.

Ainsi, l'opposition entre les deux conceptions de la conscience est radicale. Bergson voit la conscience comme une expérience profondément temporelle, vécue à travers une durée continue où passée, présent et futur s'entrelacent, tandis que Freud la conçoit comme une fonction perceptive du moment présent, déconnectée des dynamiques temporelles de l'inconscient.

En conclusion, les visions de Bergson et Freud sur la mémoire, le temps de la conscience et à plus forte raison le temps psychique révèle des conceptions différentes, notamment sur la place laissée au passé et à sa réintégration dans le psychisme présent. Pour autant, ces deux théories partagent bien une critique de la vision linéaire et mesurable du temps propre aux neurosciences, soulignant par-là la complexité et la dynamique du temps psychique.

¹⁴² Thibaud Trochu, *Bergson et Freud : La « recherche Psychique » et L'« exploration De l'inconscient »* - in Brigitte Sitbon-Peillon *Bergson et Freud* (p. 197-215), PUF, Paris (2014).

3.3.2 – La causalité psychique

En revanche, c'est peut-être sur le point de la causalité psychique que le point de vue de ces deux penseurs s'oppose le plus. C'est, en outre, sur cette question que vont se confronter les positions vitalistes bergsoniennes et le *credo* freudien. En effet, tandis que Bergson, en tant que philosophe de la durée et du mouvement, rejette toute forme de causalité linéaire et mécanique, privilégiant une vision fluide, organique et imprévisible de la vie psychique, Freud, de son côté, adopte un déterminisme strict qui cherche à comprendre chaque phénomène psychique à travers une chaîne de causes précises.

Du point de vue bergsonien, les causalités linéaires et mécaniques des neurosciences, appliquées aux phénomènes psychiques, sont totalement inacceptables. Rappelons que pour Bergson, la conscience et la vie psychique échappent précisément à ce type d'explications simples, fondées sur des enchaînements mécaniques de causes et d'effets. En effet, bien au contraire, il voit la causalité comme un processus dynamique et réciproque, où les événements se nourrissent mutuellement dans le cadre de la durée. Comme nous l'avons vu dans son *Essai*, il insiste sur la difficulté de dissocier causes et effets dans le psychisme, puisque tout y est en perpétuel mouvement et interdépendance. Il est donc impossible de détacher çà et là des « états d'âme » pour les analyser. En outre, le psychisme, selon lui, ne peut être découpé en états distincts, car il est immergé dans un flux continu. C'est donc dans cette dynamique de la durée, où la nouveauté et l'imprévisibilité sont omniprésentes, que Bergson rejette fermement le déterminisme rigide des neurosciences, soulignant que toute tentative de réduire la vie psychique à des mécanismes fixes et mesurables échoue à saisir le vivant dans sa véritable complexité.

« Distinguons donc, pour conclure, deux formes de la multiplicité, deux appréciations bien différentes de la durée, deux aspects de la vie consciente. Au-dessous de la durée homogène, symbole extensif de la durée vraie, une psychologie attentive démêle une durée dont les moments hétérogènes se pénètrent ; au-dessous de la multiplicité numérique des états conscients, une multiplicité qualitative ; au-dessous du moi aux états bien définis, un moi où succession implique fusion et organisation. »¹⁴³

À l'opposé, Freud adopte une approche déterministe du psychisme, affirmant que chaque phénomène psychique a une cause, qu'il soit conscient ou inconscient. Rappelons une fois de plus son *credo* : « matérialiste / déterministe / mécaniste ». Les processus psychiques sont donc vus comme le produit d'interactions internes, souvent inconscientes, mais en tout cas soumis à un ordre causal strict. Ainsi, pour lui, il n'existe pas de phénomène psychique qui échappe à ce déterminisme. Chaque pensée, chaque désir, chaque acte, même le plus anodin, trouve son origine dans une cause psychique précise, souvent liée à des pulsions refoulées ou à des conflits internes non résolus. Dès lors, loin d'être le fruit du hasard ou d'une simple dynamique organique, chaque événement psychique, qu'il soit un rêve, une névrose ou un lapsus, porte la trace d'une cause antérieure, qui peut être décryptée par l'analyse des mécanismes inconscients du psychisme. En bref, le psychisme est un mécanisme déterminé.

¹⁴³ Henri Bergson, *Essai sur les données immédiates de la conscience*, p. 59, PUF, Paris (2013)

« Pour Freud, la Science est Une, et l'activité scientifique relève d'un physicalisme strict. Autrement dit, la science est déterminisme, matérialiste et mécaniste, ou elle n'est pas »¹⁴⁴

Néanmoins, il ne faut pas faire dire à Freud ce qu'il n'a pas dit. La psychanalyse ne suit pas pour autant le modèle expérimental d'une science exacte. En effet, bien que Freud insiste sur un déterminisme psychique, il reconnaît que les processus inconscients sont extrêmement complexes et souvent difficiles à cerner dans toute leur totalité, notamment à cause de leurs formes diverses selon chaque sujet. Le psychisme est donc, pour lui, un ensemble de mécanismes déterminés, certes, mais un ensemble de mécanismes trop complexes pour être parfaitement compris. En somme, la psychanalyse ne prétend pas fournir une explication linéaire ou universelle des phénomènes psychiques, mais plutôt une méthode d'investigation permettant de déchiffrer les causes sous-jacentes des troubles et des comportements.

« Le point de départ de notre étude nous est fourni par un fait sans équivalent qui ne se peut ni expliquer ni décrire : la conscience. »¹⁴⁵

Il y a donc là une grande différence entre ces deux penseurs, et peut-être celle qui rend impossible la fondation d'une pensée « freudo-bergsonienne » du psychisme à proprement parler. En effet, la vision du psychisme chez Freud repose sur un déterminisme psychique strict, cherchant à identifier des causes spécifiques et claires pour chaque phénomène psychique, qu'il s'agisse de pulsions, de conflits refoulés ou de mécanismes de défense. En outre, pour Freud, tout phénomène psychique, conscient ou inconscient, a une origine précise qu'il est possible de décoder en utilisant les outils de la psychanalyse. Le travail du psychanalyste consiste ainsi à remonter le fil des causes cachées pour comprendre le présent à travers le passé. Chaque désir, chaque acte, chaque rêve trouve sa racine dans des événements antérieurs, et cette continuité, presque linéaire, de causes et d'effets structure l'ensemble de la théorie freudienne. Ce modèle, résolument déterministe, repose donc sur une vision de l'homme comme étant essentiellement régi par des lois causales que l'on ne peut analyser et comprendre. Je pense, sans trop m'avancer, que l'on peut voir ici l'un des restes de son bagage théorique universitaire. Ainsi, le psychisme, selon Freud, est un mécanisme dont les rouages, bien que souvent incompréhensibles, obéissent à un ordre logique, une structure cachée qu'il s'agit de dévoiler.

Bergson, à l'inverse critique l'application d'un modèle causal rigide à la nature fondamentalement changeante et imprévisible de la conscience. Comme dit, il voit la conscience comme un mouvement perpétuel, inscrit dans un flux temporel qu'il appelle la durée. Derechef, cette durée n'est ni linéaire ni mesurable de manière scientifique ; elle est, au contraire, un processus qualitatif et dynamique. Il y a donc bel et bien une impossible cohabitation entre Freud et Bergson sur la question de la causalité psychique. Rappelons pour Bergson :

« (...) que le déterminisme psychologique lui-même, et les réfutations qu'on en donne, reposent sur une conception inexacte de la multiplicité des états de conscience et surtout de la durée. »¹⁴⁶

¹⁴⁴ Amine Azar, *Freud & la Science : L'Exigence Freudienne*, p.68, la Bibliothèque Improbable du Pinacle, Paris (2012)

¹⁴⁵ Sigmund Freud, *L'Abrégé de psychanalyse*, p.37, L'Herne, Paris (2015).

¹⁴⁶ Henri Bergson, *Essai sur les données immédiates de la conscience*, Introduction au chapitre III, PUF, Paris (2013)

Pour autant, il faut peut-être jouer sur la molle application du *credo* freudien pour réussir à faire émerger un point commun entre ces deux penseurs sur ce sujet. En effet, comme je l'ai écrit plus haut, la psychanalyse ne prétend pas fournir une explication linéaire ou universelle des phénomènes psychiques. Freud, bien qu'il adhère à une approche déterministe, reconnaît la complexité et la singularité de chaque psychisme, ce qui empêche toute généralisation stricte. La psychanalyse, tout en cherchant à déchiffrer des causes profondes, ne peut pas offrir une réponse mécaniste simple, car les processus inconscients sont inextricablement liés aux spécificités de chaque individu. De cette manière, même dans une démarche déterministe, Freud ne prétend pas que tout phénomène psychique puisse être saisi par une simple chaîne causale prévisible.

En conclusion, l'analyse des idées de Freud et de Bergson met en évidence leur divergence fondamentale concernant la causalité psychique. En effet, Freud, avec son approche déterministe, cherche à décomposer chaque phénomène psychique en causes spécifiques, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Tandis que Bergson, quant à lui, rejette fermement cette vision, insistant sur la fluidité et l'imprévisibilité de la conscience. Rappelons-nous bien que pour lui, la vie psychique est un mouvement continu, intimement lié au temps et à la durée.

Cependant, il serait simpliste de considérer ces deux visions comme purement opposées. Si Freud s'intéresse à la structure cachée du psychisme et à ses déterminations inconscientes, il reconnaît aussi la complexité des phénomènes psychiques, ce qui rend toute explication linéaire difficile. Ainsi, bien que sa psychanalyse soit fondée sur un déterminisme rigide, elle ne prétend pas offrir une compréhension totale et mécanique de la conscience. De ce fait, l'approche freudienne de la causalité psychique pourrait trouver un point de convergence avec la pensée bergsonienne, qui elle aussi refuse une linéarité causale réduite.

En outre, Freud et Bergson, en réalité, soulignent les limites d'une approche purement mécaniste ou linéaire, qu'elle vienne des neurosciences ou de toute tentative de réduire le psychisme humain à une simple chaîne de causes. Ils reconnaissent tous deux la richesse, la profondeur et la singularité de chaque psychisme, rendant toute explication simpliste des phénomènes conscients et inconscients impossible.

3.3.3 – Epistémologies comparées

Un dernier point qu'il est nécessaire de questionner avant de d'entamer la section suivante est celui de l'approche épistémologique de Freud et de Bergson. En effet, leurs visions de la manière dont nous pouvons connaître et comprendre le psychisme sont assez différentes. On parle ici d'une confrontation entre l'observation et l'intuition.

Pour Freud tout d'abord, rappelons qu'avec son bagage théorique scientifique et médical, il conçoit la psychanalyse comme une science en développement, qui doit s'appuyer sur l'observation clinique et des modèles topiques ajustables à la réalité expérimentée. Comme nous l'avons déjà vu, son approche épistémologique consiste en l'observation des phénomènes chez un sujet selon trois principes métapsychologiques fondateurs et en la déduction de phénomènes psychiques. Ainsi, pour Freud, la méthode scientifique consiste à créer des hypothèses sur le fonctionnement de l'esprit, à chercher à les observer sur des cas cliniques, puis à ajuster ces théories en fonction des nouvelles données. En outre, l'objectif n'est pas de prouver une vérité absolue mais bien de mieux comprendre, par l'intermédiaire de l'association libre, les forces inconscientes qui régissent le psychisme humain. L'observation directe des analysants et la réception de leurs paroles, rêves et « symptômes » sont au cœur de sa méthode épistémologique. En somme, la psychanalyse, en tant que méthode, repose avant tout sur l'accueil de la parole de l'analysant par un observateur extérieur, le psychanalyste, qui, en

écoutant les manifestations verbales et symboliques du patient, ajuste progressivement sa compréhension du psychisme, dans une visée avant tout thérapeutique.

« Tout un chacun est convaincu que l'analyste prend des notes durant la séance. Or, il n'en est rien. Freud avait lui-même formellement déconseillé ce procédé, qui empêchait l'analyste de se laisser aller à l'association libre à partir des paroles du patient. Seule l'« attention flottante » de l'analyste permet le contact avec l'inconscient de l'analysant et conditionne l'existence d'un travail analytique authentique. »¹⁴⁷

Concernant Bergson, la première question à se poser est : peut-on parler d'épistémologie bergsonienne ? Je pense que oui car dans son analyse des « lignes de fait » il dépasse bien la simple analyse du psychisme en s'intéressant avant tout aux méthodes et aux processus par lesquels nous pouvons réellement comprendre la réalité. Dès lors, dans son approche épistémologique, Bergson privilégie la centralité de la durée et l'intuition comme méthode de connaissance. C'est-à-dire comme forme de saisie immédiate et directe de la réalité en opposition directe, une fois de plus, à l'analyse intellectuelle et objective qui découpe et rationalise le vécu humain, subjectif. Ainsi pour lui, la durée et l'intuition représentent un moyen de connaissance qui va au-delà de la pensée discursive et rationnelle, en cherchant à percevoir la réalité dans son intégralité, sans « fragmentation ». Il cherche, en outre, à montrer que la sympathie, au sens de *σύν – πάθος (sum-pathos)*, est un mode de connaissance à part entière.

« Nous appelons ici intuition la sympathie par laquelle on se transporte à l'intérieur d'un objet pour coïncider avec ce qu'il a d'unique et par conséquent d'inexprimable. Au contraire, l'analyse est l'opération qui ramène l'objet à des éléments déjà connus, c'est-à-dire communs à cet objet et à d'autres. Analyser consiste donc à exprimer une chose en fonction de ce qui n'est pas elle. Toute analyse est ainsi une traduction, un développement en symboles, une représentation prise de points de vue successifs d'où l'on note autant de contacts entre l'objet nouveau, qu'on étudie, et d'autres, que l'on croit déjà connaître. »¹⁴⁸

Pour approfondir ce point, la sympathie, chez Bergson, n'est pas simplement une forme d'empathie, mais un moyen d'appréhension directe du vécu de l'Autre, une sorte de fusion avec la subjectivité d'un autre *individuum*, *ἄτομον (atomon)*, qui permet de saisir la réalité de manière plus profonde. Cette capacité à se connecter intuitivement à cette altérité et à la réalité elle-même reflète un mouvement vers la compréhension globale de l'expérience, sans recourir à l'analyse « fractionnelle ». En outre, Bergson voit dans cette approche une forme de connaissance supérieure, qui échappe à cette rationalité linéaire, analytique, et qui cherche à expliquer les phénomènes par une accumulation de causes et d'effets.

Bergson va même, dans une sorte de monisme, jusqu'à proposer un déplacement de la ligne de démarcation traditionnelle entre l'esprit et la matière, le sujet et l'objet, en partant de la perception pure. Il cherche à terme à dépasser l'objectivation du psychisme pour en saisir la réalité dans son mouvement continu, comme une durée vécue, vivante et imprévisible. Cette perspective implique donc une épistémologie qui se fonde sur l'expérience immédiate, une manière de connaître qui va bien au-delà de l'analyse consciente des phénomènes.

¹⁴⁷ Jean-Pierre Chartier, *Introduction à la pensée freudienne*, p.61, Petite Bibliothèque Payot, Paris (1997)

¹⁴⁸ Henri Bergson, *La Pensée et le Mouvant*, propos introductif du chapitre IV, p.212, GF, Paris (2014)

Il y a donc là une divergence entre Freud et Bergson, puisque Bergson, en quelque sorte, privilégie l'intuition métaphysique, sympathique comme voie d'accès à la vérité complète du psychisme, tandis que Freud s'appuie sur l'observation clinique et la construction théorique pour y parvenir. En effet, cette divergence touche au cœur même de ce que chacun entend par « connaissance du psychisme ». Freud, dans sa fidélité à une certaine rationalité scientifique héritée de son passé, envisage le psychisme comme un objet, au sens d'*objectum* (ce qui est placé devant), à étudier, à comprendre à travers des topiques ; et cela même si l'expérience clinique appelle constamment à un réajustement. Ainsi, l'inconscient et le conscient, chez lui, restent certes inaccessibles directement, mais ils peuvent être « approchés » par les effets qu'il produit et être interprétés dans un cadre théorique qu'il veut rigoureux.

Bergson, de son côté, refuse de considérer la conscience comme un objet extériorisable et mesurable. Il défend l'idée qu'il existe un « dedans » du psychisme que seule une immersion intuitive peut approcher. Ce n'est pas l'effet observable qui intéresse Bergson, mais le vécu intérieur dans sa singularité irréductible, sa fluidité. Là où Freud modélise, Bergson plonge dans le vécu ; là où Freud interprète, Bergson ressent ; là où Freud structure, Bergson laisse advenir.

« Pourtant l'artiste vise à nous introduire dans cette émotion si riche, si personnelle, si nouvelle, et à nous faire éprouver ce qu'il ne saurait nous faire comprendre. Il fixera donc, parmi les manifestations extérieures de son sentiment, celles que notre corps imitera machinalement, quoique légèrement, en les apercevant, de manière à nous replacer tout d'un coup dans l'indéfinissable état psychologique qui les provoqua. Ainsi tombera la barrière que le temps et l'espace interposaient entre sa conscience et la nôtre ; et plus sera riche d'idées, gros de sensations et d'émotions le sentiment dans le cadre duquel il nous aura fait entrer, plus la beauté exprimée aura de profondeur ou d'élévation. »¹⁴⁹

« On peut assurément déclarer que c'est l'étude psychanalytique des rêves qui nous a permis pour la première fois de jeter un regard dans une psychologie des profondeurs jusque-là insoupçonnée »¹⁵⁰

Pour autant, bien qu'il y ait une visible divergence au niveau de l'épistémologie freudienne et de l'épistémologie bergsonienne, un point de convergence est quand même décelable. En effet, ils reconnaissent tous deux la complexité du psychisme humain. Cette complexité tient principalement à sa nature même, qui échappe à toute réduction purement mécaniste ou objectivante. Freud comme Bergson s'accordent à dire, sur ce point, qu'il est impossible de circonscrire l'esprit humain dans des schémas entièrement rationnels, quantifiables ou déductibles à partir des seules lois physiques.

Chez Freud, cette reconnaissance se manifeste par la construction d'une métapsychologie, fondée sur les trois principes : dynamiques, topiques et économiques et qui sont autant de tentatives pour rendre compte de l'inconscient et de ses mouvements sans les réduire à une causalité linéaire. Rappelons une fois encore ces propos essentiels résumant l'œuvre freudienne :

¹⁴⁹ Henri Bergson, *Essai sur les données immédiates de la conscience*, p.65, GF, Paris (2013)

¹⁵⁰ Sigmund Freud, *Contribution à l'histoire du mouvement psychanalytique*, Tome 12, p. 315, OCF, PUF, Paris (1985). Tiré de - Amine Azar, *Freud & la Science : L'Exigence Freudienne*, la Bibliothèque Improbable du Pinacle, Paris (2012)

« La psychanalyse suppose un postulat fondamental qu'il appartient à la philosophie de discuter mais dont les résultats justifient la valeur. De ce que nous appelons psychisme (ou vie psychique) deux choses nous sont connues : d'abord son organe somatique, le lieu de son action, le cerveau (ou le système nerveux), et ensuite nos actes conscients dont nous avons une connaissance directe et que nulle description ne saurait nous faire mieux connaître. »¹⁵¹

Chez Bergson, cette même complexité justifie l'usage de l'intuition comme outil épistémologique. En effet, puisque la conscience ne peut être pensée dans les catégories statiques de l'intellect, seule une manière qui épouse la continuité du vécu, à savoir la remise au centre de la durée, permet d'en approcher la vérité, c'est-à-dire l'entièreté.

« L'intuition dont nous parlons porte donc avant tout sur la durée intérieure. Elle saisit une succession qui n'est pas juxtaposition, une croissance par le dedans, le prolongement ininterrompu du passé dans un présent qui empiète sur l'avenir. C'est la vision directe de l'esprit par l'esprit. »¹⁵²

En définitive, l'étude comparée des vues épistémologiques freudienne et bergsonienne met en lumière deux conceptions différentes mais également fécondes, qui visent à accéder à la connaissance du psychisme humain. Freud, pour sa part, développe une méthode fondée sur une clinique rigoureuse et sur l'observation ainsi que l'interprétation. À l'inverse, Bergson privilégie une approche intuitive, qui remet la durée au centre, s'intéressant à l'expérience vécue dans son immédiateté, pour accéder à la complexité du psychisme humain.

Ces divergences n'enlèvent pourtant rien à la profondeur de leur dialogue implicite : tous deux s'attachent à penser un objet : le psychisme humain, qui résiste, encore et toujours, à la saisie rationnelle ordinaire et qui exige, pour être approché, une méthode à la hauteur de sa complexité. Freud cherche à rendre l'invisible intelligible ; Bergson à rendre le réel sensible. Là où Freud construit un édifice théorique soucieux d'ancrage empirique, Bergson invite à une immersion intérieure qui transcende l'analyse discursive. Ces deux voix, loin de s'exclure l'une et l'autre, me semblent au contraire se compléter dans la quête inachevée par les neurosciences : la compréhension du sujet pensant dans sa profondeur, c'est-à-dire dans sa singularité et sa vitalité.

3.4– Au-delà des corrélations et des divergences, Freud et Bergson : entre dénonciation de l'essence du projet neuroscientifique et réhabiliter la conscience

En sortant de cette logique des divergences et des correspondances, il reste néanmoins évident que Freud et Bergson, malgré leurs approches distinctes, convergent sur un point crucial : la remise en cause radicale du projet neuroscientifique. Sans aller jusqu'à mettre en exergue une nouvelle doctrine, le « freudo-bergsonisme », il serait néanmoins intéressant de nous pencher sur ce qui semble être un combat ontologique commun.

Il s'agit donc de questionner dans cette dernière partie cet au-delà qui semble unir ces deux penseurs depuis le début de notre recherche, cette intuition radicale qui semble les lier.

¹⁵¹ Sigmund Freud, *L'Abrégé de psychanalyse*, propos introductifs au chapitre I, L'Herne, Paris (2015).

¹⁵² Bergson, *La Pensée et le Mouvant*, introduction au IIème partie, p69, GF, Paris (2014)

3.4.1 – L'encéphale comme base de données ? Le fantasme localiste

La première chose, la plus évidente à dire, et, je pense, dont chacun aura pu s'en rendre compte au fur et à mesure du déploiement des tensions entre les neurosciences et les positions freudo-bergsonienne, est bien évidemment le rejet total et absolu de la possibilité d'un localisme strict.

D'un point de vue théorique, le projet localiste, même s'il est ici situé au XIX-XXe, est un phantasme qui a traversé les siècles. En effet, on a toujours essayé de trouver un principe unifiant le corps qui dans son paradoxe ontologique n'est pas un, c'est-à-dire que la condition nécessaire de tout corps, compris en tant que tel, est qu'il soit composé de matière. Or, le corps est toujours multiplicité, une addition unifiée : cœur + auriculaire droit + lobe frontal = corps. Ainsi, le débat *physio-losophique* aux cours des siècles a été de savoir ce qui permettait l'unité de cet ensemble appelé corps, ce qui permettait à toutes ces *partes extra partes* de cohabiter sous un même nom. Pour Aristote, c'était le cœur qui avait ce rôle, ce qui, par ailleurs, donnera naissance à une doctrine encore influent aujourd'hui : le cardiocentrisme.

« La position même (du cœur) est celle qui convient à un principe : il est placé vers le milieu du corps, plutôt en haut qu'en bas et plutôt en avant qu'en arrière. La nature, en effet, installe ce qui est plus précieux dans les endroits qui ont plus de prix. »¹⁵³

Avec l'arrivée des chrétiens, c'est l'âme, en quelque sorte qui récupère ce rôle. Elle devient le principe intérieur de cohésion, à la fois souffle divin, siège de la pensée et essence immatérielle de l'homme. Le corps n'est plus simplement un assemblage de parties ; il est le temple de l'âme, subordonné à une fin spirituelle.

« Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes ? »¹⁵⁴

Enfin, à partir de la Renaissance, avec Descartes¹⁵⁵ et le retour en force de la pensée hippocratique, le cerveau devient le nouveau centre unificateur, point de convergence de la pensée, de la volonté et de la perception. Ce mouvement s'intensifie au XIXe-XXe, où l'on élargit cette centralisation du cerveau à l'ensemble du système nerveux. L'homme devient un être de connexions, de stimuli, de réponses mesurables. Les grandes figures de la neurologie naissante (Wernicke, Broca, Charcot) découpent l'esprit en fonctions localisables, attribuant à chaque zone cérébrale une opération mentale ou motrice spécifique.

Ainsi, la doctrine localiste ne surgit pas de manière contingente ; elle s'inscrit dans la continuité d'un débat qui cherche le principe unificateur du corps. Elle prétend à son tour, dans la continuité du mouvement de la triade transcendantale¹⁵⁶, résoudre les impasses des systèmes précédents, en opérant une synthèse qui associe l'encéphale à l'ensemble des fonctions vitales,

¹⁵³ Aristote, *Les Parties des Animaux*, III, 4, 665 b 18-23, b b-lu, texte établi et traduit par Pierre Louis, Paris, Les Belles Lettres, 195 – tiré de Simon Byl « NOTE SUR LA PLACE DU CŒUR ET LA VALORISATION DE LA ΜΕΣΟΤΗΣ DANS LA BIOLOGIE D'ARISTOTE » in *L'Antiquité Classique*, 37(2), 467–476. (1968) <http://www.jstor.org/stable/41648192>

¹⁵⁴ 1 Corinthiens 6 : 19

¹⁵⁵ René Descartes, *Le traité de L'Homme* (édition de 1664), in *Œuvres complètes II, 2 : L'Homme* (Coll. Tel, no 453). Gallimard, Paris (2023)

¹⁵⁶ Johann Gottlieb Fichte, *Doctrine de la science : principes fondamentaux de la science de la connaissance*, Gallimard, Paris (2012)

mentales et sensibles. Le cerveau devient alors une tour centrale, un point d'origine et de coordination, permettant d'unifier la complexité du vivant.

Seulement, et conformément à ce que nous avons vu, pour Freud et Bergson, il est impensable de réduire les fonctions du système nerveux central à des zones précises. Ils marquent donc une rupture importante avec la tradition de Franz Joseph Gall et de ces successeurs. En clair, l'antithèse totale et absolue de la pensée freudienne et bergsonienne pourrait s'incarner en un objet, le *Schäddel* (crâne) du pasteur Oberlin, pièce maîtresse du musée Jean Frédéric Oberlin :

(Figure 12) Crâne humain annoté par le pasteur Oberlin selon le système de Franz Joseph Gall
Cliché tiré de *Wikimédia Commons*, 27 avril 2008¹⁵⁷

Pour ceux connaissant le pasteur Oberlin, cette réalisation peut sembler anachronique vis-à-vis de l'époque à laquelle ont vécu Freud et Bergson. Et pourtant, il est essentiel de rappeler que la phrénologie, dans son acception stricte, perdure jusqu'en 1896, portée par des figures comme celle de Lorenzo Niles Fowler. Loin de disparaître sans avoir de descendance, cette pseudo-science a donné naissance à une véritable galaxie de disciplines « filles » : craniométrie raciale, morphopsychologie, physiognomonie, pour n'en citer que quelques-unes. Plus encore, la phrénologie a servi de socle idéologique à la *Rassenkunde* (science des races) qui deviendra l'un des fondements théoriques de l'idéologie du régime national-socialiste. Et si son influence directe s'estompe dans les domaines scientifiques dominants, elle continue néanmoins à influencer, notamment les débuts de la criminologie, ou encore un certain nombre de chercheurs dans leur quête d'une cartographie localiste fonctionnelle comme Broca ou Wernicke. Ces derniers, bien que s'inscrivant dans une démarche empirique et clinique, restent malgré tout influencés par cette intuition première de la phrénologie, ce premier rêve de lire l'âme dans la matière.

¹⁵⁷ File: *CrâneGallOberlin.JPG* - *Wikimedia Commons*. (2008, April 27)
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cr%C3%A2neGallOberlin.JPG>

Dans le cas de Freud, après son projet raté dans son *Esquisse d'une psychologie* :

« Le projet de cette esquisse est de donner une psychologie en tant que science de la nature c'est-à-dire de faire une présentation des processus psychiques en tant qu'étants quantitativement déterminés d'éléments matériels que l'on peut mettre en évidence, ceci afin de les rendre figurables et non contradictoires. »¹⁵⁸

Freud abandonne définitivement l'idée d'une correspondance entre « l'appareil psychique et son substrat anatomique »¹⁵⁹. En effet, face aux avancées de la neurologie et de la biologie, bien trop lentes pour le projet qu'il porte, Freud n'a d'autre choix que d'abandonner son rêve d'une psychologie entièrement naturaliste, calquée sur le modèle des sciences dures. Il se rend compte que l'appareil psychique ne peut être réduit à un simple objet d'étude neurophysiologique, car il représente une réalité bien plus complexe que ce que la science peut actuellement saisir. Cette prise de conscience est renforcée par sa pratique clinique, où il se trouve confronté à une altérité qu'il doit comprendre et traiter, c'est-à-dire en développant une nouvelle thérapeutique. Ne trouvant pas de réponses satisfaisantes dans la science de son époque, il n'a d'autre alternative que de laisser de côté cette approche.

Il faut aussi remarquer que de son *Esquisse* à son *Moïse*, on passe de l'étude du cerveau comme organe, dans ses jeunes années notamment, à l'étude de l'esprit comme sujet, avec ses représentations, ses désirs, ses censures. La place centrale de la parole dans la cure a en outre mis en exergue la place de l'individu comme unicité dans le processus thérapeutique, marquant une fois de plus la séparation entre Freud et le projet neuroscientifique localiste :

« Les assertions de la psychanalyse reposent sur un nombre in calculable d'observations et d'expériences, et seul celui qui répète ces observations sur lui-même et sur d'autres est engagé sur la voie menant à un jugement personnel. »¹⁶⁰

Du côté de Bergson, sur ce point en tout cas, l'objection est aisée à déceler. Comme nous l'avons déjà vu, dans le cadre du projet bergsonien, la réalité localiste ne peut avoir de place. En effet, la durée, conçue comme succession de réalités uniques, ne saurait admettre la systématicité fonctionnelle proposée par cette vision du psychisme.

« La durée est essentiellement une continuation de ce qui n'est plus dans ce qui est »¹⁶¹

Ainsi, dans le cadre des débats autour des aphasies, qui sont des troubles du langage provoqués, le plus souvent, par des lésions cérébrales, Bergson, dès 1896, participe au débat autour de l'hypothèse d'un « centre idéationnel ». Comme nous l'avons déjà vu au travers de *Matière et Mémoire*, il est impossible pour Bergson d'accorder aux localistes l'existence d'une zone de l'encéphale qui renfermerait les idées (et même plus généralement toute autre fonction précise), en tant que c'est l'antithèse pure et simple de son intuition fondamentale. Spiritualiste et dualiste de son état, pour lui le cerveau ne peut être considéré que comme un organe moteur

¹⁵⁸ Sigmund Freud, *Esquisse d'une psychologie*, p. 11, Erès éditions, Toulouse (2011).

¹⁵⁹ Amine Azar, *Freud & la Science : L'Exigence Freudienne*, la Bibliothèque Improbable du Pinacle, Paris (2012)

¹⁶⁰ Sigmund Freud, *Abrégé de psychanalyse*, préface, L'Herne, Paris (2015)

¹⁶¹ Henri Bergson, *Essai sur les données immédiates de la conscience*, p.162, PUF, Paris (2013)

et la mémoire comme immatérielle¹⁶². Partant de ce point central, l'opposition entre les visions bergsoniennes et neuroscientifiques jaillit pleinement :

« L'auteur de *Matière et Mémoire* développe une conception mécaniste du cerveau comparant celui-ci à un « bureau téléphonique central » qui reçoit un mouvement sous forme d'excitation et le renvoie sous forme de mouvement réflexe ou volontaire. Pour Bergson, le cerveau ne joue donc aucun rôle d'élaboration cognitive, il est seulement l'opérateur d'une réponse comportementale, un organe de sélection et d'adaptation au milieu. Il exécute les réactions motrices qui suivent automatiquement la perception (...) »¹⁶³

En somme, que ce soit à travers les expériences cliniques de Freud ou l'intuition de la durée de Bergson, leurs projets respectifs rejettent l'idée d'une réduction de l'humain à une simple cartographie cérébrale. Ils soulignent l'impossibilité ontologique d'assimiler le psychisme à un localisme fonctionnel, et défendent l'idée d'un psychisme complexe, dynamique, et irréductible à la matière.

3.4.2 – Le réductionnisme, un vœu pieux !

De là découle bien sûr une critique directe franche d'un des autres fondements de cette science moderne : le réductionnisme. En effet, en vertu de la complexité des réalités scientifiques explorées, il est plus facile de simplifier le vivant en le réduisant à des mécanismes élémentaires, à des fonctions localisées ou à des modèles mathématiques. La science devient donc une faiseuse de système, de modèles réduits :

« 2. Système de connaissances portant sur un objet déterminé, qui est élaboré de façon méthodique et qui vise à en rendre compte objectivement et rationnellement, à en dégager les lois, les principes. Créer, perfectionner une science. »¹⁶⁴

Il s'agit en quelque sorte d'un schématisme, une manière de simplifier un phénomène complexe en le fragmentant. C'est précisément cette méthode, fondée sur l'analyse et la séparation des éléments, qui a permis à des disciplines comme les neurosciences d'émerger. En effet, face à un objet d'étude aussi complexe que le système nerveux central, le recours au réductionnisme s'est imposé comme une nécessité méthodologique. Sans cette approche fragmentaire, il serait presque impossible de formuler des hypothèses ou de produire un savoir opératoire. Et ce constat reste valable aujourd'hui dans notre contemporanéité et ce malgré notre maîtrise technique plus avancée, le réductionnisme demeure un outil central de la recherche.

Prenons par exemple une cartographie contemporaine des connexions cérébrales :

¹⁶² Laurent Fedi *La Théorie Bergsonienne Dans les Controverses Aphasiologiques, En France, De 1906 à 1950*. Revue d'histoire des sciences, 75(1), 197-229. (2022). <https://doi.org/10.3917/rhs.751.0197>.

¹⁶³ *Ibid*

¹⁶⁴ Définition de la science tirée de - *Dictionnaire de l'Académie française*, 9e édition. <https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9S0812#:~:text=Emprunt%C3%A9%20du%20latin%20scientia%2C%20%C2%AB%20connaissance,personne%20a%20de%20quelque%20chose>.

(Figure 13) Représentation des vues dorsales et latérales de la structure de connectivité du cerveau humain

Tiré de - Mapping the structural core of human cerebral cortex. *PLoS Biology*, 6(7), e159.¹⁶⁵

Sans réductionnisme, il est absolument impossible de parler de l'ensemble des connexions internes à un encéphale, cela dépasserait de loin la capacité d'un être humain à traiter un ensemble de données. Or, c'est justement là que réside le problème.

Dans le cas de Freud, malgré son matérialisme prononcé, on conçoit assez bien une forme d'opposition au vu de la complexité et du foisonnement de son œuvre. En effet, même si le jeune Freud, fraîchement sorti de ce que l'on nomme aujourd'hui un CHU, adhère au principe du réductionnisme, progressivement avec l'établissement de sa doctrine métapsychologique, il va s'en éloigner.

« Ce petit écrit entend rassembler, pour ainsi dire de manière dogmatique, les thèses de la psychanalyse sous la forme la plus ramassée et dans la version la plus définitive. »¹⁶⁶

En effet, sa création, la psychanalyse, ne se fonde pas, comme nous l'avons déjà vu, sur un réductionnisme strict, anatomopathologique pourrait-on dire. Au contraire, guidée par des thèses métapsychologiques fondamentales, elle cherche à éclairer, au contact du travail clinique, les processus qui travaillent, non pas chez l'Homme, mais chez le sujet. C'est pour cela notamment que nombre de psychanalystes, à la suite de Freud, ont publié des cas cliniques. De Anna O. aux divers cas cliniques de Dolto en passant par ceux de Mélanie Klein, Masud Khan ou Denis Vasse, la psychanalyse est une étude dynamique et évolutive du psychisme qui prête attention au sujet dans son unicité, non pas une science théorique faite de modèles à appliquer. C'est pourquoi la psychanalyse est à la fois unique et plurielle : elle constitue une réalité vivante qui englobe le sujet, plutôt qu'une simple étude réductionniste de la psyché, qui, à terme, doit s'inscrire dans la réalité clinique.

¹⁶⁵ P. Hagmann, L. Cammoun, X. Gigandet, R. Meuli, C. J. Honey, V. J. Wedeen, and O. Sporns, Mapping the structural core of human cerebral cortex. *PLoS Biology*, 6(7), e159. (2008) <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.0060159>

¹⁶⁶ Sigmund Freud, *Abrégé de psychanalyse*, préface, L'Herne, Paris (2015)

« Il ne s'agit pas de l'application d'un savoir, mais de sa ré-invention dans la singularité de chaque cas : l'écart théorico-pratique situe, par rapport à la pratique, la place de la métapsychologie dans le triple plan qui la définit : la topique des lieux psychiques (conscient, préconscient et inconscient) et celle des instances de la personnalité psychique (le moi, le ça et le surmoi), la dynamique des conflits intrapsychiques et du travail psychique, et l'économie des quantités d'investissement pulsionnel. Triple point de vue auquel il faut ajouter le point de vue génétique ou historique. La théorisation doit demeurer ouverte, loin de tout système hégémonique, dogmatique ou idéologique. »¹⁶⁷

Pour Bergson, c'est dans le réductionnisme que réside le nœud du problème : la science et en particulier les neurosciences n'explorent pas la psyché, elles la conceptualisent. En effet, loin d'entrer dans l'expérience vécue, dans la durée, elles cherchent à réduire la complexité du réel à des schémas agréables à la mémoire habitude.

« Ainsi procèdent, par exemple, l'évolutionnisme de Spencer ou l'associationnisme qui recomposent le tout avec des éléments tardifs et artificiels, et substituent aux choses concrètes ce que *L'Introduction à la métaphysique* appelle l'« équivalent intellectuel » de la réalité. »¹⁶⁸

Plus encore, pour Bergson, le problème du réductionnisme est qu'il trahit l'ordre de l'intelligence. En effet, si d'un point de vue mécanique on peut démonter et remonter une machine, compter le nombre des pièces qui la compose, faire des schémas de son mécanisme, c'est par qu'elle relève de l'ordre du mécanique, de la fabrication. Or, quand on parle de la vie, de l'encéphale, du biologique, on parle de réalités uniques et profondément individuelles. Ainsi, tout comme le paradoxe du monde, la réalité d'une pulsion, d'une émotion, d'une réaction est « toujours plus que la somme des éléments qui la compose »¹⁶⁹. C'est ce que Jankélévitch appelle « la confusion du *primitif* et de *l'élémentaire*. »¹⁷⁰ En outre, le réductionnisme n'est pas problématique en soi pour Bergson, c'est juste qu'il sonne faux, qu'il est artificiel à en mourir. Comment quelque chose de reconstitué *a posteriori*, assemblage d'idées, elles-mêmes déracinées de la durée, pourrait-il penser embrasser le réel dans sa complétude ? C'est impossible !

En somme, le réductionnisme possède, aussi bien pour Freud que pour Bergson, ce caractère artificiel : il sonne faux. Il est la méthode la plus dénuée de sens qu'il est possible d'employer à leurs yeux. Qui dit réduire dit évidemment laisser de côté, abandonner pour simplifier. Pour autant, dans le domaine de la science, qui plus est de la science à orientation clinique, c'est impensable. Le réductionnisme lèse l'unicité comme le soleil lésa celle d'Icare ne laissant ainsi qu'un Homme idéal, phantasmé dans sa perfection, dans sa « norme ». Le réductionnisme neuroscientifique, bien qu'il soit essentiel pour avancer dans notre compréhension de la psyché humaine, reste ainsi profondément paradoxal.

¹⁶⁷ Bernard Brusset, *Une définition de la psychanalyse*, Société psychanalytique de Paris (2023)
<https://www.spp.asso.fr/la-psychanalyse/une-definition-de-la-psychanalyse/>

¹⁶⁸ Vladimir Jankélévitch, *Henri Bergson*, p.13, PUF, Paris (2015)

¹⁶⁹ Pierre Dulau, Guillaume Morano, Martin Steffens, *Dictionnaire paradoxal de la philosophie*, 2e édition, « Le Monde », Les Editions du cerf, Paris (2022)

¹⁷⁰ Vladimir Jankélévitch, *Henri Bergson*, p.18, PUF, Paris (2015)

3.4.3 –Les neurosciences face à l'ontologie de la psyché : la question du « moi »

C'est peut-être là tout le problème des neurosciences, leur principal défi réside dans leur incapacité à dépasser le paradoxe fondamental qui apparaît avec leur émergence. Ce paradoxe peut être résumé ainsi : ou bien, les neurosciences réussissent véritablement leur projet de comprendre l'homme comme une totalité consciente, pensante doué d'affectes et de désirs ; mais alors elles cesseront nécessairement d'être de simples sciences étudiant le système nerveux central sous ses différents aspects et deviendront des sciences de la durée, sorte d'ensemble entre sciences humaines et sciences de la nature, ce qui les obligera à dépasser leurs outils actuels et leurs modèles réductionnistes. Ou bien, elles restent fidèles à leur(s) méthode(s) et à leur épistémologie fondée sur la décomposition, la quantification, la localisation fonctionnelle ; mais alors, elles échouent nécessairement à saisir l'homme dans sa totalité subjective, et se condamnent à ne parler que de l'encéphale, sans jamais vraiment parler de l'esprit.

Ce paradoxe apparaît au cœur de la critique freudo-bergsonienne, qui porte notamment sur le glissement de sens entre conscience et psychisme. Ce glissement, insidieux mais lourd de conséquences, soulève une question fondamentale : celle de la rigueur. En effet, rappelons que pour Bergson, toute réflexion sérieuse commence par une exigence de rigueur, c'est donc aussi le cas pour la définition des termes : parler de la conscience suppose de s'accorder sur sa nature, sa fonction, son inscription dans la durée vécue. Pour Freud, c'est l'observation clinique, dans le cadre de la cure, qui impose cette même rigueur. Dans ce contexte, il constate que ce qui émerge à la conscience est toujours filtré, médiatisé, influencé par un certain nombre de mécanismes.

Cependant, dans le domaine des neurosciences, ce glissement du terme conscience vers celui de psychisme engendré par le changement de paradigme se fait sans aucune véritable clarification conceptuelle. Ce déplacement sémantique, souvent implicite, se fait sans définition précise et sans ancrage subjectif. Trop préoccupés par la légitimation scientifique de leur nouvelle discipline, les représentants des courants anatomo-physiologiques et des neurosciences en ont oublié de définir clairement l'objet de leur étude. La conscience est ainsi réduite à un simple corrélat cérébral, sans que l'on interroge réellement sa structure vécue, sa phénoménalité ou son rapport intime avec le sujet. Ce manque de précision conduit à un discours neuroscientifique qui, sous couvert de neutralité méthodologique, réduit la conscience à un phénomène biologique observable, tout en évacuant sa dimension subjective. Ce glissement de sens, bien qu'*a priori* involontaire, sera en partie corrigé dès le début du XXe siècle par des penseurs comme William James, qui tenteront de redonner à la conscience sa densité phénoménologique. Pour autant, il n'en demeure pas moins que ce flou conceptuel a laissé des séquelles durables, notamment dans la manière dont la subjectivité est pensée, ou évacuée, dans les conceptions contemporaines de la conscience et, plus largement, du fonctionnement de l'appareil psychique.

En outre, les neurosciences, en voulant étudier les phénomènes intérieurs au psychisme humain à l'aide de la méthode expérimentale, se sont précipitées au point d'en oublier de faire un sort à la notion de conscience, la radiant silencieusement de leurs modèles ou l'assimilant par généralisation au psychisme. Pourtant, qu'on l'envisage dans sa portée philosophique chez Bergson ou dans sa structure topique chez Freud, la conscience demeure un élément central, voire structurant, pour penser le sujet. Chez Freud en effet, elle constitue, dans le système P-Cs, le « noyau du moi », le lieu d'articulation entre la perception du monde extérieur et les diverses instances psychiques, même si elle reste partiellement submergée par les forces

inconscientes. Chez Bergson, elle est la trame vivante de la durée et donc liberté. Cette centralité de la conscience, dans sa dimension qualitative, vécue et irréductiblement subjective, entre ainsi en conflit direct avec les approches réductionnistes, localistes et associationnistes des neurosciences de leur époque, qui cherchent séquencer expérimentalement ce lieu du psychisme. Pour Freud comme pour Bergson, l'unicité du sujet, c'est-à-dire sa profondeur, sa singularité, sa capacité à se représenter et à se transformer, est inséparable de cette expérience subjective de la conscience et de sa configuration propre, qu'elle s'exprime à travers les compromis psychiques de l'appareil freudien ou le devenir intuitif de la durée bergsonienne. En ce sens, la conscience apparaît chez eux comme un « noyau » irréductible, un excès de sens et de vie qui échappe à la clôture des systèmes explicatifs. Elle est à la fois l'origine et la garantie du sujet, ce par quoi il se sait, ce par quoi il advient, et c'est bien en cela que, dans leurs pensées respectives, elle constitue un point de résistance fondamental aux ambitions réductionnistes de la science.

En somme, ce qui réunit fondamentalement Freud et Bergson autour de la notion de conscience, c'est leur reconnaissance commune de son rôle central, vivant et irréductible dans la structuration du sujet.

Dès lors, il me semble légitime d'affirmer, par extension, que Freud et Bergson s'accordent tous deux sur l'idée selon laquelle toute compréhension authentique de la conscience passe nécessairement par une pensée du sujet. Pour l'un comme pour l'autre, la conscience ne saurait, en effet, être appréhendée sans prendre en compte l'expérience vécue, la parole, la mémoire, ainsi que l'unité dynamique et mouvante du moi.

De là, il n'est pas compliqué de comprendre que si les neurosciences veulent vraiment atteindre leur objectif qui est de comprendre le fonctionnement psychique de l'Homme, il leur faudra d'abord justifier de l'existence épistémique et philosophique de cet « Homme ».

Pour Freud et Bergson, en revanche, il n'y a pas de science de l'Homme, il y a en revanche une science des hommes. S'il y a en effet bien un point commun entre ces deux penseurs c'est ce que je ne cesse de nommer « l'unicité », « le subjectif », ou le « moi », c'est-à-dire le caractère ontologique et l'ensemble des petites différences physiques qui font que je suis moi et pas autre chose. Dans leurs deux réalités, pourtant diverses, c'est autour de cette idée du moi, comme foyer du psychisme et *a fortiori* de la conscience, que ces deux penseurs majeurs finissent donc par se rejoindre.

« Nous nous représentons les processus psychiques d'une personne comme formant une organisation cohérente et nous disons que cette organisation cohérente constitue le Moi de la personne. C'est à ce Moi, prétendons-nous, que se rattache la conscience, c'est lui qui contrôle et surveille les accès vers la motilité, c'est-à-dire l'extériorisation des excitations. »¹⁷¹

« Distinguons donc, pour conclure, deux formes de la multiplicité, deux appréciations bien différentes de la durée, deux aspects de la vie consciente. Au-dessous de la durée homogène, symbole extensif de la durée vraie, une psychologie attentive démêle une durée dont les moments hétérogènes se pénètrent ; au-dessous de la multiplicité numérique des états conscients, une multiplicité

¹⁷¹ Sigmund Freud, *Le moi et le ça*, PUF, Paris (2011)

qualitative ; au-dessous du moi aux états bien définis, un moi où succession implique fusion et organisation. Mais nous nous contentons le plus souvent du premier, c'est-à-dire de l'ombre du moi projetée dans l'espace homogène. »¹⁷²

Ainsi, le « moi », en tant que source de cette unité subjective, qu'elle soit acquise à force de contact avec le réel ou d'exploration de la durée, incarne la clef de voûte de la critique freudo-bergsonienne du paradoxe ontologique des neurosciences.

Pour conclure pleinement cette réflexion, j'ai conçu un schéma qui, selon moi, synthétise l'essentiel des positions freudo-bergsoniennes, en mettant en lumière le cœur de leur critique à l'égard du projet neuroscientifique :

(Figure 14) Représentation schématique de l'intuition fondamentale Freudo-bergsonienne

Pour comprendre ce schéma récapitulatif, il faut suivre le sens des flèches. Pour Freud, un ensemble d'expériences et la réalité de la cure vont l'amener, au travers de la distillation d'un certain nombre de concepts et d'observations cliniques, à progressivement affirmer cette

¹⁷² Henri Bergson, *Essai sur les données immédiates de la conscience*, p.144, GF, Paris (2013)

réalité d'un paradoxe ontologiques des neurosciences et des sciences en général ; guidé par la certitude la nécessité de replacer le sujet et sa parole au centre de la cure. Bergson à l'inverse, guidé par son intuition de la durée, va tout de suite mettre en avant, dès sa première parution, l'irréductibilité du « moi » et l'unité de la conscience. Habité par cette intuition fondamentale, il va approfondir un certain nombre de lignes de faits, menant par là même à un certain nombre de publication, qui sont toutes habitées par cette même intuition, appuyant par là encore l'aporie ontologique des neurosciences.

En somme, que cela soit autour des opinions localistes, du réductionnisme, ou de l'intuition fondamentale du moi, on peut visiblement conclure à une sorte d'intuition commune freudo-bergsonienne dans la critique du projet neuroscientifique et de ses modèles. Ainsi, la grandeur de ces deux penseurs réside dans le fait qu'ils ont, chacun à leur manière, perçu les limites de sens portées par le projet neuroscientifique. Guidés par leurs intuitions fondamentales, à savoir l'expérience clinique pour Freud et la durée pour Bergson, ils ont tous deux développés, selon des démarches distinctes, des œuvres puissantes qui entendent combler le vide sémantique et clinique laissé par les neurosciences, en redonnant toute sa place au sujet, à la vie et à la complexité unique du psychisme humain.

IV- Conclusion générale

En définitive, il apparaît que le XIXe siècle a été marqué par un changement de paradigme profond dans la conception de la conscience, passant d'une approche métaphysique et spéculative à une approche scientifique, positiviste et anatomo-physiologique. Ce tournant a été largement influencé par l'émergence de courants philosophiques tels que le positivisme, lui-même nourri par les idées de Locke et d'autres penseurs empiriques. Cette nouvelle vision a ouvert la voie aux neurosciences, dont l'objectif principal était d'objectiver la conscience en l'associant directement aux structures cérébrales et aux mécanismes biologiques qui sous-tendent les phénomènes mentaux. Des figures pionnières telles que Paul Broca, Carl Wernicke et Wilhelm Wundt ont joué un rôle déterminant dans cette évolution.

Face à ces découvertes, de nombreux penseurs, chercheurs et médecins se sont lancés dans la quête de modèles permettant d'expliquer le fonctionnement du psychisme humain. C'est ainsi qu'a émergé l'anatomo-pathologie nerveuse, ouvrant la voie à la création d'une clinique des maladies nerveuses et à une prise en charge de pathologies jusque-là incomprises ou incurables. Cette révolution totale, fruit de l'alliance entre le positivisme et l'anatomo-physiologie nerveuse, se présentait comme l'accomplissement ultime de la médecine, voire la solution définitive aux énigmes du corps et de l'esprit.

Cependant, à mesure que ces nouvelles sciences prennent de l'ampleur, certains penseurs s'élèvent contre elles. Parmi eux, Bergson, pour des raisons philosophiques, et Freud, pour des préoccupations d'ordre clinique. En effet, bien que leurs approches et leurs cadres théoriques aient été distincts, ils ont tous deux remis en cause les limites et les erreurs du projet neuroscientifique dans son appréhension de la conscience et du psychisme.

Bergson s'attaque le premier à l'objectivation des phénomènes mentaux et de la « conscience » que proposent les neurosciences. Sa philosophie, centrée sur la notion de durée, l'amène à critiquer vivement la tendance des neurosciences à spatialiser le temps et à réduire la conscience à des catégories purement quantitatives. Selon lui, le véritable temps, celui de l'expérience vécue, est irréductible à toute mesure ou fragmentation : il est un flux continu et hétérogène, un « mouvement » qui échappe aux unités comptables. En cherchant à découper et mesurer ce flux, les neurosciences, selon Bergson, ratent la richesse qualitative de la conscience, une expérience subjective qui défie toute quantification. De plus, en plaçant la conscience dans la durée et en la distinguant du psychisme global, Bergson met en lumière l'unicité de chaque expérience subjective, soulignant cet argument central comme une critique radicale du projet neuroscientifique.

De son côté, Freud, déçu par l'application clinique des neurosciences, perçoit rapidement leurs limites dans la compréhension du psychisme humain. Bien que sa démarche s'inscrive dans une approche médicale, il souligne la nature complexe et insaisissable du psychisme, qui échappe à la simple mécanique neuronale. Selon lui, les neurosciences réduisent la conscience à de simples phénomènes biologiques, déconnectés de la subjectivité et de l'histoire personnelle de chaque individu. Sa méthode clinique, centrée sur l'écoute et l'exploration de l'inconscient à travers la parole, s'oppose à cette approche réductrice, qui cherche à expliquer le comportement humain uniquement par des facteurs physiques. Freud, en mettant l'accent sur les dynamiques internes et les conflits psychiques souvent inconscients, élabore une méthode qui dépasse les frontières des phénomènes physiologiques. Pour lui, la véritable compréhension du sujet humain réside dans l'exploration de sa subjectivité et de ses processus psychiques, bien au-delà de la simple observation des mécanismes biologiques.

Malgré leurs divergences, Freud et Bergson se rejoignent profondément sur un plan ontologique, partageant une critique fondamentale du projet neuroscientifique autour de trois axes majeurs : l'impossibilité du localisme, la dénaturation par le réductionnisme et la place essentielle de la conscience dans la constitution du « moi ». Tous deux rejettent l'idée d'une correspondance directe entre les fonctions mentales et les zones cérébrales, dénonçant le fantasme localiste que les neurosciences cherchent à imposer. Ils s'opposent également au réductionnisme de cette approche, qui simplifie à l'excès et néglige la richesse et l'unicité de l'expérience subjective. Enfin, point culminant de leur rapprochement, Freud et Bergson insistent sur le rôle central de la conscience dans la construction du sujet, le « moi », une dimension que le projet neuroscientifique, dans sa quête d'objectivation, tend à ignorer ou à réduire à un simple corrélat cérébral.

De plus, bien que les critiques adressées aux neurosciences par Freud et Bergson soient nombreuses et variées, la dimension clef de leur critique réside bel et bien dans la notion même de conscience. En outre, le projet neuroscientifique nie au sujet sa capacité de conscience en tant que constitution du moi. Freud et Bergson s'accordent sur le fait qu'une véritable compréhension de la conscience, et par extension du psychisme, ne peut se faire sans prendre en compte la subjectivité, l'expérience vécue, la parole, la mémoire et l'unité dynamique qui relie le sujet au réel. Que ce soit dans leur critique du localisme, de la clinique ou du réductionnisme, à chaque fois, c'est la conscience qui est sous-jacente à leurs critiques. En effet, si les neurosciences réduisent tout à des phénomènes neuronaux, alternant entre des activations et des inhibitions de zones spécifiques, alors il devient impossible de rendre compte de ce qu'est véritablement un sujet, et a fortiori de le soigner. En somme, les neurosciences cherchent à théoriser pour renforcer leur paradigme en objectivant la conscience et le psychisme par une approche anatomo-physiologique, quand Freud et Bergson tentent d'alerter sur les limites et les insuffisances fondamentales de cette approche pour appréhender la véritable nature de la conscience et du psychisme dans leur complexité subjective, dynamique et unique.

Pour autant, la critique freudo-bergsonienne des neurosciences ne peut en aucun cas être réduite à un refus du progrès ou à une posture antimoderne. Bien au contraire, elle s'inscrit dans une volonté profondément humaine de réorienter les sciences de l'esprit vers ce qui fait la singularité de l'humain. Il ne s'agit pas pour eux de rejeter les avancées scientifiques, mais bien de rappeler que toute connaissance du psychisme perd son sens si elle se détache de l'expérience vécue, de la parole et du sujet dans sa complexité.

Qu'elle soit une interface vivante où circulent la parole, les affects et les traces de l'inconscient, ou encore le lieu mouvant où s'exprime la durée vécue, la conscience n'est jamais une fin en soi, mais un vecteur essentiel de l'expérience humaine. Ce qui importe, c'est qu'elle demeure au cœur de toute compréhension du psychisme. Dans cette perspective, il s'agit pour Freud et Bergson de défendre une vision de l'Homme qui refuse de sacrifier sa richesse et sa complexité au profit d'une volonté absolue de savoir guidée par une épistémologie avide de données.

En somme, leur critique est un appel à repenser les finalités mêmes de la connaissance : non pas expliquer pour expliquer, mais comprendre pour mieux accompagner l'humain dans sa quête de sens, dans ses douleurs comme dans sa liberté. En ce sens, la démarche freudo-bergsonienne ne contredit pas le progrès scientifique, elle le complète, en insistant sur la nécessité de préserver l'épaisseur humaine dans l'acte de soigner, de penser, de vivre.

Bibliographie

Œuvres de référence :

BERGSON Henri, *Essai sur les données immédiates de la conscience*, PUF, Paris (2013).

BERGSON Henri, *La Conscience et la Vie*, PUF, Paris (2011).

BERGSON Henri, *La Pensée et le Mouvant*, PUF, Paris (2013).

BERGSON Henri, *Matière et Mémoire*, PUF, Paris (2023).

FREUD Sigmund, *Abrégé de psychanalyse*, L'Herne, Paris (2015).

FREUD Sigmund, *Esquisse d'une Psychologie*, Erès éditions, Toulouse (2011).

Œuvres complémentaires :

AUCOUTURIER V. & PAROT F., *Textes clés de psychanalyse, Métapsychologie, concepts et dissidences*, Vrin, Paris (2014).

AZAR A., *Freud & la Science : L'Exigence Freudienne*, La Bibliothèque Improbable du Pinnacle, Paris (2012).

ANZIEU D., *L'auto-analyse de Freud et la découverte de la psychanalyse*, PUF, Paris (1998).

ASSOUN P.-L., *Introduction à l'épistémologie freudienne*, Payot, Paris (1981).

BOWNDS E., *La Biologie de l'Esprit, origines et structures de l'esprit, du cerveau et de la conscience*, Dunod, Paris (2001).

CHARTIER J.-P., *Introduction à la pensée freudienne*, Petite Bibliothèque Payot, Paris (1997)

COLLECTIF, *Dictionnaire de la Psychanalyse*, Encyclopedia Universalis – Albin Michel, Paris (1997).

COMPAGNON A. & SURPRENANT C., *Freud au Collège de France*, Collège de France, Paris (2018).

DIDI-HUBERMAN G., *Invention of hysteria: Charcot and the photographic iconography of the Salpêtrière*, trad. A. Hartz, MIT Press (2003).

DULAU P., MORANO G., STEFFENS M. *Dictionnaire paradoxal de la philosophie*, 2e édition, Les Éditions du Cerf, Paris (2022).

FINGER S., *History of Neurology 95*, Elsevier Science Ltd, (2009).

JANKELEVITCH V., *Henri Bergson*, PUF, Paris (2015).

JONES E., *La vie et l'œuvre de Sigmund Freud*, Volume I « Les jeunes années 1856-1900 », PUF, Paris (2006).

KESSLER E., *Bergson le penseur de l'imprévisible*, Alpha, Paris (2024).

LAPLANCHE J. & PONTALIS J.-B., *Vocabulaire de la psychanalyse* (5e édition), Presse Universitaire Française, Paris (2007).

LE GUEN C., *Dictionnaire Freudien*, PUF, Paris (2008).

MAJOR R. & TALAGRAND C., *Freud*, Gallimard, collection Folio Biographie, Paris (2008).

NASIO J.-D., *Enseignement de 7 concepts cruciaux de la psychanalyse*, Payot, Paris (1992).

NASIO J.-D., *Le plaisir de lire Freud*, Payot & Rivages, Paris (2001).

NATORP P., *Psychologie générale selon la méthode critique*, Vrin, Paris (2007).

PANERO A., *Corps, cerveau et esprit chez Bergson*, L'Harmattan, Paris (2006).

PUTOIS O., *La Conscience*, GF Flammarion, collection Corpus, Paris (2005).

QUINODOZ J.-M., *Lire Freud*, PUF, Paris (2004)

RIQUIER C., *Lire Bergson*, PUF, collection Quadrige, Paris (2013).

ROUDINESCO É. & PLON M., *Dictionnaire de psychanalyse*, Fayard, Paris (2006).

SALOMON-BAYET C., *Pour l'histoire de la médecine*, Presses Universitaires de Rennes, Rennes (1994).

SITBON B., *Bergson et Freud*, PUF, Paris (2014).

SOULEZ P. et WORMS F., *Bergson*, PUF, Paris (2002).

SUBLON R., *Fonder l'éthique en psychanalyse - du Bien à la Loi*, FAC éditions, Paris (1982).

TAHAR M., *Du finalisme en biologie, Bergson et la théorie de l'évolution*, PUF, Paris (2024).

TROUBE S., *Psychiatrie, neurologie, neurosciences cognitives ?* PUF, Paris (2018).

WORMS F., *Avec Bergson*, PUF, collection Philosophie Française Contemporaine, Paris (2024).

WORMS F., *Bergson ou les deux sens de la Vie*, PUF, collection Quadrige, Paris (2004).

WORMS F., *Le vocabulaire de Bergson*, Ellipses, Paris (2013).

Articles ou chapitres complémentaires :

AUCOUTURIER V., *Freud à l'école de la conscience*. In C.- Édouard Niveleau (éd.), *Vers une philosophie scientifique (1)*, Demopolis (2014). <https://doi.org/10.4000/books.demopolis.128>

BARBARA J.-G., *L'exploration de la matière cérébrale du XIXe au XXIe siècle*, Paris, Hermann, p. 17-28. (2015). <https://hal.science/hal-03107651v1>

BEM JUNIOR L. S. *et alii*, *The anatomy of the brain - learned over the centuries*. *Surgical Neurology International*, Vol. 12, 319. (2021). https://doi.org/10.25259/SNI_200_2021

BOULANGER J., *Le système perception-conscience, de Freud à Dehaene*. *Revue Française de Psychanalyse*, Vol. 82(3), 779-790. (2018). <https://doi.org/10.3917/rfp.823.0779>

FEDI L., *La théorie bergsonienne dans les controverses aphasologiques, en France, de 1906 à 1950*. *Revue d'histoire des sciences*, Tome 75(1), 197-229 (2022). <https://doi.org/10.3917/rhs.751.0197>

FRANCOIS A., *La division de la vie : création, conservation et pulsion de mort chez Bergson et Freud*, www.academia.edu. (2014).

https://www.academia.edu/39104506/La_division_de_la_vie_cr%C3%A9ation_conservation_et_pulsion_de_mort_chez_Bergson_et_Freud

GRENAUD-TOSTAIN C., *L'hystérie ou la somatisation du XIXe siècle*. In M.-M. Gladieu & J.-M. Pottier (Éds.), *Articuler le fantasme et l'histoire*, Éditions et Presses Universitaires de Reims (2015). <https://doi.org/10.4000/books.epure.1585>

JUIGNET P., *Le positivisme scientifique*. *Philosophie, science et société* (2015). <https://philosciences.com/positivisme-scientifique>

MONTEBELLO, P., *Univers, cerveau, images. La question psychophysiologique chez Bergson*. (2007). Dans M. Weber & P. Basile (Éds.), *Nature et subjectivité* (chap. III,

perception, sujet, univers). Éditions Millon. (Texte initialement publié dans CHROMATIKON II, Annuaire de la philosophie en procès, Yearbook of Philosophy in Process)

https://www.academia.edu/1158380/Univers_Cerveau_Images_La_question_psychophysiologique_chez_Bergson?nav_from=ec5d3f4b-a132-499e-be64-a43d5fafd658

NICOLAS, S., MARCHAL, A., & ISEL, F., « La psychologie au XIX^{ème} siècle. » *Revue d'Histoire des Sciences Humaines*, 2(1), 57-103. (2000). <https://doi.org/10.3917/rhsh.002.0057>

NIKOVA A. and BIRBILIS T., *The basic steps of evolution of brain surgery*. *Surgical Neurology International*, Vol. 8, 273. (2017). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5879592/>

PIRLOT G., *La pensée neurophysiologique de S. Freud peut-elle aider au dialogue entre psychanalyse et neurosciences ?* *Revue Française de Psychanalyse*, 71(2), 479 (2007). <https://doi.org/10.3917/RFP.712.0479>

STANICKE E., ZACHRISSON A. and VETLESEN A. J., *The Epistemological Stance of Psychoanalysis: Revisiting the Kantian Legacy*. *The Psychoanalytic Quarterly*, Vol. 89(2), 281–304. (2020). <https://doi.org/10.1080/00332828.2020.1717229>.

WINOGRAD M. and DAVIDOVICH M., *Freudian Psychoanalysis and Epistemology Political Disputes*. *Recherches en psychanalyse*, Vol. 17(1), 73a-88a. (2014). <https://doi.org/10.3917/rep.017.0073a>.

ZILLES K., *Brodmann: a pioneer of human brain mapping—his impact on concepts of cortical organization*. *Brain*, Volume 141, Issue 11, Pages 3262–3278. (2018). <https://doi.org/10.1093/brain/awy273>